

Liderazgo y gestión de equipos de trabajo como elementos clave para el desarrollo organizacional

Pedro Hernández Malpica*

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo como elementos clave para el desarrollo organizacional, basándose en los criterios de Blanchard (2006), Hindle (2008), Hesselbein, Goldsmith y Beckhard (2006), Heifetz y Linsky (2003), entre otros. Para alcanzar este propósito, se realiza un estudio descriptivo documental, con la finalidad de analizar la importancia de transformar prácticas gerenciales actuales, promoviendo la integración del liderazgo y la gestión de equipos de trabajo. Como resultado, se determina que las variables representan paradigmas que deben fusionarse para proporcionar el rendimiento necesario en el logro de las metas propuestas.

Palabras clave: Liderazgo, gestión de equipos de trabajo, desarrollo organizacional.

* Doctor en Ciencias Gerenciales (Universidad Rafael Belloso Chacín). Magíster Scientiarum en Gestión Pública (Universidad Carlos III, Madrid, España). Diplomado en Derecho Administrativo (Universidad Arturo Michelena). Especialista en Dirección y Gestión Pública Local (Unión Iberoamericana de Municipalistas, Andalucía, España). Director de Control y Seguimiento del Sistema Regional de Salud del Estado Zulia. Jefe de Línea de Investigación de la Maestría de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. Profesor de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. Ex Director General de la Contraloría General del Estado Zulia. Ex Presidente del Centro de Estudios de Auditoría del Estado Zulia. E-mail: pedro.hernandez.malpica@hotmail.com, phm533@yahoo.com.

Leadership and Work Team Management as Key Elements for Organizational Development

Abstract

The objective of this article is to analyze leadership and the management of work teams as key elements in organizational development, based on the criteria of Blanchart (2006), Hindle (2008), Hesselbein, Goldsmith and Beckhard (2006), Heifetz and Linsky (2003), among others. To achieve this purpose, a documentary, descriptive study was performed to analyze the importance of up-to-date management practices promoting the integration of leadership and management of teamwork. Results determined that the variables representing the paradigms must merge to promote the necessary yield in order to achieve the proposed goals.

Key words: Leadership, work team management, organizational development.

Introducción

Con el transcurrir del tiempo, los hábitos gerenciales han experimentado un giro radical que va desde brindar lealtad a cambio de seguridad en el trabajo, hasta ofrecer oportunidades constantes para el aprendizaje de nuevas habilidades que permitan al personal solucionar problemas y asumir iniciativas orientadas a facilitar la toma de decisiones en pro de las metas organizacionales. Es así como la jerarquía tradicional de liderazgo evoluciona con el propósito de alcanzar un nuevo orden en el cual se faculta a los individuos no sólo para delegar actividades, sino también a fin de gestionar equipos de trabajo orientados a incentivar el éxito.

En consecuencia, el recurso humano debe formarse en principios de libertad, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, y a su vez prepararse para aplicar esas habilidades gerenciales en la solución creativa e innovadora de los problemas de comunicación, motivación o actuación personal de quienes conforman las empresas en un mundo sistematizado, cambiante y altamente competitivo.

La principal función del líder gerencial moderno se basa en el manejo de conocimientos, tecnologías de información y comunicación, elementos que permiten desarrollar las potencialidades organizacionales, estudiar oportunidades del negocio, promover

competencias diferenciadoras en la gestión de su equipo de trabajo, con una clara convicción del concepto de humano.

El liderazgo y la gestión de equipos de trabajo proveen un sistema dinámico, orientado al auge de iniciativas o acciones abocadas al mejoramiento continuo. Esta perspectiva adquiere mayor relevancia, por cuanto introduce la dimensión de la persona y su integración en la estrategia gerencial, lo cual a largo plazo constituye una consistente ventaja competitiva.

El presente artículo está estructurado en diversas secciones que intentan dar respuesta a los siguientes objetivos: compendiar el significado de la integración de la realidad organizacional con el liderazgo en la gestión de equipos de trabajo, orientar para facilitar una visión estratégica y comprometer las políticas dirigidas al desarrollo de habilidades en el recurso humano.

1. Liderazgo y cultura organizacional

Las organizaciones están permanentemente inmersas en el deseo de definir su estructura y estrategias y adaptarse a un mundo que está en permanente cambio, tal como lo señala Hindle (2008). En este sentido, las convicciones, valores y suposiciones del nivel estratégico se transfieren a los modelos mentales de los empleados, proceso realizado de tres maneras: sólo permite el ingreso de personal a través de políticas de mantenimiento dirigidas a individuos con similar forma de pensamiento, desarrolla planes de capacitación en los cuales los empleados se adaptan a su ideología gerencial y su propio comportamiento constituye un modelo de misión que orienta a los empleados a interiorizar las convicciones, valores o suposiciones.

Es así como resulta determinante que si una organización tiene éxito, siendo éste atribuido a un líder del nivel estratégico, la entera personalidad de él se incorpora a la cultura empresarial, generando en consecuencia varios grados de conflicto en los cuales se exhiben modelos desiguales de buenas y malas cualidades.

En este mismo orden de ideas, Hesselbein, Goldsmith y Beckhard (2006) manifiestan la necesidad de comprender a plenitud la cultura organizacional, permitiendo así la consolidación de los elementos requeridos para mantener la actitud, aptitud, funcionamiento o crecimiento, conocido como proceso de “institucio-

nalización”, el cual consiste en determinar los elementos de éxito, permanencia y estabilidad en el transcurrir del tiempo.

Sin embargo, Davenport (2006) indica que cuando aumenta la dinámica transformadora en el ambiente tecnológico, económico, político y sociocultural, las fuerzas institucionalizadas suelen convertirse en un ente pasivo, obligando al líder a evolucionar en artífice del cambio, por cuanto el problema no consiste solamente en cómo adquirir nuevos conceptos o destrezas, sino también en cómo desaprender las cosas que ya no son útiles para la organización, entendiendo que este proceso implica ansiedad, actitudes defensivas y resistencia al cambio.

Por tal razón, debe destacarse lo planteado por Heifetz y Linsky (2003), cuando afirman que la transformación no se produce a través de anuncios o programas formales, tiene lugar mediante un cambio genuino en el comportamiento del líder así como la incorporación de nuevas definiciones en los procesos y hábitos organizacionales, donde él no sólo se limita a hacer lo predicado, sino que sufre una variación personal como parte del proceso total de evolución.

Las organizaciones que han sobrevivido, luego de importantes transiciones, demuestran tener un núcleo fundamentalmente útil constituido por el compromiso de aprender y cambiar, obligación con quienes conforman el vínculo empresarial, así como la responsabilidad de construir salud y flexibilidad, en la cual se presta especial atención a la turbulencia generada en el ambiente tecnológico, económico, político y sociocultural.

2. Liderar desde la base

Las últimas dos décadas han sido de gran renovación; de acuerdo con Hesselbein et al. (2006), la tecnología evoluciona y las organizaciones se descentralizan, los trabajadores tienen mucha más independencia así como responsabilidad, están más cerca del mercado, conocen mejor cómo se usan sus productos y perciben las carencias de sus líderes. Cuando se lidera desde la base, se evitan negocios inadecuados y se aprovechan oportunidades, mejorando el desempeño de toda la empresa.

La importancia del personal aumenta debido a que se encuentra en el punto de intersección entre la organización y los clientes; además disponen de tecnología con la cual se garantiza tener acceso a una amplitud de información anteriormente limi-

tada a los niveles estratégicos, y es allí donde radica la habilidad de los líderes gerenciales para operar con flexibilidad, utilizando el conocimiento especializado del personal de base, su capacidad de relación y conexión, así como un poder intangible que existe entre su autoridad y el carisma de cada trabajador.

Sin embargo, el liderar desde la base requiere instituciones de control, conforme a lo señalado por Heifetz y Linsky (2003):

- Crear e inspirar una visión compartida.
- Hacer notar las deficiencias antes de que una orden tenga efecto, para lo cual basta con solicitar a los subordinados expresar lo que cada uno piensa.
- Escuchar y aceptar aportes e ideas divergentes de los empleados como esfuerzos sinceros por ayudar.
- Razonar que una opinión emitida divergente, en la cual se manifiestan deficiencias de la orden, debe traer un análisis en una reunión de carácter privado entre el líder estructural a quien corresponde tomar la decisión y la persona que propone la acción, evitando así la creación de una falsa lucha de poder.
- Dar gracias por las ideas ofrecidas, el valor y liderazgo autolegido que los empleados aportan a la comunidad.
- Practicar la equidad en el trato intelectual a todos los miembros de la organización.
- Compartir la información de manera que todo el personal pueda apreciar cómo funciona el conjunto de todo el sistema de comunicación.

Es así como las personas se sienten parte de la comunidad organizacional, por cuanto se consideran seguras, asumiendo la misión y valores compartidos, preocupándose menos de defender su "territorio", confiando en que si cuidan el espacio común, éste se ocupará de ellos.

En atención a lo expuesto por los referidos autores, se entiende que el liderazgo desde la base centra su atención en comunicar una visión, inspirar valores, escuchar y atender a los empleados, así como a los clientes, y liderar mediante el ejemplo personal. Es decir, se centran en la creación de condiciones de libertad que orientan a las personas de forma inmediata para servir al bien común.

3. Pirámide organizacional invertida

Para Blanchard (2006) la mayoría de las organizaciones son normalmente piramidales por naturaleza, presentando en la cumbre a un Presidente, Director General o Consejo de Administración, y en los niveles subsiguientes las personas realizan el trabajo fabricando productos, vendiéndolos o prestando servicios, todo conforme a la misión y visión establecidas; aunque semejante estructura deba adaptar su vértice arriba o abajo según la tarea desarrollada.

Hesselbein et al. (2006) destaca que resulta evidente que la pirámide se encuentre en su posición habitual cuando se trata de establecer la misión, la visión, los valores u objetivos, pero si permanece en dicha posición cuando las visiones y los objetivos se ponen en práctica, toda la energía de la organización se separa de los clientes y genera empleados dedicados a defender normas en lugar de atender clientes, debido a que se suscita una gran interrogante en la cual se cuestiona entre responder a la necesidad del cliente o considerar las normas establecidas.

En la pirámide habitual, el nivel estratégico es el responsable de planificar y diseñar estrategias, donde los niveles tácticos u operativos deben estar dispuestos a aceptar tales lineamientos; sin embargo, cuando la pirámide se invierte los niveles inferiores se convierten en responsables mientras que la labor de dirección consiste en estar dispuesta para ellos en cuanto a la atención, eliminación de barreras, orientación necesaria para ayudarles a alcanzar los objetivos y facilitar el alcance de la visión.

En consecuencia de lo anterior, Aaker y Joachimsthaler (2006), afirman que el líder debe ser capaz de manejar la energía y cambiar el estado físico de la gente para ayudarla a triunfar, proporcionándole orientación en el proceso de alinear el comportamiento con la visión de la organización, consolidando el logro de los objetivos deseados, lo cual tendrá como efecto inmediato que las personas no sólo sabrán hacia dónde se encaminan, sino que se considerarán facultadas para llegar allí.

4. El líder del mañana

Las tendencias mundiales están conformando nuevos retos con los cuales los líderes del futuro deberán enfrentarse y vencerlos, tal como lo refiere Hesselein et al (2006) y cuentan con las siguientes destrezas principales:

- Nivel superior de educación: lo cual incluye aptitud para utilizar otros idiomas y experiencia en el trabajo de amplio espectro de culturas.
- Capacidad de gestionar una amplia gama de funciones con crecientes niveles de responsabilidad.
- Habilidad para tomar decisiones que sacrifiquen las consideraciones a corto plazo, necesarias para los intereses y objetivos de largo plazo en la organización.
- Integridad, sinceridad, lealtad, confianza en sí mismo, tenacidad y la flexibilidad que le permita mantener ecuanimidad en medio de un clima de presiones laborales.

De acuerdo con Blanchard (2006), el líder del futuro debe equilibrar diversos factores y ser capaz de considerar a la vez lo urgente y lo de largo plazo en lo que se refiere a visión, objetivos, trabajo en equipo, así como toma de decisiones, ponderando el asunto circunstancial e inmediato frente a la visión holística; este líder debe reconocer el equilibrio en sus esfuerzos, lo agresivo, lo aceptable, el momento de avanzar y de mantener la posición.

La intuición y la aptitud a fin de entender los signos no verbales de la comunicación, también serán destrezas críticas para el líder del futuro; la capacidad de hacer frente al presente mientras se mantiene un enfoque claro de la estrategia para el porvenir será importante. El líder debe abrirse paso a través de objetivos claramente definidos, constituyéndose en un modelo para la organización. De igual manera, se transforma en un elemento de despliegue de confianza, en el cual su valor radica precisamente en el aporte a la organización y a su gente, en el cual la cultura organizacional le seguirá voluntariamente no sólo por un puesto en la estructura jerárquica.

5. Organización y equipos de trabajo

Trabajar en equipo no es algo espontáneo, es necesario construirlo mediante convicciones y una firme decisión de la estructura de liderazgo de las organizaciones; tal como lo indica Bennis (2002), el hombre no es alguien configurado para desarrollar tareas junto a los demás sin reservas; y de allí se deriva el establecerlo como un objetivo a alcanzar, y no como una práctica a la que se suma la gerencia sin mayores restricciones.

Son muchas las organizaciones que se incorporan al tren de los equipos de trabajo y apuestan ciegamente sobre la convicción

de sus colaboradores a desarrollar sus tareas en forma cooperativa y solidaria.

Sin embargo, Bennis (2002) señala que las empresas se enfrentan a una realidad diferente a la que sus deseos perfilan, por cuanto a mucha gente le resulta difícil compartir sus labores junto a los demás y visualizar en forma concluyente a los equipos de trabajo como una utopía.

La dificultad mayor de las organizaciones se origina en la falsa concepción de considerar al hombre como propenso a contar con el otro al momento de sus tareas, cuando la experiencia enseña lo contrario. En este mismo orden de ideas, Spaemann (2000) determina que la causa de ello debe anclarse en la incidencia de un proceso contradictorio, presente en cada una de las personas de la organización. Dicho proceso se manifiesta en sentimientos divergentes respecto de "mi lugar dentro de la empresa". Concretamente, cada uno de los colaboradores se suma y participa de una compañía, más allá del interés económico; lo hace al suponer que con ello alcanza objetivos superiores a los cuales puede acceder en solitario.

Si la mayoría de los individuos considera al trabajo como un medio para satisfacer sus necesidades, en cuya cima se encuentra la propia satisfacción, se debe reconocer que no se llega allí sin los demás. Cuando las personas integrantes de una empresa caen en el malestar generado por una potencial alienación o una posible pérdida de la propia subjetividad en las redes de la cultura organizacional, se produce un debilitamiento en los lazos sociales, dando como resultado serias dificultades para trabajar en equipo.

Lo anterior, en términos de Álvarez (2001), debe fundamentarse en el hecho de estar advertido de esta relación dialéctica entre los deseos individuales y los límites impuestos por el grupo mismo. Los líderes organizacionales logran resultados por medio del esfuerzo conjunto y deben avanzar en un terreno arduo y escarpado, pero con la capacidad de brindar satisfacciones al arribar a su punto final.

En consecuencia, se deben considerar metas claras y compartidas, este es el mejor aliciente para alcanzar un sistema de trabajo conjunto, armónico y decidido. En ocasiones, los integrantes de los equipos de trabajo comienzan a perder el sentido de la tarea que realizan y la comprensión del impacto de su trabajo queda reducida a metas de corto plazo, en tareas puntuales y esfuerzos que los responsables del equipo no valoran.

Promover la formación de equipos de trabajo implica desarrollar estrategias de motivación con las cuales los integrantes perciban su contribución como elemento fundamental para el logro de los objetivos.

6. Sinergia como elemento multiplicador de los equipos de trabajo

Según Lawer III (2001), el término sinergia consiste en conseguir ventajas en el trabajo asociado; es el efecto adicional que dos organismos obtienen por su labor de común acuerdo y la suma de energías individuales que se multiplica progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del grupo. La valoración de las diferencias mentales, emocionales, psicológicas es la esencia de este término; la clave para valorar esas desigualdades consiste en comprender que todas las personas ven el mundo no como es, sino como son ellos mismos.

Se puede asumir la existencia de sinergia cuando el examen de una o alguna de sus partes, incluso de cada porción de ellas en forma aislada, no puede explicar o predecir la conducta del todo. Es acción, creación colectiva, unión, cooperación, concurso de causas para lograr resultados y beneficios conjuntos; es concertación en pro de objetivos comunes. Hace referencia a asociaciones que se refuerzan mutuamente, de ahí que todo proceso sinérgico produzca resultados cualitativamente superiores a la suma de actuaciones.

Según Spaemann (2000), la sinergia es la forma más importante de capital presente en el seno de toda comunidad y ella promueve acciones en conjunto dirigidas a fines colectivos y democráticamente aceptados, lo cual conlleva a un incremento de potencia así como a la articulación de todas las demás formas colectivas de capital para generar desarrollo, entre ellas: la paz como la base fundamental, la economía como factor del progreso, el medio ambiente como base de la sostenibilidad, la justicia como pilar de la sociedad y la democracia como buen gobierno.

7. Equipos de trabajo inteligentes

Para Wellins, Byham y Wilson (2005) uno de los principales retos de los gerentes, directores o líderes, es la formación de equi-

pos de trabajo inteligentes, lo cual no constituye un tema mítico. Construirlo requiere ciertas condiciones referidas a crear un ambiente de confianza, liderazgo, buena comunicación, claro entendimiento del objetivo y participación de cada miembro con la finalidad de aprovechar al máximo sus fortalezas.

Los equipos de trabajo inteligentes funcionan tan bien que generan su propio magnetismo; no siempre tienen el mismo líder, existen miembros que lo apoyan y viceversa; poseen un alto nivel de confianza entre sus miembros y permiten la especialización de tareas como la repartición del trabajo, pero también el complemento de ideas.

Un equipo de trabajo es un grupo de personas relacionadas a través de actividades interdependientes, cuya interacción impacta en los demás miembros y por tanto se ven a sí mismos como una sola unidad, de lo cual se puede inferir que los elementos básicos son actividades con una visión de un objetivo común que genera impacto en el resultado global.

Ahora bien, Fainstein (2006) refiere que las investigaciones realizadas demuestran que la productividad, calidad y moral de las personas es mejor cuando se tienen implementados mecanismos para fomentar el trabajo en equipo. El comportamiento de los miembros es interdependiente, las metas personales se sublevan a la obtención del objetivo en común y crean un deseo de pertenencia. Sin embargo, a pesar de que un grupo de individuos sea designado formalmente como miembros de un equipo, si ellos actúan de forma individualista buscando obtener todo el crédito o cumplir primero sus metas y no las del colectivo, no se estaría hablando de la integración real, ni de un verdadero mecanismo de unificación.

El reto principal en la construcción de equipos de trabajo inteligentes es encontrar la forma de lograr eficiencia, magnetismo, responsabilidad compartida, apoyo mutuo, confianza entre las tareas y los miembros. Un atributo primordial es que tenga un líder efectivo, capaz de coordinar y liderar. El primer paso para ello es fomentar la credibilidad, por cuanto en un estudio realizado por Kouzes y Posner en 2008, se identificó tal elemento como el requisito más importante para liderar este tipo de equipo de trabajo.

Del mismo modo, Hindle (2008) parte de la premisa según la cual existen siete comportamientos que favorecen la construcción de credibilidad:

- Demostrar integridad: implica ser congruente con los valores divulgados; este comportamiento es indispensable para que los miembros no perciban una doble agenda.
- Ser claro y consistente: es necesario expresar y transmitir la certidumbre del propósito requerido, sin llegar al extremo del dogmatismo.
- Crear energía positiva: es muy importante mantener optimismo y evitar críticas e impugnaciones.
- Usar empatía y reciprocidad: los miembros de un grupo tienen tendencia a estar más de acuerdo con el líder, si han recibido reciprocidad y comprensión a cambio.
- Gestionar acuerdos y desacuerdos: cuando los miembros están de acuerdo con el líder, el resultado es mejor que si se utiliza un argumento de un sólo lado.
- Motivar y aconsejar: es muy importante evitar temores y encaminar los esfuerzos a la obtención de resultados.
- Compartir información: a través de la información compartida se pueden identificar y comprender las perspectivas de los miembros del equipo.

Una vez que el grupo llega a confiar en el líder, es posible articular una visión motivadora, para iluminar los valores centrales que guían el futuro. La visión orienta las acciones, razón por la cual debe contener el objetivo, metas, acciones a cumplir así como metáforas, un lenguaje entusiasta con el cual se transmita emoción para capturar la razón e imaginación de las personas; debe ser interesante por cuanto requiere estrechar las perspectivas, contradiciendo el status quo o metas sencillas de lograr; para finalmente fundamentarse en principios y valores que afiancen la creencia.

Igualmente, refiere Fainstein (2006) que para funcionar efectivamente en un equipo de trabajo inteligente es importante conocer las etapas de construcción, y en qué nivel se ubica la organización, pues se trata de un proceso dinámico:

Etapas de desarrollo de equipos de trabajo

Etapas	Explicación
Formación	Necesidad de compenetrarse, lograr un entendimiento común en su objetivo y límites. Las relaciones se deben formar así como la creación de confianza.
Normalización	Enfrentamiento entre creación de cohesión y unidad, existen roles, se identifican las expectativas de los miembros y el compromiso se incrementa.
Tormenta	Desacuerdos y diferencias, es necesario gerenciar el conflicto. El reto incluye superar el <i>groupthink</i> .
Desempeño	Necesidad de mejoras continuas, innovación, velocidad y capitalización como su núcleo de competencias.

Fuente: Fainstein (2006).

Los equipos de trabajo inteligentes no necesariamente laboran más, ni son más capacitados, la principal diferencia consiste en que pueden organizarse para trabajar y entregar resultados excepcionales por cuanto suman sus fortalezas en una estructura organizativa.

8. Método

El presente artículo se basa en una investigación tipificada como descriptiva, por cuanto se enfoca en analizar el liderazgo y la gestión de equipos como elementos clave para el desarrollo organizacional. Asimismo, se considera de tipo cualitativa ya que se analizan las disposiciones teóricas referidas a liderazgo, gestión de equipos y sinergia dentro del ámbito empresarial.

Es necesario destacar la clasificación del estudio como documental bajo un enfoque filosófico y doctrinario de la categoría objeto de este tratado. De igual manera, representa un diseño bibliográfico, ya que el análisis de la información se apoya en la recopilación, reflexión e interpretación de documentos alusivos al liderazgo y gestión de equipos como elementos clave para el desarrollo de la organización.

Conclusiones

En una era de conocimiento y cambios rápidos, las instituciones deben desarrollar sistemas de liderazgo a través de los cuales los equipos de trabajo puedan potenciar sus competencias principales, entendiendo que la alineación estratégica de sus di-

ferentes áreas es un proceso continuo, en el cual los participantes promuevan activamente la negociación, discusión y replanteamiento de las estrategias que buscan siempre mantener óptimos niveles de ejecución.

Aquellas empresas que logren crear mecanismos como el descrito anteriormente, obtendrán una verdadera ventaja competitiva, asumiendo una etapa de dinámica constante de cambio, formando líderes que faciliten responder a las demandas del entorno, habilitando en consecuencia mecanismos de estructura y recompensa en los cuales se evite el tributo al cargo, coadyuvando simultáneamente a limitar a las personas en buscar sus propios intereses, para cumplir objetivos comunes.

Crear y desarrollar equipos de trabajo es una modalidad en la que se producen innumerables beneficios, tanto en resultados para la organización, como en aprendizaje de nuevas habilidades para los integrantes, sin embargo deben tenerse presentes sus conflictos a partir del hecho en el cual no todas las personas son iguales, y en consecuencia no responden de igual manera ante los hechos, creando en consecuencia las tensiones extra y el alto nivel de presión.

Propuestas

Las organizaciones que deseen perdurar ante los cambios tecnológicos, económicos, políticos y socioculturales, deben asumir la realidad dentro de su estructura de fortalezas o debilidades, en las que pueden permitir la consolidación de los elementos necesarios para mantener la actitud y aptitud para funcionar y crecer, sin olvidar la obligación del líder a evolucionar en artífice del cambio, por cuanto él será quien deba responder en la adquisición de nuevos conceptos o destrezas, así como en el proceso de desaprender lo innecesario para la organización, correspondiendo a esta última introducir acciones renovadoras en las cuales se permita el desarrollo de individuos capaces de asumir tal liderazgo.

En este sentido, para que la cultura organizacional pueda ser transformada en una ventaja, se requiere sea creada con mentes abiertas, en las cuales se propicie la participación del colectivo para desarrollarla en el tiempo a través de los diferentes medios con los que cuenta el liderazgo.

Quienes lo ejercen, deben tener presente que la estructura piramidal organizativa tiende a variar de posición, convirtiendo al

primer nivel en facilitadores y orientadores de los niveles subsiguientes en el logro de los objetivos y una alineación del comportamiento con la visión, lo cual traerá como consecuencia inmediata orientación y consecución de su misión, visión y objetivos.

Asimismo, los líderes deben considerar los cambios tecnológicos, el alto intercambio de información, las diversas habilidades técnicas y una impresionante infinidad cultural, para desarrollar nuevas competencias a través del tiempo, que le permitan coordinar e integrar equipos de trabajo para fomentar la iniciativa propia de los empleados, compartir la visión con sus subordinados, motivándolos a alcanzar los objetivos de la organización; a pesar de la adversidad, pero sobre todo se requiere un enfoque humano y ético.

Finalmente, se debe considerar que el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo facilitan un proceso de adaptabilidad en el transcurrir del tiempo, asumiendo el sentido de colectividad con preponderancia sobre el individuo mismo, en el cual todos piensan para tomar decisiones, y todo lo que se hace o se deja de hacer afecta positiva o negativamente al sistema, donde todos comparten la visión de la organización y el desarrollo integral de sus colaboradores es primordial.

Referencias bibliográficas

- AAKER, D. y JOACHIMSTHALER, E. (2006). **Liderazgo de marca**. España: Ediciones Deusto.
- ÁLVAREZ, S. (2001). **El mito del líder, profesionales, ciudadanos, personas: la sociedad alternativa**. España: Ediciones Financial Times-Prentice Hall.
- BENNIS, W. (2002). **Liderar en momentos de desconcierto**. USA: Harvard Deusto Business Review.
- BLANCHARD, K. (2006). **Autoliderazgo, como incrementar la efectividad**. Colombia: Editorial Norma.
- DAVENPORT, T. (2006). **Capital Humano, creando ventajas competitivas a través de las personas**. España: Ediciones Deusto.
- FAINSTEIN, H. (2006). **La gestión de equipos eficaces**. España: Ediciones Deusto.
- HEIFETZ, R. y LINSKY, M. (2003). **Liderazgo sin límites**. España: Ediciones Paidós Iberica.
- HESSELBEIN, F.; GOLDSMITH, M. y BECKHARD, R. (2006). **El líder del futuro**. España: Ediciones Deusto.

- HINDLE, T. (2008). **Management**. Argentina: Editorial Cuatro Media.
- KOUZES, J. y POSNER, B. (2008). **Leadership**. USA: Ediciones Ezine.
- LAWER III, E. (2001). **La era del capital humano, al fin ha arribado**. USA: Harvard Deusto Business Review.
- SPAEMANN, R. (2000). **Personas: acerca de la distinción entre algo y alguien**. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA).
- WELLIS, R., BYHAM, W. y WILSON, J. (2005). **Empowered teams**. Colombia: Editorial Norma.

Un liderazgo integrador soportado en la programación neurolingüística: Análisis desde la complejidad

Judeira Batista *
Johana Quintero **

Resumen

En el presente artículo se analiza el liderazgo integrador en las empresas mixtas del sector petrolero, a partir de la psiconeurolingüística. Se utiliza la ciencia de la complejidad, la cual estudia los fenómenos del mundo asumiendo su complementariedad, en búsqueda de modelos predictivos y la indeterminación. Las bases teóricas se fundamentan en los postulados de Uribe (2006), Batista (2001), Torres (1998, 1999, 2000, 2001), Morin (1999, 2002). La investigación es de tipo descriptiva, de campo con un diseño experimental transeccional. La población censal la representan siete gerentes con un alto predominio del líder con 31 seguidores. Se concluye que el liderazgo de las empresas mixtas petroleras debe ser integrador; además, se sugiere utilizar como herramienta la PNL y sus cuatro recursos metodológicos, toda vez que la ciencia de la complejidad instaure una nueva forma de racionalidad en las organizaciones, actuando los líderes de acuerdo con el contexto de referencia de los principios dialógicos y hologramáticos.

Palabras clave: Liderazgo integrador, programación neurolingüística, complejidad.

* Postdoctora en Gerencia en las Organizaciones. Doctora en Ciencias Gerenciales. Máster en Ingeniería Química. Ingeniero Químico. Coordinadora del Doctorado de Ciencias, Mención Gerencia de la Universidad Rafael Belloso Chacín, División de Estudios para Graduados.
E-mail: judeirabatista@gmail.com

** Doctora en Ciencias Gerenciales. Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Ingeniero en Computación. Miembro del Comité Académico del Doctorado de Ciencias, Mención Gerencia de la Universidad Rafael Belloso Chacín, División de Estudios para Graduados.
E-mail: johanaquintero7@gmail.com

An Integrating Leadership based on Neurolinguistic Programming: Analysis from the Complexity Viewpoint

Abstract

This article analyzes integrating leadership in mixed companies of the oil sector, based on psychoneurolinguistics (PNL). The science of complexity is used, which studies phenomena of the world assuming their complementarity, in search of predictive models and indetermination. Theoretical bases are the postulates of Uribe (2006), Batista (2001), Torres (1998, 1999, 2000, 2001) and Morin (1999, 2002). Research is of the descriptive, field type, with a trans-sectional, experimental design. The census population is represented by seven (7) managers with a high ability for leadership and thirty-one (31) followers. Conclusions were that leadership in mixed oil companies should be integrating; furthermore, use of PNL and its four methodological resources are suggested as a tool, as long as the science of complexity establishes a new form of rationality in organizations, and leaders act according to the referential context of dialogical and hologramatic principles.

Key words: Integrating leadership, neurolinguistic programming, complexity.

Introducción

El hombre, sus creencias, la cultura, inclusive la misma sociedad genera unas características que por sí mismas se consideran complejas (Soler, 2007). Un ser humano es, a la vez, producto de la evolución biológica y cultural en interacción con otros.

El resultado de las relaciones recíprocas permite a las organizaciones actuales poner de manifiesto una disciplina que contribuya a mejorar el desempeño laboral de sus líderes y seguidores, cuestión que impacta directamente en el clima organizacional. Este aspecto incumbe a la psiconeurolingüística, la cual ha sido definida por autores como Torres (1999), O' Connor (1998), Sambrano (1998), Krusche (1991), Cudicio (1992), Wayne (1996), entre otros, como una herramienta de efecto positivo en ambientes organizacionales que necesitan mejorar la eficiencia, así como el desempeño.

Este efecto puede ser determinado a través de posiciones perceptivas de los líderes dentro de su entorno laboral, mediante

mecanismos de intervención capaces de identificarlos. Su aplicación en contextos industriales resulta válida al tener una concepción puntual de sus objetivos y alcances que incluya al individuo con sus características, no sólo como complejo sino como adaptado al contexto.

La ciencia de la complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente unidos; presenta la paradoja relación de lo uno y lo múltiple. Es una red de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen el mundo actual.

Para Morin (1999, 2002), este paradigma se establece como un marco integrador en las organizaciones para interpelar las relaciones entre las personas y de éstas con la naturaleza, cuestión que constituye un reto en todos los campos humanos, desde su autoconocimiento hasta los desafíos con los cuales se enfrenta, tales como: el económico, político y social, generando vínculos dialógicos e integrando lo antagónico como complementario, tal es el caso -por ejemplo- entre el orden y el desorden.

Mientras tanto, Uribe (2006) denomina a este principio dialógico de la complejidad como las bases fundamentales de un liderazgo integrador que resuelva para su sostenibilidad los dilemas entre: universalismo - particularismo, individualismo - comunitarismo, hemisferio izquierdo - hemisferio derecho, control emocional - expresión emocional, reconocimiento al logro - reconocimiento al estatus, supervivencia individual - supervivencia ecológica, secuencia - sincronización.

Por lo antes expuesto, se plantea el liderazgo integrador como núcleo teórico central del presente estudio, apoyado por la psiconeurolingüística y analizado desde la ciencia de la complejidad, concibiendo al liderazgo de las empresas mixtas petroleras venezolanas, como aquel que integra comportamientos humanos, entornos y dinámicas socio-políticas desde la unión socio venezolano-socio internacional.

1. Fundamentación teórica

Acerca de la ciencia de la complejidad

Para abordar este concepto se recurre a los aportes teóricos planteados por autores como: Balandier (1989), Morín (2002, 2004), entre otros, los cuales resaltan la ciencia de la complejidad a partir de los siguientes principios y dilemas:

a) Principios en los que se soporta la ciencia de la complejidad

- **Principio dialógico:** permite mantener la dualidad en el seno de la unidad; asocia dos términos a la vez: complementarios y antagonistas, como pueden ser: el orden y el desorden, ya que éstos son enemigos: uno suprime al otro, pero al mismo tiempo, en ciertos casos, colaboran combinando “el orden – caos”.

- **Principio de la recursividad organizacional:** en el cual tanto los productos como los efectos son, a la vez, causas de aquello que los origina; un ejemplo de esto es un remolino ocasionado en cada momento y simultáneamente productor.

- **Principio hologramático:** hace referencia a que la parte está en el todo y el todo está en la parte (cada célula contiene la información genética total de un organismo o un holograma físico, en el cual el menor punto de la imagen contiene la casi totalidad de la información del objeto representado).

b) Dilemas en los que se soporta el liderazgo integrador

- **Universalismo o particularismo:** según Uribe (2006), plantea tanto lo universal que propende a la abstracción, a la regla y norma universal, y al particularismo apuntando a reconocer los casos específicos, es decir, las peculiaridades de cada situación.

- **Individualismo o comunitarismo:** este dilema plantea el reconocimiento por el desempeño individual o trabajo en equipo. Scalon (2005), citado por Uribe (2006), propone un modelo de compensación que reconoce la contribución individual dentro de los resultados del equipo, resaltando que cualquiera de las soluciones dadas no resulten excluyentes, ni el equipo ni el individuo. Toda solución excluyente de lo individual anuncia un conglomerado futuro.

- **Hemisferio izquierdo o hemisferio derecho:** por un lado, el hemisferio derecho posee un flujo espontáneo de creación y por el otro, en el izquierdo se tiene la clave de su ejecución. Si el primero se relaciona con la creatividad y capacidad de soñar, de dejar volar la imaginación, a partir de lo cual surgen las grandes empresas; el segundo establece el rigor necesario de los procesos para implementar las grandes ideas. Ambos resultan cruciales para el emprendedor.

- **Control emocional o expresión emocional:** ante un problema, se plantea la necesidad de ambos aspectos; la racionalidad objetiva tiende a crear escenarios de mayor espontaneidad y la li-

bre expresión de emocionalidad. El punto de equilibrio recomendada: fríos en el análisis y apasionados en la acción; lo cual ahora se conoce, según Goleman (2005), como inteligencia emocional.

- **Reconocimiento al logro o al estatus:** se considera resolver el dilema entre el reconocimiento del status por los méritos de sus contribuciones reales y la creación de valor del propósito empresarial.

- **Supervivencia individual o ecológica:** este dilema plantea que las mejores soluciones son creadas por un pequeño grupo, al proponer las ideas para que otros las ejecuten, frente a la construcción de aquellas como fruto de las relaciones con el otro. La solución de este dilema permite reflexionar.

- **Secuencia y sincronicidad:** plantea resolver la secuencia en los procesos manejados por el líder; la sincronización debe evidenciarse en el líder integrador.

c) La Programación Neurolingüística y sus técnicas metodológicas: perspectivas de apoyo al liderazgo integrador

Las técnicas de la Programación Neurolingüística (PNL) desarrolladas en esta investigación son: el anclaje, encuadre, bipolaridad y desplazamiento, como recursos metodológicos, los cuales fueron también implementados por Torres (1998) e igualmente planteados por Batista (2001).

El anclaje: Es una estrategia de PNL que consiste en un proceso mediante el cual un estímulo externo - sensorial, se asocia con una conducta deseada. Las anclas pueden ser colocadas deliberadamente o producirse de manera espontánea, originando nuevos estados mentales, producidos automáticamente por estímulos cerebrales. En el proceso comunicacional están representadas por una palabra o un gesto y conllevan a una condición intelectual determinada, porque se estableció así alguna vez en el pasado y al ejercitarlo en forma consciente se convierte en un gran recurso potenciador de estados mentales positivos y de éxito.

Encuadre: se fundamenta en establecer un contacto o manera de percibir algo, situándolo en un marco o contexto específico. Se refleja cuando un individuo ante la imagen negativa de una situación puede sustituirla por una experiencia positiva y sublimizarla hasta extinguir lo negativo.

Bipolaridad: proceso mediante el cual el individuo que observa una conducta, visualiza la de él reflejada en el sujeto que ve.

Se manifiesta en expresiones como por ejemplo: “todo ladrón juzga por su condición”.

Desplazamiento: es un proceso mediante el cual el individuo utiliza una conducta positiva o negativa con quien se comunica y la transfiere por modelaje a los subsiguientes; por ejemplo: cuando un sujeto utiliza cualquiera de esos tipos de conducta de su líder y los transfiere por modelaje a sus supervisados.

Sobre estos recursos, Torres (2001) señala, desde el punto de vista de la psico neurolingüística, que el anclaje podía ser definido como “metamodelos conductuales” que van dirigidos al inconsciente decisorio paradigmático e imitativo; el encuadre como conductas capaces de modelar el subconsciente que traduce los estados de alerta relajado; la bipolaridad como conductas asimiladas por la conciencia en estado de alerta activa y el desplazamiento como conductas captadas o percibidas por la supraconciencia o estados de alerta máxima.

2. Metodología

Tomando en consideración que el objetivo de la investigación consiste en identificar las oportunidades para fortalecer la congruencia entre los factores que caracterizan un liderazgo integrador, se utiliza la Programación Neurolingüística como disciplina soporte al liderazgo integrador y estrategia actitudinal. De igual manera, se emplea la ciencia de la complejidad como teoría para la interpretación de las organizaciones actuales.

Para determinar la congruencia, se considera la media representada en porcentaje de autopercepción y percepción; los resultados generaron acciones para fortalecer las características de un liderazgo integrador. Se utiliza un instrumento para medir las siguientes características: comunicación efectiva, capacidad para aprender, adaptación al cambio, creatividad e innovación, visión de futuro, responsabilidad, aplicación de normas, políticas, entusiasmo, negociación, concertación de acuerdos, trabajo en equipo, lealtad, sentido de pertenencia, orientación al servicio, inteligencia emocional, manejo del entorno, responsabilidad social, análisis de oportunidades, PNL: anclaje, encuadre, bi-polaridad, desplazamiento, en lo cual se aplica un pre-test y un post-test.

Después de realizada la intervención sobre la Programación Neurolingüística, la muestra se conforma por 30 sujetos líderes, seguidos de 40 seguidores de las empresas mixtas petroleras ve-

nezolanas. Es importante señalar que con motivo del cese de los convenios operativos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales, durante el año 2006, se aprobó la creación de las empresas mixtas siguientes: Baripetrol, Boqueron, Lagopetrol, Petroboscán, Petrocabimas, Petrocumarebo, Petrocuragua, Petrodelta, Petroguarico, Petroindependiente, Petrokariña, Petrolera Kaki, Petrolera Sinovenezolana, Retronado, Petroperijá, Petroquiriquire, Petroregional del Lago, Petroritupano, Petroven-Bras, Petrowarao y Petrowayu, las cuales están conformadas en algunos casos por socios venezolanos y en otros por extranjeros.

Para el análisis de los resultados se utiliza una escala Lickert de cinco opciones: muy frecuentemente, frecuentemente, algunas veces, rara vez y nunca y se diseña un baremo, descrito seguidamente.

3. Baremo de análisis de los resultados

Para la interpretación y análisis de los resultados se unieron los obtenidos de la escala “muy frecuentemente” y “frecuentemente”, de la misma forma se vincularon los de la escala “algunas veces” y “rara vez”. Para tal efecto, a juicio de las investigadoras, se asignó un 10% de desviación en los resultados obtenidos, a fin de atribuir posteriormente acciones estratégicas asociadas a las empresas evaluadas.

El baremo asociado a la escala generó resultados orientados a las acciones estratégicas a aplicar la empresa como mecanismo de intervención; atendiendo a estas consideraciones se planteó que en el resultado inclinado hacia “nunca”, la práctica diseñada fue impartir cursos, es decir, se profundizó en el nivel cognitivo del líder, mediante el desarrollo de sus habilidades y destrezas en las cualidades a evaluar y la acción se orientó a reforzar aquellas características evaluadas durante el diagnóstico.

Resultados obtenidos

Diagnóstico:

En la primera etapa se realizó un diagnóstico que contemplaba las características del líder descritas en el abordaje metodológico y su orientación se inclinaba hacia los dilemas del liderazgo integrador y los recursos metodológicos, utilizando el instrumento de la autopercepción del líder.

De los resultados obtenidos se puede señalar que las características más críticas, es decir, inclinadas hacia “nunca” y que

conducían a la realización de cursos, que a su vez conllevaron al desarrollo cognitivo de los líderes, fueron los recursos metodológicos de la psiconeurolingüística tales como: anclaje, bipolaridad, reencuadre y desplazamiento y los aspectos considerados para el liderazgo integrador: universalismo o particularismo; individualismo o comunitarismo; hemisferio izquierdo o hemisferio derecho; control emocional o expresión emocional; reconocimiento al logro o reconocimiento al estatus; supervivencia Individual o supervivencia ecológica; secuencia y sincronicidad, tal como se aprecia en los gráficos de araña (Ver Gráfico 1).

De estos resultados se planteó la intervención a través de los cursos talleres dirigidos a los gerentes con el fin de realizar el post-test, seis meses después y evaluar los efectos de la intervención. A continuación se presenta el Gráfico 1, en el cual se evidencia lo anteriormente señalado:

Gráfico 1
Recursos metodológicos / Resultados pre-test

Resultados del pre-test

Sobre la base de las ideas expuestas y como resultado de la intervención, es decir, impartiendo cursos en los cuales se desarrollaba el nivel cognitivo de los líderes en materia de resolución de los dilemas y el uso de la psiconeurolingüística, aplicados estos después de seis meses, se pudo obtener a través del post-test que los líderes pasaron de “nunca” a “muy frecuentemente”, “frecuentemente” y “algunas veces”.

El Gráfico 1, refleja que sí es posible lograr que los gerentes líderes pasen de un nivel bajo de cognición a un nivel medio en el desarrollo de las habilidades y en la aplicación de un liderazgo integrador que resuelve y concilia los dilemas, apoyado en la psiconeurolingüística y aceptando que esta realidad se evidencia desde la perspectiva del uso de un principio que propone la ciencia de la complejidad como es el dialógico, el cual une e integra dos nociones antagónicas que aparentemente debieran rechazarse entre sí, pero que son indisociables para comprender una misma situación como lo son las acepciones de unas empresas que hoy se conjugan en unir capital nacional e internacional.

El basamento está en el manejo de esas culturas a partir de un liderazgo que en la actualidad trasciende su filosofía de vida a los distintos ámbitos de una sociedad dinámica y compleja (Morin, 2002).

Cuadro 1
Resultados del diagnóstico

Resultados en relación con: El liderazgo integrador y la gestión compleja

Los resultados indican que la evolución del pensamiento hasta la propia gestión del líder integrador se pone de manifiesto en los gerentes intervenidos en la necesidad de un nuevo enfoque que lleve a pensar en términos de no linealidad. Este nuevo tipo de gestión no lineal se sitúa en la zona de indecisión, presenta un alto grado de flexibilidad y una capacidad de aprendizaje que le permite al líder crear futuro a partir de fuerza innovadora, más que anticiparlo.

La gestión compleja se centra en establecer nuevos modelos organizativos para fundamentar los esquemas de decisión de los nuevos líderes, orientándolos a emplear los recursos disponibles propios de su filosofía de vida, analizar el entorno, asumiendo los valores de la nueva economía de la complejidad.

Las características esenciales de esta gestión compleja tan importante en entornos inestables y continuamente innovadores son: la gestión estratégica basada en los principios del protocolo de la complejidad: el 'todo' es mayor que la suma de las partes; el principio holístico el cual supone que cada elemento depende del 'todo' y éste lo hace de cada elemento; los valores compartidos que emanan del propio sistema, el cual elevan a normas y reglas de juego.

Los procesos para un liderazgo integrador inmersos en una gestión compleja son evolutivos y el paso de un orden (local) a otro más complejo (global) da lugar a cierta inestabilidad propia de los procesos auto-organizativos y de evolución creativa.

Adicionalmente, se plantea en la investigación que los líderes intervenidos utilizando la psiconeurolingüística demostraron el poder transformador de acciones conductuales hacia un liderazgo integrador, tal como lo señalan Torres (1998, 1999, 2000, 2001) y Uribe (2006).

Resultados en relación con: El liderazgo integrador, la psiconeurolingüística y la gestión compleja

De los resultados obtenidos se puede señalar que el liderazgo integrador en las empresas señaladas parte del principio de que las mismas representan una comunidad de personas, por ende constituyen una realidad humana y por serlo la ciencia de la complejidad la califica como una organización no lineal (Morin, 1999, 2002, 2003).

La no linealidad tiene dos elementos posibles, el primero hace referencia a la desproporcionalidad causa-efecto y el segundo plantea que la dinámica regida por procesos no lineales tiene más de una solución posible.

Esta comprensión de la realidad no lineal planteada en una organización, analizada desde la ciencia de la complejidad, sólo será posible cuando el liderazgo que prevalezca sea capaz de integrar y conciliar entre los dilemas planteados: universalismo o particularismo; Individualismo o comunitarismo; hemisferio izquierdo o hemisferio derecho; control emocional o expresión emocional; reconocimiento al logro o reconocimiento al estatus; supervivencia individual o supervivencia ecológica; secuencia y sincronización y que la investigación lo corrobora a través del uso y aplicación de los líderes de los recursos metodológicos de la psico-neurolingüística tales como anclaje, bipolaridad, reencuadre y desplazamiento, así como lo señala Sambrano (1998).

Consideraciones finales

Se expresó que la psiconeurolingüística empleada en los líderes a través del uso y aplicación de los recursos metodológicos, tales como: anclaje, bipolaridad, reencuadre y desplazamiento permite generar transformaciones conductuales en el líder, orientadas hacia un liderazgo integrador, convirtiéndolo en una filosofía de vida y de gestión.

La ciencia de la complejidad se convierte en una perspectiva para el análisis de organizaciones mixtas petroleras venezolanas, en lo cual prevalece la unión entre diferentes culturas, aspectos de capital nacional e internacional y el predominio significativo de los factores sociopolíticos.

El liderazgo integrador se propone como un nuevo paradigma frente al liderazgo situacional, convirtiéndose más que en un estilo, en una filosofía conductora del hombre y su entorno, toda vez que concilia entre los dilemas antes mencionados.

Se demostró que el uso de pre-test y post-test como metodología para evaluar la actuación en el líder, promueven la confianza de futuros análisis para consolidar la congruencia de éste frente a sus seguidores en una sociedad en la cual impera el cambio en un entorno político económico social dinámico y complejo.

Referencias bibliográficas

- BALANDIER, G. (1989). **El desorden - la teoría del caos y las ciencias sociales**. Barcelona: Gedisa.
- BATISTA, J. (2001). **Influencia de la programación neurolingüística en el proceso comunicacional Líder – Supervisado**. Tesis Doctoral Ciencias Gerenciales. Universidad Rafael Belloso Chacín. Maracaibo, Venezuela.
- CUDICIO, C. (1992). **PNL y comunicación**. Barcelona, España: Editorial Granica.
- GOLEMAN, D. (2005). **La inteligencia emocional en la empresa**. Argentina: Editorial Vergara.
- KRUSCHE, H. (1991). **PNL, Fundamentos de la Programación Neurolingüística**. Málaga España: Editorial Sirio, S.A.
- MORÍN, E. (1999). **La cabeza bien puesta: Repensar la reforma. Reformar el pensamiento**. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.
- MORIN, E. (2002). **Introducción a una política del hombre**. Barcelona, España: Gedisa.
- MORÍN, E. (2003). **Educación en la era Planetaria**. Madrid, España: Editorial Cátedra.
- MORÍN, E. (2004). **Diálogo sobre la naturaleza humana**. España: Editorial Cátedra.
- O'CONNOR, J. (1998). **Liderar con PNL**. Barcelona, España: Editorial Urano.
- SAMBRANO, J. (1998). **PNL y los avances tecnológicos**. Barcelona, España: Editorial Granica.
- SOLER, R. (2007). **Redes Complejas: Redes Sociales y Redes Ecológicas (Los Mundos Pequeños)**. Valencia, España: Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-Universidad de Valencia).
- TORRES, G. (1998). **Taller “La excelencia personal”**. Instituto Venezolano de Psicolingüística. (IVEPSI).
- _____ (1999). **Taller “La Programación Neurolingüística para líderes”**. Instituto Venezolano de Psicolingüística (IVEPSI).
- _____ (2000). **Un sueño para Venezuela (3ª ed.)**. Caracas, Venezuela: Editorial Fanarte C.A.
- URIBE, G. (2006). **Todos Cabemos. El Liderazgo integrador (2ª ed.)**. Colombia.
- WAYNE, D. (1996). **Estadística con aplicaciones a las ciencias sociales**. México, DF.: Editorial Mc Graw Hill.

Inserción del líder ético dentro de la comunidad educativa universitaria

Juliana Ferrer Soto*
Caterina Clemenza**
Fedra Colmenares***

Resumen

Un líder universitario para el cambio ha de asumir y defender valores internalizados a su condición de ciudadano y al mismo tiempo de servidor del proceso educativo, siendo especialmente cuidadoso en mantener la coherencia entre su discurso y acciones; en otras palabras, practicar un modelaje congruente; apoyarse en reglas, sistemas, procedimientos y controles, acostumbrándose a vivir con un notable grado de riesgo, trazado a partir de las necesidades de la comunidad; y sobre todo, ser capaces de generar credibilidad y confianza, que garantice la transparencia institucional. Se enfatiza que los profesores, como líderes dentro de la comunidad universitaria, deben ser promotores del cambio, requieren desarrollar una ética de la responsabilidad, una actuación que establezca un vínculo abierto entre estrategias sociales y juicio ético, bajo la perspectiva de un orden constructivo programado a largo plazo que permita la generación de un conocimiento participativo.

Palabras clave: Líder ético, comunidad educativa universitaria, profesor universitario.

* Postdoctorado en Gerencia de las Organizaciones. Postdoctorado en Ciencias de la Educación. Doctora en Ciencias Gerenciales. Magíster en Gerencia. Jefe de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA-ZULIA). Investigadora activa de la Universidad del Zulia. Adscrita a las Líneas de Investigación: Ética y competitividad de los espacios globales y Universidad Contemporánea.

** Doctora en Ciencias Gerenciales. Profesora- Investigadora adscrita al Departamento de Estudios Regionales Urbanos del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (LUZ). Perteneciente al Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

*** Economista (LUZ, 1999). Magíster en Gerencia de Empresas, Mención: Gerencia de Servicio Administrativo (LUZ, 2007). Investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de LUZ. Profesor contratado en UNEFA-ZULIA.

Insertion of the Ethical Leader in the University Educational Community

Abstract

A university leader for change has to assume and defend values internalized from his/her condition as a citizen and, at the same time, as a servant of the educational process, being especially careful to maintain coherence between speech and actions, in other words, practice congruent modeling; support one's self with rules, systems, procedures and controls; become accustomed to living with a high degree of risk, drawn up based on community needs; and above all, be able to generate credibility and confidence, which guarantee institutional transparency. The study emphasizes that professors, as leaders within the university community, ought to be change promoters, requiring the development of an ethic of responsibility, acting that establishes an open link between social strategies and ethical judgment from the perspective of a constructive order programmed for the long term that permits the generation of participative knowledge.

Key words: Ethical leader, university educational community, university professor

Introducción

Las personas que conforman la comunidad universitaria deberían buscar la satisfacción de necesidades e intereses comunes, establecer prioridades, construir un clima de colaboración y cooperación, a partir del cual nazcan líderes éticamente responsables para lograr una convivencia más justa y digna.

En este sentido, surge el imperativo ético de formar líderes centrados en valores, capaces de fomentar una acción administrativa enfocada en un pensamiento estratégico que contribuya al fomento del desarrollo endógeno nacional; orientando las políticas públicas a la satisfacción de los intereses, necesidades y expectativas de los ciudadanos, como valor emergente que garantice la construcción de consensos entre los actores involucrados.

En el presente artículo se reflexiona sobre la inserción del líder ético dentro de la comunidad educativa universitaria, en un contexto de innovación y reforma iniciado en 1998, centrado en un programa de transformación educativa, cuyo principal fundamento es impulsar la creación de nuevos aprendizajes colaborativos, en los cuales el profesor sea capaz de socializar bajo la nueva

realidad educativa latinoamericana y particularmente venezolana, marcada por procesos de orden político-social.

1. Las reformas educativas como plataforma del cambio institucional

Toda idea de cambio, en el sentido de transformación, se asocia a una noción interpretativa que pretende convertirse en realidad; enfrenta además, un doble tipo de argumentación, aquella que lo hagan justificable racional y socialmente y permita convertir el proyecto de cambio en operativo, es decir, hacerla viable en la práctica. Ambos tipos de argumentación pueden converger, pero también ser distintos. Cuando sean fundamentalmente emanaciones de y desde el poder, se llamarán discursos; cuando estos relatos posean una dimensión colectiva con distintos focos y tiendan a ser compartidos como representaciones de una determinada realidad, se denominarán narrativas (Rué, 2007, p. 27).

En términos de Iglesias (2002), significa que no todas las referencias al cambio apuntan necesariamente hacia la noción de transformación, bien porque no se comparte el fondo estructural de las narrativas del mismo o porque las prácticas que permiten operativizarlo son inapropiadas, deficientes o poco consistentes en relación con la realidad a transformar, razón por la cual la idea de cambio va a producir mayor ruido y generar más dificultades que soluciones para los problemas planteados.

Esta última argumentación generalmente caracteriza a las universidades latinoamericanas, en las cuales permanentemente se plantea una transformación, sin embargo, viven enquistadas en un modelo napoleónico al parecer se encuentra enraizado en lo más profundo de la organización (Rartinoff, 1994). Por otra parte, existe la práctica de “cambiar para no cambiar”, condición que conduce a las instituciones de educación superior a procesos de reforma, no obstante este proceso sólo ha quedado en la muestra de intenciones.

A pesar de ello, los estudios de los procesos de cambios en educación, coinciden en señalar la importancia de analizar los programas y contenidos referidos a la formación inicial de profesores, al igual que las políticas de capacitación y formación permanente de los docentes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998) ha enfatizado sobre la trascendencia de asignar a los educadores un fuerte protagonismo en el proceso de gestión, planificación y puesta en marcha de las innovaciones educativas necesarias para responder a las nuevas demandas de la sociedad y a un eje que propicie las transformaciones.

A partir de la década del 60, se observa preocupación por los organismos internacionales que advierten sobre la necesidad de reconocer la importancia estratégica del profesorado como impulsor de cambios capaces de lograr progresos en la educación. Por medio de los principios generales y recomendaciones relativas a la situación del personal docente, expresados en la Conferencia Intergubernamental Especial de la UNESCO (1966), se afirma la necesidad de conocer cómo el progreso de la educación depende, en gran parte, de la formación y competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador.

En este sentido, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a partir de la década de los años 90, inicia un cambio de ciclo en la educación latinoamericana. Los ejes de gravitación que fundamentalmente definieron el nuevo ciclo, se enuncian a continuación:

- La Conferencia Mundial de Educación en la que se promulgan la Declaración Mundial de Educación para Todos y el marco de acción para la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje.
- Los resultados de la reunión de ministros de esta área en Quito (OREALC, 1991) y la propuesta CEPAL/UNESCO, expresada en el documento "Educación y Conocimiento".
- La influencia del Banco Mundial (BM) en la generación de políticas públicas, sujeta a préstamos de cooperación internacional y plasmada en el documento "Prioridades y Estrategias para la Educación", y la creciente influencia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual se convierte en un eje de la transformación productiva con equidad.

Éstas representan las líneas que dibujan el nuevo estilo de desarrollo educativo, y marcan un significativo cambio de enfoque basado en el desarrollo humano y en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, factores que configuran un nuevo ciclo educativo para América Latina. Se plantea, pues, una

visión ampliada de la educación que considera como factor decisivo la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje.

Sin embargo, podría afirmarse que la educación está en crisis; al respecto Tedesco (1996) se refiere a la emergencia de fuertes transformaciones sociales expresadas básicamente en cambios en los modos de producción del sistema capitalista, el impacto de las tecnologías de la comunicación y una nueva forma emergente de democracia política. En todos los casos, la significación de los cambios desde cualquier perspectiva y en los ámbitos social, político y económico de la sociedad contemporánea, obliga a que la educación deba responder a esta nueva realidad.

Por su parte, Vera (1994) y Esteve (1987; 1997), refieren cómo en los últimos 30 años la labor del educador ha cambiado notablemente, observándose una auténtica crisis de identidad y malestar profesional por no saber desarrollar una respuesta a las situaciones conflictivas de la enseñanza, debilitando la legitimidad pública del ejercicio de sus funciones.

Entre las causas de esta problemática y que determinan las condiciones del ejercicio docente se destacan: el aumento de las exigencias sociales sobre el profesor, la inhibición educativa de otros agentes de socialización alternativos a las instituciones universitarias, el desarrollo de fuentes de información, la ruptura del consenso social sobre la educación, pérdida de credibilidad del proceso pedagógico por parte de la sociedad y descenso de la valoración del profesor, entre otras.

Resulta interesante señalar las últimas investigaciones sobre el contexto laboral de los profesores y de qué manera repercuten en su práctica profesional y en la personalidad de los docentes; las nuevas condiciones de trabajo, el cambio en la imagen social sobre el profesorado y las situaciones no previstas frente a un entorno marcado por la incertidumbre, han sido los principales problemas presentados en el entorno educativo. Además, existen factores internos como el conflicto de intereses respecto a la formación inicial y de desarrollo de carrera, la falta de seguimiento al profesor tutor, la ausencia de compromiso organizacional y situaciones de violencia estudiantil que hoy caracterizan a las universidades latinoamericanas y en particular la venezolana.

2. El líder ético y las formas de convivencia organizativa

Todo líder trata de crear una comunidad ideal, al menos en su razón de ser, lo cual significa que la organización tiene la estructura, personal, posicionamiento y funcionamiento propicio con respecto a su misión (Covey, 1999).

A su vez las comunidades deben depender de la conformidad voluntaria, basada en la aceptación común de valores desarrollados a lo largo de milenios de convivencia humana. Sin embargo, los valores no se difunden por medio de declaraciones de propósitos publicados ni en la adopción de una divisa para la ciudad, sea grande o pequeña. No basta, una declaración de propósitos u objetivos: el individuo escucha cuando se conecta con algo mayor.

Entonces, será crucial que las comunidades del futuro redescubran los elevados principios de la tradición de sabiduría, expresados en las religiones y absorbidos por las constituciones; tanto para reafirmar aquello que se tiene en común, por encima del tiempo y la geografía, como para honrar la diversidad presente en la fuerza de trabajo.

Además, las comunidades que prosperan comparten una historia y un conjunto de creencias, a la par de una serie de objetivos y actividades. Sus miembros participan de una manera de pensar, un sistema de valores que les permite anticipar y en general respetar sus acciones (Covey, 1999), en las cuales, el aprendizaje y la enseñanza deben formar parte de la vida comunitaria.

En este sentido, los miembros de la comunidad deben tener acceso a la adquisición de las destrezas propias de las relaciones humanas, tales como: la negociación y mediación, la interlocución y construcción de equipos (Covey, 1999). Se debe alentar a todos a ser voceros de los valores y las acciones de la comunidad, lo cual es factible si todos lo comparten.

Igualmente, es necesario afianzar el espíritu, para lo cual todos deben pensar bien de los demás. En las comunidades de espíritu débil, cualquier fracaso aparece como una confirmación de las deficiencias de la organización, sus líderes o sus miembros; en las fuertes, los reveses aparecen como anomalías dignas de solidaridad y apoyo.

Con relación a esto, los hombres están capacitados para ejercer libertad para apoyar las decisiones de un líder en la exacta medida en que están dispuestos a poner límites morales a sus

propias iniciativas. La sociedad no puede existir sin que se imponga un poder controlador de las voluntades en alguna parte.

Según Thomas (1999), el líder ético es un individuo que se esfuerza por garantizar que su comunidad tenga una visión de su devenir, principios y valores fundamentales apropiados y una estrategia para continuar siendo competitivos en los entornos globales y nacionales. En común tienen el compromiso de potenciar la evolución y el mantenimiento de una cultura cívica común, lo suficientemente fuerte para equilibrarse y profunda para conservar la libertad individual en el medio de un sentido vigoroso de obligación para con el bien colectivo.

El mencionado autor afirma que los líderes deben fomentar esa cultura cívica. Tal vez esto era innecesario en el pasado, cuando la comunidad se concebía como sinónimo de cooperación con acciones orientadas hacia determinadas tareas u objetivos; sus miembros trabajaban juntos y la alineación exacta de filosofías y valores se consideraba menos importante que la disposición a la asistencia mutua, y el éxito de la comunidad más amplia era esencial tanto para el individuo como la familia. Pero ahora, los fenómenos tales como los barrios amurallados, muchos de los cuales están siendo situados dentro de municipios, transmiten gráficamente el mensaje de que esto ya no es así. Sus estructuras físicas y códigos locales muestran claramente que aquellos “diferentes” no deben entrar (Thomas, 1999).

Así, los líderes deben fomentar la comprensión para tratar las diferencias. A fin de mantener y potenciar las comunidades será necesario estar dispuesto a reconocer las desigualdades y a valorarlas de distinta manera.

Quienes niegan o rechazan todas las diferencias no pueden participar de una comunidad, cualquiera que sea su definición. Los líderes deben decidir cuáles divergencias aceptar, estudiar su impacto y apoyar incondicionalmente aquellas capaces de ampliar la visión de la colectividad y contribuir a su éxito. Afrontar la diversidad no significa aceptar cualquier cosa; al contrario, requiere el mayor cuidado en la toma de decisiones.

Por último, los líderes deben respaldar y facilitar la educación y formación necesarias para potenciar las formas prácticas de la diversidad en los niveles comunitario, organizativo, directivo e individual. Tales esfuerzos fomentarían la eficiencia al garantizar que las comunidades poseen un conjunto viable de “vínculos que atan” y un enfoque global de la pluralidad (Goldsmith,

1999), así como un proceso para enfrentar el cambio evolutivo experimental constante y las tensiones derivadas.

3. Líderes en la Sociedad del Conocimiento

Hablar de los nuevos paradigmas que son objeto de análisis en el mundo de las organizaciones tiene su referente obligado en el humanismo. En el resurgir de los valores y de una visión que ubica a los individuos en el centro del universo, en un nuevo orden universal en el cual se está inmerso (Sotillo, 2004).

Organizaciones de todo el mundo han abordado su misión, visión y valores basados precisamente en este paradigma, que avanza de manera persistente; algunas sin conocer exactamente sus conceptos, otras presionadas por el liderazgo motivacional; no obstante, todas convergen en lo mismo: quieren ser empresas eficientes y con una buena imagen social.

Así, en el enfoque humanista se desarrolla un liderazgo con un perfil definido que representa la expresión de un proceso que ha encontrado su camino en el nuevo modelo social, conformado en la nueva sociedad del siglo XXI: la Sociedad del Conocimiento.

El liderazgo puede tener características muy distintas en una comunidad por elección que en una por obligación. De acuerdo con Goldsmith (1999), entre las cualidades esenciales se pueden mencionar las siguientes:

- Comunicar una visión compartida: en la comunidad por elección no hay seguidores en el sentido tradicional. Los miembros que se sientan partícipes al elaborar dicha visión, probablemente tendrán una intervención más activa.
- Obtener resultados claros: dada la existencia de alternativas deseables, las personas optan por determinadas comunidades por elección, de acuerdo con la capacidad de éstas de satisfacer sus expectativas.
- Nuevos estilos de liderazgo: los líderes de las comunidades por elección tienden a adoptar el estilo “circular” o de “líder servidor” en lugar del mando y control.
- Asegurar que los miembros se sientan apreciados: se considera importante el reconocimiento de que se les valora y acepta, para así lograr convertirse en potenciadores de la sociedad.
- Crear una vivencia que enriquezca a la persona: los miembros de las comunidades por elección suelen buscar la oportu-

tunidad de desarrollar la propia personalidad además de ayudar a otros.

- Casi todas las comunidades importantes del futuro deberán competir para conseguir miembros. Serán pues comunidades por elección.

Así, el líder de la comunidad del futuro afrontará el desafío de conservar a los miembros; su capacidad para adaptarse al nuevo mundo de la comunidad de elección será un factor determinante para el éxito y la prosperidad a largo plazo de ésta.

Según Sotillo (2004), este líder es más que un guía de la sociedad del conocimiento y se caracteriza por:

- Constructor del futuro: apuesta por las ideas y hechos. Lo hace mirando hacia el porvenir, sin olvidar que es en el presente donde se construye.
- Generador de un trabajo en equipo: da cohesión a su equipo; lo entrena, motiva y dirige aprovechando todas las ocasiones.
- Orientador de sus colaboradores: esto se traduce en un mejor conocimiento de las necesidades de su gente, para poder alinear éstas con las de la organización.
- Promotor activo para enfrentar el entorno: como los grandes sobrevivientes en cualquier dimensión.
- Generador de confianza: basada en un buen conocimiento de sí mismo. En su capacidad para desarrollarse y perfeccionarse con cada experiencia nueva, convirtiendo cada revés en un reto y en una experiencia de aprendizaje.
- Capacidad proactiva: vitalista y positiva; sabe transmitir un optimismo cargado de energía vital.
- Auto-conocimiento: con un buen equilibrio emocional. Tiene una intuición que le garantiza y respalda en sus decisiones, le ayuda a su equilibrio personal, motiva y desarrolla como persona.

4. Formación en valores, participación y formación de ciudadanía social.

La formación en valores exige plantear algunas características de la modernidad educativa, entre ellas: la diversidad cultural, la tendencia a trabajar sobre ideales distantes de la práctica y la ausencia de éstos en los debates político-educativos.

De acuerdo con los planteamientos de Osorio (2005) y Cortina (1998), sólo desde estos datos es factible hablar de construcción de ciudadanía en este ámbito, la cual significa reconstrucción de las alternativas de participación de las comunidades en el proceso del hacer y la posibilidad de pensar tanto en lo público, como en el propio espacio de los distintos sectores ciudadanos, incluyendo los populares.

La ciudadanía también implica la creación de redes profesionales de aprendizaje, nuevas alianzas entre las instituciones promotoras comunitarias y las organizaciones productoras de conocimientos y procurar un cambio sustantivo de los contenidos de la participación en las reformas para hacerlas verdaderamente sustentables. Además, supone sostener el conocimiento como una estrategia en sí misma, basada en la suma de sus aportaciones, experiencias y capacidad de aprender de sus equipos profesionales para generar permanente valor competitivo. Asimismo, conlleva a buscar en la singularidad de las aportaciones de los profesionales, una identidad diferenciadora, conquistando y enriqueciendo nuevas dimensiones a lo largo y ancho de la cadena participativa.

La formación en valores exige plantearse el asunto de las dinámicas identitarias y los principios de participación y pertenencia social. Es preciso articular las lógicas afirmativas de los sujetos, su pluralidad y reivindicación a ser titulares de los derechos a la diversidad y la diferencia con las lógicas de la cooperación, inclusivas y generadoras de orden y gobernabilidad. Significa también el fortalecimiento de los espacios de civilidad y desarrollar más sintonía entre la dinámica reconstructiva de lo común que constituye al ciudadano(a) y los procesos de identificación que nutren los deseos diversos y las actuaciones de los sujetos que son convocados por los proyectos comunitarios.

El desarrollo de la formación en valores supone entonces plantearse una cuestión ética clave: ser ciudadano(a) implica una acción pública y una práctica comunicativa, un aprendizaje del valor del otro, de su diversidad y del respeto de sus derechos.

Para una tradición de la ética política, la formación ciudadana es principalmente una educación en las virtudes civiles adecuadas para vivir democráticamente. En efecto, es un aprendizaje de la sociedad del conocimiento que debe irradiar cualquier esfera, lo que implica practicar la deliberación y el juicio, desarrollar capacidades y competencias para analizar dilemas éticos sociales y públicos, argumentar acerca de los fundamentos de las contro-

versias y construir desde la cotidianidad la noción de la educación comunitaria como una “esfera pública” en la cual se manifiestan tensiones y controversias que deben ser procesadas de manera comunicacional. Vista así, la educación de ciudadanía es un ámbito dirigido a la construcción de sentidos, interpretación de narrativas plurales y encuentro ciudadano.

Entonces, formar para el ejercicio de la ciudadanía desde la sociedad del conocimiento significa primeramente un proyecto hermenéutico, una acción pedagógica orientada a procesar narrativas, una manera de recuperar la memoria crítica y una aproximación a una tradición ética fundada en ciertos valores universales, que deberían ser los derechos humanos.

Por otra parte, según Osorio (2005), existen tres “escenarios de justificación” para una formación ciudadana desde la sociedad del conocimiento: uno es el del individuo identificado con los retos de la actualización, la práctica de la tolerancia, el encuentro con temas emergentes (ecología, discriminaciones, multiculturalidad, entre otros) y el desarrollo de competencias de escucha e de inmersión en el “siglo”, entendiendo sus claves, fuentes y dilemas.

Un segundo escenario lo representa la proximidad que implica un ámbito de construcción de: la alteridad y sentido de vivir con otros en espacios mínimamente institucionalizados, que remiten a una historia y tradiciones comunes (rememoración crítica). Es el escenario de deconstrucción de los pragmatismos estériles y de una pedagogía de lo público que asiente en los(as) jóvenes la idea de asociatividad y participación ciudadana.

El tercer escenario es el de la política y por tanto el ámbito de las competencias del juicio, de la deliberación, formación del sentido de lo común y construcción de una idea de sujeto y acción colectiva. En este contexto, la pedagogía debe reconstruir la noción de ciudadanía como el privilegio a tener derechos, por tanto, debe plantearse el asunto de las instituciones y de la ética pública.

Nace un ámbito que permite una acción neoparadigmática, refundacional de esa sociedad del conocimiento, abierta a lo global y plural, a una estimativa ética incorporada en la “cultura” pública de los sujetos. Osorio (2005) refiere la necesidad de plantearse preguntas casi obvias, pero no por ello insignificantes: ¿qué valor se está dispuesto a asignar a una explícita formación ciudadana y ¿qué sentido tiene esta formación en cuanto a la enseñanza de una memoria histórica y jurídica asociada a los dere-

chos humanos y en una deliberación pública acerca de la estimativa ética pertinente de una cultura democrática?

Por lo que podría concluirse que la formación ciudadana exige plantearse el desafío de desarrollar una sociedad del conocimiento para la participación, conforme a fundamentos capaces de nutrir una moral voluntaria y deliberante que conlleve a la apertura de una educación orientada a ampliar la solidaridad y a la práctica de virtudes ciudadanas referidas a los derechos humanos y a la creación de sociedades de cooperación.

5. Formación universitaria para un líder ético: reto de las organizaciones de futuro

Así, cada grupo, organización y comunidad posee una moral, cruzada por rasgos valorativos, a veces compartidos, en ocasiones conflictivos, que aparecen en las conductas, actitudes, convicciones y creencias sobre ellas; este factor pone en evidencia el ya mencionado *ethos*. En su enorme complejidad y dinamismo, este *ethos* produce hechos que pueden evaluarse positiva o negativamente, desde la visión de una amplia normativa vigente, la cual incluye lo legal, tal vez un código interno, pero no se agota en ello. Es indudable que en el actuar, estas evaluaciones generan problemas no resueltos mediante los códigos que definen el cómo del hacer, sino que requieren fundamentas centrados en lo ético (Seró y Amarfil, 1999).

Por tanto, cualquier formación en ética de un líder universitario, debería intentar exponer perspectivas teóricas y prácticas complementadas; herramientas y criterios desde donde fundamentar esa acción; de esta manera, la ética se vuelve aplicada y la acción se impregna en ese sentido. Tal concepción requiere de tiempo, y supone voluntad del líder servidor para llevarla adelante. Nace un líder ético universitario, representado por aquel que fija objetivos alcanzables pero desafiantes y que sabe comunicarlos, generando un compromiso con la misión, la vocación de servicio; involucrándose y elevando sus intereses más allá de su propia individualidad, en beneficio del bien común (Ferrer y Clemenza, 2003).

Así, un líder ha de asumir y defender valores internalizados a su condición de ciudadano y al mismo tiempo de servidor público, siendo especialmente cuidadoso de que su discurso sea coherente con respecto a sus acciones; en otras palabras, practicar un modelaje congruente; apoyarse poco en reglas, sistemas, procedi-

mientos y controles, acostumbrándose a vivir con un notable grado de riesgo trazado a partir de las necesidades de la comunidad; y sobre todo, una de las características esenciales de los verdaderos líderes es la generación de credibilidad y confianza (Ferrer y Clemenza, 2003) que garantice la transparencia institucional.

En suma, para ser eficaces los líderes éticos deben empezar por dejar a un lado el pensar individualmente, recurriendo a la conducta moral de siempre regirse por medio de valores inspiradores y que resalten su real vocación de servicio. La dificultad está en el imperativo siempre; para ser eficaces los líderes deben mantener congruencia, esto se traduce en la confianza necesaria para generar cambios por la participación en la ciudadanía involucrada.

Según Ferrer y Clemenza (2003), se plantea que la formación del líder ético universitario, esté centrada en una educación para dirigir y merecer seguidores, además reúna de alguna forma un conjunto de energías interrelacionadas, claves para definir roles como: el social del educador, consejero, comunicador y negociador.

Sen (2002) propone que un líder producto de la credibilidad debe poseer, capacidades, conocimientos y aptitudes, capaces de otorgar respuesta a una visión compartida con el ciudadano, que quiebra la alianza histórica entre la sociedad de mercado, el Estado y la democracia, para sustituirla por la interrelación basada en la cooperación y la comunicación. Estos aspectos deben ser estudiados por el nuevo líder, teniendo como elementos claves el análisis de la incertidumbre, la complejidad y el dinamismo, condiciones permanentes en la dirección de las organizaciones de hoy.

Otros autores contrastan las tendencias anteriores, bajo la hipótesis de que el siglo XXI anuncia la llegada de la proactividad del individuo. Bridges (1998) habla de líderes sin puestos de trabajo, pero Gibson, Ivancevich y Donnelly (1999) plantean como cuestión de debate la desaparición en el próximo siglo de los líderes y el incremento de la labor en equipo, para producir mejores resultados con la co-gestión de los actores involucrados.

Se propone para la discusión, como los líderes al comprometer sus convicciones a diario, generan la necesidad de un nuevo dirigente, que interprete como norte su conexión con una comunidad de futuro centrada en guías sin puesto, representados por un funcionario común en cualquier espacio de la organización.

Para García (2004), se va perfilando entonces un líder ético, quien ante lo severo de la realidad sea capaz de sentir la urgencia de ponerse al servicio de los demás; manteniendo a la vez el sentido altruista, la objetividad y el conocimiento de las propias limitaciones, que hacen detestar cualquier idea de mesianismo personal. Luego vendrá la idoneidad técnica, obtenida mediante la formación académica, la cual busca generar, junto a una visión completa de los problemas, una especialización en algunos de los campos en que se divide el servicio público y lo proyectan hacia la construcción y fortalecimiento de la ética.

Consideraciones finales

En el caso venezolano existen indicios de que los cambios político-sociales también exigirán un nuevo liderazgo del profesorado, quien impulsará instituciones promotoras de transformación de las personas que conforman su comunidad; posibilitando un clima favorable para el aprendizaje, como desafío permanente y consecuencia de: la diversidad, los cambios curriculares y la necesidad de atender no sólo a los estudiantes, sino al resto de los individuos que constituyen tal comunidad educativa.

Se configuran las primeras respuestas a situaciones problemáticas y conflictivas, que en muchos casos obligan al profesor-líder a cuestionarse sobre su adaptación a un modelo docente rígido, su capacidad de dar respuestas técnicas a los problemas educativos y dudar con respecto a los recursos metodológicos para enfrentar las situaciones de diversidad propias del nuevo contexto social de la educación.

Se plantea como reflexión el compromiso de los profesores hacia su formación y capacitación para construir un orden democrático y de valores compartidos, desarrollar estrategias pedagógicas y en casos andragógicas, orientadas por la investigación y ponderación de su propia práctica, aprender a integrarse al universo social cada vez más complejo de la escuela y responder a las demandas de diversidad del proceso educativo, caracterizado por un perfil de subcultura, que muchas veces está manejado por comportamientos disfuncionales que entorpecen la construcción de ciudadanía social.

Referencias bibliográficas

- BRIDGES, J. (1998). **Líderes sin puesto**. En: **Líderes del Futuro**. Colombia: Fundación Drücker. Editorial Norma.
- CORTINA, A. (1998). Razón Práctica. En: **10 palabras en Ética**. España: Editorial Verbo Divino.
- COVEY, S. (1999). La Comunidad Ideal. En: HESSELBEIN, F.; GOLDSMITH, M.; BECKHARD, R. y SCHUBERT, R. (Compiladores). **La Comunidad del futuro**. Fundación Drucker. Ediciones Gránica, S.A.
- FERRER, J. y CLEMENZA, C. (2003). **Ética de la responsabilidad como máxima expresión de convivencia pública municipal**. En: **Conferencia 51° Congreso Internacional de Americanistas**. Santiago de Chile. Simposio "Repensando el Municipio desde la Ética". Del 14 al 18 de Julio de 2003.
- GARCÍA, S. (2004). **Formación de líderes: la verdadera solución**. [En línea] <http://www.revistaprobidad.info/014/art04.html>. [Fecha de consulta] 18 de mayo de 2004.
- GIBSON, J.; IVANCEVICH, J. y DONNELLY, J. (1999). **Las Organizaciones** (8ª ed.). Chile: Editorial Mc Graw Hill.
- GOLDSMITH, M. (1999). Comunicaciones Globales y Comunidades de Elección. En: HESSELBEIN, F.; GOLDSMITH, M.; BECKHARD, R. y SCHUBERT, R. (Compiladores). **La Comunidad del futuro**. Fundación Drucker. Ediciones Gránica, S.A.
- IGLESIAS, M. (2002). La preparación pedagógica de los profesores universitarios. Su impacto en la calidad de la Educación Superior. En: **3ª Convención Internacional de la Educación Superior**.
- OSORIO, J. (2005). Pedagogía y ética en la construcción de ciudadanía: la formación en valores en la educación comunitaria. Reconstruyendo la historia de la educación comunitaria en América Latina. Secretaría Ejecutiva del Consejo de las Américas, Santiago de Chile.
- RARTINOFF, L. (1994). La crisis de la educación: el papel de las retóricas y el papel de las reformas. En: **Revista Latinoamericana de Estudios Educativos**. Vol. XXIV. pp. 1-18.
- RUÉ, J. (2007). Enseñar en la Universidad El EEES como reto para la Educación Superior. Madrid, España Narcea S.A. de Ediciones, pp. 21-54.
- SEN, A. (2002) **¿Qué impacto puede tener la Ética?** En: Kliksberg, Bernardo. Compilador. **Ética y Desarrollo. La relación marginada**. Editorial el Ateneo. Argentina.
- SERÓ, C. y AMARFIL, T. (1999). **Transparencia y ética pública**. En: Revista Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental: Ética: Una disciplina para orientar la acción. Año 7, Número 16, Primavera, pp. 145-154.

- SOTILLO, R. (2004). **El líder en la sociedad del conocimiento**. EPES-061. Andalucía. [En línea en: <http://www.gestiondelconocimiento.com/leer>. [Fecha de consulta] 25 de abril de 2008.
- TEDESCO, J. (1996). El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna. Madrid, Anaya.
- THOMAS, R. (1999). Diversidad en la Comunidad. En: HESSELBEIN, F.; GOLDSMITH, M.; BECKHARD, R.; SCHUBERT, R. (Compiladores). **La Comunidad del futuro**. Fundación Drucker. Ediciones Gránica, S.A.
- UNESCO (1966). Recomendación relativa a la situación del personal docente. **Conferencia Intergubernamental Especial-Conferencia General de la UNESCO**, Ginebra.
- UNESCO (1998). Documento de políticas para el cambio y el desarrollo en la educación superior. UNESCO. París.
- VERA, J. (1994). El profesor principiante. En: **Cuadernos de Pedagogía**, N° 174. Valencia.

Estilos de liderazgo y toma de decisiones: una conjunción ineludible ante el cambio

Hilda Silva de Torres*
Socorro Peña de Padrón**

Resumen

El propósito de este artículo es analizar los estilos de liderazgo y la toma de decisiones en entornos cambiantes. Se realizó una investigación descriptiva documental, basada en autores como Daft y Lengel (2001), Cornet (2006), Gibson, Ivancevich y Donnely (2003), Robbins (2005), Mosley, Meggenson y Pietri (2005), para caracterizar los entornos globales, en los cuales se desenvuelven las empresas en la postmodernidad y definir el liderazgo como proceso, enfocando los estilos de conducta del líder, a partir de sus experiencias, educación y capacitación. Se concluye que la toma de decisiones depende de las habilidades y capacidades del líder, quien debe fortalecer sus competencias específicas, presentar estrategias en momentos críticos y coordinar a su equipo de trabajo, considerando el mundo globalizado en el que compete.

Palabras clave: Estilos de liderazgo, toma de decisiones, cambio.

Leadership Styles and Decision Making: An Unavoidable Combination for Change

Abstract

The purpose of this paper is to analyze leadership styles and decision making in changing environments. Documentary, descriptive research was per-

* Estudiante del Doctorado de Ciencias Gerenciales de UNEFA. Magister Scientiarum en Gerencia de Recursos Humanos. Licenciada en Enfermería. Profesora Agregada de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Zulia. Jefe de la Cátedra de Concentración Clínica I y Práctica Profesional II.

** Estudiante del Doctorado en Ciencias Gerenciales de UNEFA. Magister Scientiarum en Gerencia de Recursos Humanos. Licenciada en Enfermería. Profesora Asociada de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Zulia. Profesora de la Cátedra de Concentración Clínica II y Práctica Profesional III.

formed, based on the work of authors such as Daft and Lengel (2001), Cornet (2006), Gibson, Ivancevich and Donnely (2003), Robbins (2005), Mosley, Meggenson and Pietri (2005), in order to characterize the global environments in which enterprises function in post-modernity and to define leadership as a process, focusing on leader behavioral styles, based on his/her experiences, education and training. Conclusions were that decision making depends on the abilities and capacities of the leader, who has to strengthen his/her specific competences, present strategies at critical moments and coordinate his/her working team, taking into consideration the globalized world in which he/she competes.

Key words: Leadership styles, decision making, change.

Introducción

Las innovaciones tecnológicas, productivas e informáticas se materializan en los escenarios mundiales actuales, así como las transformaciones histórico-culturales producidas en cada comunidad. La interacción de estos procesos y las reacciones desencadenadas crean una nueva estructura dominante: la sociedad en red; así como también una economía afianzada en la información y lo global; además de la concreción de una cultura de la virtualidad real, a la cual le corresponde la construcción del imaginario imperante.

En los inicios del tercer milenio, la presencia omnipresente de la economía global y la lógica del mercado plantean una proyección de la idea de empresa. Los conceptos de eficiencia, competitividad y productividad se convierten en el fundamento de la acción institucional.

Por otra parte, la combinación de los valores del hombre postmoderno, el trabajo individualizado y de alta capacitación, la competitividad y escasa organización colectiva, transforman a las instituciones en espacios de intereses contradictorios y de rígidos enfrentamientos entre sistemas de valores y formas de trabajo; esto representa un campo de lucha que trasciende y remodela toda la estructura económica, social y cultural actual.

De acuerdo con Daft y Lengel (2001), en el actual modelo de sociedad, el liderazgo se hace necesario como en ninguna otra época; es decir, se requiere de personas dispuestas a aceptar responsabilidades, con decisión para hacer lo pensado y convertir en realidad lo planificado, pues el éxito o fracaso de las actividades

depende, en gran medida, de la forma de organizarse los individuos; por tanto, puede asumirse como líder, quien tiene en cuenta su entorno y lo sabe animar y dinamizar.

El simple hecho de ser jefe no significa ser líder, así como tampoco ocupar un puesto de responsabilidad conlleva automáticamente a asumir el liderazgo; tales condiciones se quedan en lo estructural, es decir, en el ejercicio del poder y aunque dicha condición sea una parte de esta competencia, no es suficiente para constituirse en líder.

En concordancia con lo referido, se ha insistido en las últimas décadas que los líderes no nacen, sino se hacen, lo cual significa que convertirse en esta figura conlleva a un proceso de aprendizaje, y para ello es necesario identificar habilidades y cualidades.

En tal sentido, Cornet (2006) plantea que cada individuo posee ciertas capacidades; sin embargo, el perfil personal es diferente y la experiencia varía con el tiempo; por ello la importancia de determinar los atributos propios y plantearse el deseo de ser un elemento activo en la sociedad o en organizaciones de las cuales se forma parte.

Ortega y Gasset (2004) estiman que otro factor a considerar es el drama del ser humano en tener que decidir a cada instante, lo cual se refiere al hecho de que en el centro de toda actividad se encuentra una “decisión”, constituida por la selección de las acciones a seguir entre las infinitas posibilidades presentes en cada momento. Es importante hacer notar que la “decisión” tiene que ver únicamente con el futuro; es decir, decidir implica predecir situaciones y oportunidades que nunca antes se hicieron o tomaron.

Por otra parte, las decisiones no son tan fáciles de asumir en el cambiante mundo postmoderno, pues no sólo existe una notable incursión de nuevas tecnologías, también se ha impuesto un nuevo sistema económico global y absolutamente es imposible anticipar lo que sucederá en los próximos cinco años.

La humanidad enfrenta cambios jamás experimentados por la sociedad organizada; además, la velocidad, ritmo y dirección de éstos se encuentran totalmente fuera del control personal y hasta organizacional; incluso en una era en cual la tecnología ha alcanzado niveles insospechados, la mayoría de las personas muestran incapacidad de controlar las instituciones consideradas como las bases de la convivencia misma.

Se dice que nadie en forma individual tiene la solución a situaciones a plantearse en el futuro. Por otra parte, la experiencia

carece de todo valor en la mayoría de los casos, lo cual reafirma como necesario e indispensable obtener un enfoque integrado, en el cual participen activamente todos los componentes de la organización, sin exclusión alguna.

En razón a lo expuesto, a continuación se presenta un análisis de los principales elementos que conforman el andamiaje conceptual del liderazgo y de la toma de decisiones, en el marco referencial de un mundo en constante cambio, así como también las reflexiones finales y las referencias bibliográficas en las cuales se soportan alguna de las consideraciones dadas.

1. Fundamentación teórica

1.1. Liderazgo ante el desafío actual de las organizaciones

De acuerdo con lo establecido por Gibson, Ivancevich y Donnelly (2003), el liderazgo es el intento de utilizar tipos de influencia sin coerción para motivar individuos a alcanzar una meta, razón por la cual involucra a empleados, colaboradores o seguidores. Por otra parte, Schermerhorn (2003), lo refiere como el proceso de inspirar a los demás a trabajar arduamente para lograr tareas importantes.

Igualmente, Mosley, Meggenson y Pietri (2005), lo plantean como el medio de influir sobre la fijación a consecuencia de metas; esto implica que los líderes son eficaces si guían los pensamientos y comportamientos de otros, a fin de obtener resultados de interés para todos. De igual manera, Robbins (2005), lo define como el proceso de ejercer poder en un grupo con el propósito de orientarlo hacia el logro de objetivos.

Es importante destacar que las definiciones anteriores poseen el mismo hilo conductor: conjunto de características personales en términos de habilidades y conocimientos que dirigen y orientan el comportamiento de otros para conseguir voluntariamente su apoyo en el logro de objetivos comunes. En tal sentido, las autoras consideran el liderazgo como el proceso de influir e incentivar a los seguidores hacia la obtención de metas y resultados deseados, pero sobre todo satisfechos de los logros personales en conjunto con la organización.

De una forma sintética y a partir de numerosas investigaciones, Cornet (2006) ha identificado las once cualidades o habilida-

des requeridas en el ejercicio del liderazgo, las cuales se señalan a continuación:

- Pertinente conocimiento de la organización, objetivos, personal, problemas internos y éxitos conseguidos.
- Adecuada preparación profesional.
- Potencial para entender y captar el entorno. Es difícil encontrar soluciones o respuestas sin desarrollar un buen nivel de sensibilidad, capaz de permitir conocer lo que sucede alrededor.
- Saber resolver problemas, decidir a tiempo, analizar y juzgar con exactitud.
- Favorable capacidad de comunicación para delegar, negociar, resolver conflictos, persuadir, vender ideas y propuestas.
- Inteligencia emocional para enfrentarse a situaciones de crisis, competencia, contiendas por el poder, conflictos interpersonales, situaciones ambiguas y confusas; entre otras, sin perder el control.
- Proactividad para actuar en un mundo en constante cambio; el gestor/directivo debe ser capaz de asumir iniciativas y avanzar ante los acontecimientos.
- Creatividad para encontrar soluciones innovadoras.
- Uso adecuado del cerebro, ser ágil y rápido.
- Aprender constantemente nuevas capacidades y conocimientos.
- Elevado conocimiento de sí mismo, de los valores que mueven las propias acciones, miedos reconocidos, puntos fuertes y débiles.

1.2. La toma de decisiones

Muchos ejecutivos se han tornado escépticos respecto a la planificación estratégica, pues a pesar del tiempo y la energía dedicada, a menudo, esta acción se convierte en una barrera en la adecuada toma de decisiones.

Para Mankins y Steele (2006), la planificación estratégica falla debido a dos factores: habitualmente ocurre cada año y se enfoca en unidades de negocios individuales. Así, el proceso está por completo en oposición con la forma en que los ejecutivos realizan elecciones importantes, las cuales no son exigidas ni por el calendario ni por las fronteras entre unidades.

Sin embargo, para tomar una decisión, sin importar su naturaleza, es necesario conocer, comprender, analizar un problema, a fin de poder darle solución. En algunos casos, por ser tan simple y cotidiano, este proceso se realiza de forma implícita y se solventa muy rápidamente, pero existen otros eventos en los cuales las consecuencias de una mala o buena elección pueden tener repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso de la organización, por ello es necesario ejecutar un proceso más estructurado que pueda ofrecer más seguridad e información para resolver el problema.

Ahora bien, generalmente lo anterior se asume como el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de la vida, pero por ejemplo en el caso de los administradores, asumir una decisión es sin duda una de sus mayores responsabilidades.

En lo referente al ámbito organizacional, dicho proceso se circunscribe a una serie de personas que apoyan el mismo proyecto, por lo cual se debe empezar por hacer una selección de alternativas, actividad considerada de trascendencia. Frecuentemente, se plantea que las decisiones son el motor de los negocios y en efecto, de la adecuada selección de opciones depende en gran medida el éxito de cualquier organización, condición que hace variar su grado de repercusión y connotación. En ocasiones, los gestores consideran la toma de decisiones como su trabajo principal, por tener constantemente que determinar lo que debe hacerse, quién debe hacerlo, cuándo y dónde, y en algunas oportunidades cómo se hará.

En una organización la toma de decisiones irrumpe en las cuatro funciones administrativas básicas: planeación, organización, dirección y control. La primera implica la selección de la misión y acciones a cumplir, que conlleva a decidir sobre cuáles son los objetivos de la institución a corto y largo plazo, qué estrategias son mejores para lograr dichos objetivos y cuán altas deben ser las metas individuales.

En lo referente a la organización, ésta considera el establecimiento de la estructura que desempeñan los individuos dentro de la empresa, siendo algunas de las decisiones a tomar las siguientes: cuánta centralización debe existir, cómo deben diseñarse los cargos, quién está mejor calificado para ocupar un puesto vacante, cuándo debe una institución instrumentar una estructura diferente.

Por su parte, la dirección requiere que los administradores influyan en los individuos para el cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo cual algunas de las decisiones a asumir serían: cómo manejar a un grupo de trabajadores que parecen tener una motivación baja, cuál es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada, cómo afectará un cambio específico a la productividad del trabajador, cuándo es adecuado estimular el conflicto.

Finalmente, el control representa la medición y corrección del desempeño individual y organizacional de manera tal que se puedan lograr los planes, por lo cual algunas de las decisiones referidas a esta fase del proceso administrativo serían: qué actividades en la organización necesitan ser supervisadas, cómo deben regularse estas actividades, cuándo es significativa una desviación en el desempeño o cuándo la institución está actuando de manera efectiva.

1.3. Proceso racional de la toma de decisiones

La decisión es el resultado de un proceso dinámico en el que influyen varias fuerzas. Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006) establecen un diagrama para el proceso racional; sin embargo, no es permanente, es secuencial al permitir evaluar cada elemento de la toma de decisiones:

- *Establecimiento de metas y objetivos*: al formularlas de forma adecuada, se consiguen los resultados deseados y las medidas que indican si se alcanzaron o no. Una manera de lograrlo es mediante la supervisión del progreso de los objetivos y la respuesta inmediata cuando falta dicho progreso.

- *Identificación y definición del problema*: la toma de decisiones comienza con el reconocimiento de la existencia de un problema, acentuando la importancia de establecer las metas y objetivos. Dicho proceso resulta fácil cuando se presenta una brecha entre los resultados deseados y los reales; sin embargo, existen factores que pueden presentar dificultades para identificar el asunto en cuestión, entre ellos:

- a) Problemas perceptuales: cuando se percibe la información negativa de tal manera que distorsiona su verdadero significado.

- b) Definición de los problemas en términos de soluciones, por ejemplo “la disminución de las utilidades se debe a la mala calidad del producto”.

c) Identificación de los síntomas como problema: Se le otorga más atención a los problemas de rutina y a las crisis, olvidando buscar las oportunidades.

- *Establecimiento de prioridades*: los criterios enumerados en el paso previo no tienen igual trascendencia; es necesario ponderarlos y priorizar su importancia en la decisión. Por ejemplo: cuando un comprador de equipos de computación pondera los criterios, da prioridad a los que por su relevancia condicionan completamente la decisión: precio y capacidad. Si los computadores elegidos tienen los demás criterios (marca reconocida, tamaño, equipo opcional, y demás), pero sobrepasa el importe disponible para su adquisición, o es de menor capacidad al precisado, en consecuencia los demás criterios son secundarios en base a otros de mayor envergadura.

- *Desarrollar todas las alternativas*: implica pensar en las opciones posibles aplicables para resolver determinada situación.

- *Evaluar las alternativas*: esta actividad se ejecuta al analizar cada opción con respecto al criterio ponderado. Una vez identificadas las alternativas, el tomador de decisiones tiene que valorar de manera crítica cada una de ellas, diferenciando sus ventajas y desventajas.

- *Seleccionar la mejor alternativa*: esto representa la etapa final del proceso de toma de decisiones, en el cual sólo se tiene que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el paso número cinco.

El tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico, así como tener una meta clara y considerar todas las acciones consistentes para maximizarla; este proceso debe llevarse de una forma totalmente racional, asumiendo lo siguiente: a) estar orientado a un objetivo, ya que lograr los fines es la motivación principal para decidir la solución más ajustada a las necesidades concretas; b) todas las opciones son conocidas, ya que quien decide debe saber las posibles consecuencias de su determinación; así mismo tiene claros todos los criterios y puede enumerar todas las alternativas posibles; c) las preferencias son precisas, se supone que se pueden asignar valores numéricos y establecer un orden para todos los criterios y alternativas posibles.

- *Implantación de la decisión*: el proceso no finaliza cuando la decisión se toma, ésta debe ser implementada. Aquellos que participen en la elección pueden ser quienes procedan a ello. Para tal fin, las personas que intervengan en esta fase del proceso, debe-

rían estar involucradas desde las primeras etapas, mencionadas anteriormente.

A continuación se establecen algunos pasos a considerar por los gerentes durante la planeación de su ejecución: determinar cómo se verán las cosas una vez que la decisión esté funcionando por completo; orden cronológico (de ser posible con un diagrama de flujo) de los pasos, a fin de lograr una decisión totalmente operativa; considerar recursos disponibles y actividades necesarias para poner cada paso en práctica; estimar el tiempo que tomará cada una de las etapas; y asignar responsabilidades a personas específicas.

- *Evaluación de la decisión*: esta actividad corresponde a la etapa final de este proceso. Parte de la recopilación de toda la información vinculada con la forma de operar una decisión; es decir, es un proceso de retroalimentación con resultados positivos o negativos. Si es positiva, posibilita continuar sin problemas e incluso se podría aplicar la misma decisión a otras áreas de la organización. Si por el contrario, el resultado es negativo, podría ser que: a) tal vez la implementación requiera más tiempo, recursos, esfuerzos o pensamiento; b) puede indicar equivocación en la decisión asumida, por lo cual se debe volver al principio del proceso o redefinir el problema. Si esto ocurriera, sin duda se tendría más información y probablemente se percibirían otras vertientes del asunto que ayudarían a evitar los errores cometidos en el primer intento.

1.4. Ingredientes de las decisiones exitosas

De acuerdo con los señalamientos de Pardo y Valdez (2007), el arte de tomar decisiones está basado en cinco ingredientes básicos:

a) *Información*: se recaba tanto para los aspectos que están a favor como en contra del problema, con el fin de definir sus limitaciones. Sin embargo, si la información no puede obtenerse, la decisión debe basarse en los datos disponibles, los cuales caen en la categoría de información general.

b) *Conocimientos*: si quien toma la decisión tiene conocimientos, ya sea de las circunstancias que rodean el problema o de una situación similar, entonces estos pueden utilizarse para seleccionar un curso de acción favorable. En caso de carecer de los mismos, es necesario buscar consejo de quienes están informados.

c) *Experiencia*: cuando un individuo solventa un problema en forma particular, ya sea con resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona información para la solución del próxi-

mo asunto similar. Si ha encontrado un resultado aceptable, con mayor razón tenderá a repetirla cuando surja un problema parecido. Si se carece de práctica se tendrá que experimentar; pero sólo en el caso en que las consecuencias de un mal experimento no sean altamente desfavorables.

d) *Análisis*: no puede hablarse de un método en particular para analizar un problema, debe existir un complemento, pero no un reemplazo de los otros ingredientes. En ausencia de una técnica para estudiarlo matemáticamente, es posible realizar un proceso de observación con otros procedimientos diferentes. Si estos métodos también fallan, entonces debe confiarse en la intuición.

e) *Juicio*: es necesario para combinar la información, los conocimientos, la experiencia y el análisis, con el fin de seleccionar el curso de acción apropiado. No existen substitutos para el buen juicio.

A manera de síntesis puede determinarse que la toma de decisiones indica la valoración de un problema o situación y es considerada profundamente para elegir el mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones. También es de vital importancia para la administración, pues contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia.

En este sentido, considerar un problema y llegar a una conclusión válida, significa que se han examinado todas las alternativas y por consiguiente, la elección ha sido correcta. Dicho pensamiento lógico aumentará la confianza en la capacidad para juzgar y controlar situaciones.

1.5. Estilos de liderazgo en la toma de decisiones efectivas

Según Lowney (2004), los estilos de liderazgo son patrones de conducta que establece el líder para llevar a los miembros de la organización en la dirección apropiada y son reflejo de las influencias obtenidas a través del aprendizaje social y de la personalidad del individuo.

Tradicionalmente se ha creído que el líder ideal debería ser el democrático; sin embargo, estudios enfatizan el enfoque situacional, planteando que cada estilo puede ser efectivo o no, dependiendo de las circunstancias específicas y de la calidad de las decisiones tomadas. En tal sentido, los investigadores han identificado diferentes estilos de liderazgo, considerándose entre los más resaltantes los siguientes:

a) *Liderazgo autocrático*: según Robbins (2005), este tipo de líder tiende a centralizar la autoridad, dictar métodos de trabajo, tomar decisiones unilaterales y limitar la participación de los empleados. Del mismo modo, Corte (2001) señala que éste obtiene del seguidor la información, pero decide solo. Centraliza el poder y las decisiones, tomándolas en nombre del grupo; no permite la participación de los demás en el camino seguido para alcanzar los objetivos comunes, aunque se pueden producir casos en los cuales se otorga la oportunidad de voz y voto, pero con el cuidado de reservarse el decidir para sí mismo.

b) *Liderazgo participativo*: Mosley et al (2005) refieren su eficiencia en la medida que sus liderados crean en la posibilidad de satisfacer sus necesidades, siguiendo sus dictados o haciendo lo esperado de ellos. Está orientado a un tipo de intercambio entre el liderante y sus liderados, obteniendo ambos lo que desean. Consulta a los miembros del grupo y usa sus sugerencias antes de tomar una decisión. Por otra parte, Ivancevich et al (2006), agregan que comparte ideas y decisiones para efectuar mejor un trabajo de alta calidad.

En tal sentido, se infiere que este estilo de liderazgo influye en las personas para trabajar en colaboración como compañeros de equipo, pero también depende del sentido de responsabilidad de los empleados y de su buen juicio para estimular el hecho de hacer las cosas. El líder participativo propicia que los seguidores operen libremente, dentro de los límites establecidos por los factores sobre los cuales no se tiene control directo, permitiendo en consecuencia la intervención en el proceso de toma de decisiones y en la definición de la tarea.

c) *Liderazgo por delegación*: este estilo proporciona poca dirección y apoyo para las tareas, lleva a los seguidores la responsabilidad de las actividades a realizar. Por otra parte, para Ivancevich et al. (2006), quien delega proporciona dirección específica cercana o apoyo personal a los liderados, endosándoles la responsabilidad de las decisiones y su instrucción. Igualmente, Mosley et al. (2005) destacan cómo dirigir mediante delegación surge cuando los gerentes comprenden que los empleados, al tener autoridad, capacitación y los recursos necesarios para hacer su trabajo, pueden estar en mejor posición para tomar decisiones acerca del área en la cual tienen más control.

Con esto se demuestra que dichos autores coinciden en que el gerente delega funciones cuando comprueba que los colabora-

dores están suficientemente preparados para realizar una tarea específica, ayudándolo en la ejecución de dicha actividad. Este estilo de liderazgo permite que los supervisores respeten a sus empleados y su juicio, y a cambio fomentan el respeto por los directivos. El líder por delegación es un empleado de alta disposición que requiere poca dirección en la tarea o para cultivar relaciones.

d) *Liderazgo centrado en los empleados*: en concordancia con Lussier y Achua (2006), puede afirmarse que el líder centra la atención en la satisfacción de las necesidades de otras personas y en responder a los problemas escuchándolos primero. Simpatizan con los otros, proporcionando un clima en el cual los liderados tienen la capacidad de crecer y desarrollarse.

Según Corte (2001), en este tipo de liderazgo se presta mucha atención a las necesidades de los seguidores y se muestra interés en conformar equipos de trabajo cooperativos para satisfacer a todos los implicados, lo cual trae ventajas para la organización.

Los autores aludidos coinciden al considerar como el liderazgo de servicio centra su atención en las necesidades de sus empleados, pues tienen la capacidad de escuchar cuidadosamente a otras personas para aclarar la disposición del grupo, así como también reconocen las oportunidades para ayudar a integrar en una unidad a las personas e instituciones con quienes entran en contacto.

e) *Liderazgo carismático*: de acuerdo con Gibson et al. (2003), se caracteriza por poseer la capacidad de influir en los seguidores con base en una condición personal y poderes atractivos.

Los seguidores disfrutan de estar con él, por sentirse inspirados en la dirección correcta. Despiertan un sentido de entusiasmo y aventura; son oradores elocuentes con habilidades verbales para ayudar a comunicar la visión e incentivan a los seguidores; inspiran seguridad, confianza, aceptación, obediencia, compenetración emotiva, afecto, administración y mejor compañía en sus liderados.

Se ganan la confianza de sus seguidores por asumir grandes riesgos como algo personal, lo cual es una forma de defender personalmente su visión y como consecuencia obtienen admiración y respeto. Además, están colmados de energía y sirven como modelo para hacer que las cosas se realicen a tiempo.

Además, comparten la visión del futuro con sus seguidores para realizar las tareas necesarias y así tener éxito; crean un sen-

tido del deber dentro de la institución, fomentan nuevas formas de manejar los problemas y promueven el aprendizaje para todos los miembros de la organización. Este tipo de líder crea una visión de lo que debe ser la institución, construye un compromiso con esa visión y facilita los cambios dentro de la empresa.

f) *Liderazgo transformacional*: según Ivancevich et al. (2006), motiva a los seguidores a trabajar por metas en lugar del interés propio de corto plazo, así como por el logro y la autorrealización, en lugar de la seguridad. Es capaz de expresar una visión clara e inspirar a los demás para que se esfuercen por conseguirla. De igual forma, para Mosley et al. (2005), produce cambios y mejoras dramáticas a través de la visión inspirada, una preocupación intensa y sincera por el bienestar de los empleados, clientes y organización, con lo cual en ocasiones contribuyen de manera excepcional para alcanzar esas metas. Permite anticipar tendencias futuras, inspirar a los seguidores para entender y adoptar una nueva visión de posibilidades, asumir posiciones de influencia o mejorar sus competencias.

También hacen posible construir la institución como una comunidad o grupo de gente que aprende. Además, arrastra, convence, tiene una gran confianza en sí mismo, en su visión y posee un alto grado de determinación y energía para llevar a cabo los cambios propuestos. Este tipo de líder utiliza el carisma, la consideración individualizada y la estimulación intelectual para producir un esfuerzo mayor, eficacia, eficiencia y satisfacción en los seguidores.

g) *Liderazgo transaccional*: De acuerdo con Gibson et al. (2003), este estilo ayuda al liderado a identificar lo necesario para obtener mejores resultados y ayuda a lograr un nivel de desempeño para alcanzar recompensas generadoras de satisfacción. Utiliza los conceptos del camino a la meta como marco de trabajo, demostrando la experiencia que cuando se utiliza un reforzador contingente, los seguidores muestran un incremento en el desempeño y en la satisfacción, pues consideran que con el cumplimiento de los objetivos recibirán las recompensas deseadas.

Este líder establece reglas de juego claras y objetivos bien definidos, su estilo es de mando y control, se basa en un fuerte uso del poder formal. Mira con detalle el corto plazo y maneja los recursos en forma eficiente, tiende a la mejora continua a base de mayor estandarización, orden y repetición de los procesos ya conocidos y bien experimentados. La relación que crea es perma-

nente, transaccional, pues los trabajadores le obedecen por estar interesados en lo que van a recibir a cambio de su trabajo. Sin embargo, es importante destacar que este estilo suele ser transitorio, pues una vez realizada la negociación, la relación entre las partes termina o se redefine.

Por otra parte, en cuanto a su competencia, el líder transaccional requiere poseer habilidades en cuanto a organización de personal y administración de recursos para lograr objetivos eficientes; igualmente debe manejar la gestión de recursos humanos, negociación, red de relaciones efectivas, dirección de personas, gestión del tiempo y toma de decisiones, entre otras funciones y tareas.

h) *Liderazgo estratégico*: según Palom y Sevilla (2005), consiste en ofrecer la dirección e inspiración necesaria para crear e instrumentar una visión, misión y estrategias, con la finalidad de lograr los objetivos organizacionales. En tal sentido, los buenos líderes serán los que supervisen los distintos contextos para asegurar una correspondencia superior entre la organización y su entorno, con lo cual afianzan el logro de los objetivos. Para los autores citados, es esencial conocer y entender los intereses de los clientes; la disponibilidad y el poder de negociación de los proveedores y pacientes, las acciones de los competidores y las tendencias mercantiles. Debe hacerse un análisis del contexto interno.

Es importante señalar, tal como lo establecen Giulliani, Kenson y Pérez (2003), los buenos líderes en materia estratégica son los creadores de un futuro evolucionando en forma ventajosa, apoyándose en diversas fuentes de información. Además, reconocen las habilidades y capacidades a adquirir o cultivar por la empresa, a fin de tener una ventaja competitiva sobre sus rivales.

En consecuencia, una concepción estratégica es una visión de futuro ambiciosa, en la cual puedan creer todos en la organización y aunque no se alcance con facilidad, ofrece condiciones considerablemente mejores a las presentes. Por otra parte, facilita la toma de decisiones, pues ayuda a la gente a determinar lo estimado como bueno o malo, importante o intrascendente. Inspira además a los liderados a apelar a su necesidad humana fundamental de sentirse importantes, útiles y parte de algo grande.

A manera de resumen, del análisis de los anteriores estilos de liderazgo puede señalarse que la tarea del gerente es ver en qué ambiente funciona mejor, cuál resulta más comfortable y con cuál se tiene más éxito.

1.6. Toma de decisiones efectivas en un entorno cambiante

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones o problemas de la vida; ésta se puede presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental y empresarial. En tal sentido, Gibson et al. (2003), las refiere como un proceso complejo dependiente de las habilidades y capacitación del administrador. También es la forma por medio de la cual las personas deciden como consecuencia de la información recibida, a través de una estructura organizacional y del comportamiento de las personas y grupos importantes.

Para Casares (2000), se sabe muy poco del proceso humano incluido en las decisiones no programadas, pues para tomarlas en forma programada, los gerentes utilizan reglas, procedimientos operativos estándar, así como procesos específicos para el manejo de problemas desarrollados en la estructura de la organización. Investigadores de operaciones han desarrollado modelos matemáticos que facilitan la toma de decisiones.

En contraste, según lo referido por el autor citado, los gerentes toman decisiones no programadas por medio de procesos generales de solución de problemas, juicio, intuición y creatividad. En entornos signados por la incertidumbre, las decisiones deben ser consideradas como medios y no como fines, al ser mecanismos organizacionales con los cuales se aspira a lograr un estado deseado; de hecho son una repuesta de la organización a un problema.

1.7. Influencia del comportamiento individual en la toma de decisiones en entornos cambiantes

Algunos factores de orden personal del gerente como lo son la ética, los valores, la personalidad, propensión al riesgo, potencial de disonancia y escala de compromiso pueden afectar sólo ciertos aspectos del proceso de toma de decisiones cuando los entornos no son estables, mientras otros lo hacen de manera total. Sin embargo, según Casares (2000), todos pueden influir de alguna manera, y por tanto, deben tenerse presentes a la hora de decidir sobre algún aspecto de relevancia organizacional. A continuación se analizan brevemente cada uno de ellos:

a) *La ética*: como sistema o código que guía la conducta de los individuos, ayuda a evaluar distintas alternativas para un proble-

ma en términos de bueno o malo. En situaciones extremas, los gerentes pueden tener implicaciones de vida o muerte para empleados, clientes o ciudadanos. Las decisiones y el comportamiento poco ético de los empleados, compañeros de trabajo y supervisores pueden llevar a la desconfianza, conflicto y a un ambiente de trabajo menos productivo, tal como lo señala Casares (2000).

b) *Los valores*: en la toma de decisiones están implícitos lineamientos básicos y creencias utilizadas por quienes realizan la elección, o cuando enfrentan una situación en la cual tienen que seleccionar entre varias alternativas. Los valores dominan en este proceso, pues no sólo acompañan las responsabilidades económicas y legales, sino también las éticas reflejadas en el comportamiento de quien decide.

c) *La personalidad*: quienes toman decisiones son influidos por muchas fuerzas psicológicas, tanto conscientes como inconscientes. La personalidad es una de esas fuerzas de quienes deciden, y por tanto, se refleja en sus elecciones. En este ámbito, los estudios se han enfocado en tres variables específicas de especial interés: de personalidad: actitudes, creencias y necesidades del individuo; de situación: entornos externos observables, en los cuales se encuentran inmersos los individuos; y de interacción: presentes en un estado momentáneo del individuo, resultantes de la interacción de una situación específica con las características de la personalidad del ser.

d) *El riesgo*: según Casares (2000), el grado de riesgo en una situación dada depende de: el establecimiento de metas claras, la disposición de información sobre posibles alternativas y la asociación de los resultados futuros con las opciones viables identificadas. Según las respuestas emitidas, se puede utilizar un marco de referencia para clasificar si las decisiones fueron hechas en condiciones de certidumbre, riesgo o incertidumbre.

e) *La disonancia*: son las fuerzas que influyen en quien decide antes de elegir y repercuten en la propia selección. Es decir, configura la ansiedad presente cuando existe un conflicto entre las creencias del individuo y su realidad inmediata y situacional. La mayor parte de los individuos se siente motivados, para reducir la disonancia y lograr consonancia. Se ha observado que después de una desventaja, quienes toman decisiones incrementan su compromiso a la luz de más consecuencias negativas, como elección de modo de ingreso, promoción e inversiones.

f) *Decisiones en grupo*: los grupos generalmente toman más tiempo para llegar a una decisión, pero reunir a especialistas y expertos tiene sus beneficios, sobre todo cuando existe un alto grado de diversidad en los antecedentes y se ajustan en forma periódica sus metas y objetivos. Ciertas decisiones parecen ser mejor tomadas en colectivo, mientras otras lo son individualmente. Las no programadas son más apropiadas para establecerlas en grupo, porque requieren de talento conjunto para llegar a una solución, además son tan importantes que por lo general son concretadas por los gerentes de alto nivel y en algunas ocasiones por los gerentes medios.

En términos de decidir en entornos de incertidumbre y cambio, Palom y Sevilla (2005) plantean lo siguiente: al establecer los objetivos, los grupos pueden funcionar mejor que los individuos debido a que en conjunto disponen de más conocimiento para tomar las decisiones; al identificar alternativas, los esfuerzos individuales de los miembros del grupo alientan una búsqueda más amplia en diversas áreas funcionales de la organización; al evaluar las alternativas, el principio colectivo con su amplia gama de puntos de vista funciona mejor que el de una sola persona; al elegir la opción, el logro del consenso conduce a que se asuma más riesgo, si la decisión fuera tomada de manera individual; además hay más aceptación por quienes admitirán las consecuencias, puesto que participaron en el proceso de elección; y al implementar la alternativa, ya de sea de manera individual o grupal, las personas deben asumir la responsabilidad de implementar la decisión del grupo.

Consideraciones finales

La obligación de prepararse para un futuro digitalizado y globalizado ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar un liderazgo emergente, distinto, innovador, apasionado, sensacional. Se trata de líderes que tengan un sueño e ideas únicas, suponiendo esto una auténtica ventaja competitiva. El líder tradicional no sobrevivirá en este milenio, pues si se quiere ser competitivo, se tendrá que adoptar el último tabú, construir a partir de la emoción e imaginación.

Las corporaciones de nivel mundial del siglo XXI, ya están utilizando colectivos de individuos con talento, apasionados y diversos que evolucionen constantemente. Los líderes de estos moldearán lo que es, en esencia, el genio colectivo. Como quiera que el en-

torno competitivo ha cambiado fundamentalmente, la gestión estratégica del talento es la clave para conseguir ventaja competitiva. Gestionar la adecuación al puesto y la forma en que los individuos trabajan en la organización se está convirtiendo rápidamente en el dilema fundamental del liderazgo. El liderazgo se ha convertido en la tarea de aprovechar creativamente la tensión entre fuerzas opuestas. Esto es ya evidente, y a medida que transcurre el nuevo milenio, las implicaciones de liderar y vivir en un mundo pleno de dualidad, dilema y paradoja se harán más obvias.

Las prácticas de las organizaciones han sufrido transformaciones debido tanto a los aportes de la tecnología enfatizando en el desarrollo acelerado de los sistemas de comunicación, así como por las características económicas y políticas inestables e impredecibles del nuevo entorno empresarial. En tal sentido, éstas demandan una alta efectividad de sus líderes; es decir, deben poseer un perfil diferente al de hace varias décadas cuyo patrón era el control y la supervisión.

Además, deben estar preparados, para atender las nuevas necesidades de sus organizaciones producto de las mismas características de los escenarios donde están insertas, por lo cual, deben ser individuos con estudios de cuarto nivel, con conocimientos de más de un idioma, de informática, con habilidades especiales de comunicación, proactivos, organizados como características fundamentales para ser exitosos y competitivos.

De igual manera, deben poseer conocimientos y experiencias para aplicar el proceso administrativo con sus diferentes etapas y funciones que le permitan interactuar con el medio y dirigir con eficiencia la organización, así como estar preparados para abordar los conflictos o situaciones negativas, que puedan presentarse en la empresa, seleccionando las alternativas más viables para tomar decisiones asertivas, demostrando que puede hacerle frente a las situaciones conjuntamente con un equipo humano capacitado, centrado en los objetivos y metas de la organización, pero sobre todo satisfecho con la actividad que realizan.

Sólo así, contará con las competencias cognitivas, técnicas y especiales para enfrentar con éxito el tomar decisiones operativas para dar solución a cualquier contingencia a presentarse en entornos donde lo no previsto, lo emergente, lo inestable parece ser la norma. Las cualidades de liderazgo basadas en el valor ayudarán a los líderes a aprender, adaptar y responder positivamente en el nuevo milenio. El líder por la misma naturaleza de estas cua-

lidades, se centra en impulsar hacia delante a las personas y a las organizaciones, enseñando a sus empleados e incrementando su competencia.

No importa el tipo de negocio o lugar geográfico donde se asienta la organización, inclusive al departamento para el cual se labore es necesario saber liderar: tenemos que ser capaces de hacerlo de la mejor manera posible, proponiendo metas superiores, no conformándose con la evolución de los negocios y sus productos, el mundo esta cada vez más cambiante y se necesita ir un paso adelante que la competencia.

Para ser líder se necesita gran cantidad de atributos, y no físicos, se necesita tener mucha capacidad y deseo de superación. Anteriormente los pueblos creían que sus líderes ya nacían siendo líderes, que lo traían en la sangre, hoy por hoy sabemos que ser líder es mostrarse capaz de enfrentar retos. Debe tener una mente abierta al cambio y ser capaz de proponer estrategias globales y totalizadoras.

El buen líder sabe como compensar a sus subordinados y que para lograr sus objetivos y estrategias no basta con tenerse a sí mismo, necesita trabajar en equipo, y comprometerlo a que juntos lograrán evolucionar y llevar a su empresa más allá de las perspectivas.

Se puede concluir diciendo que un líder acepta la autoridad porque se sabe capaz de avanzar, de presentar estrategias en los momentos más difíciles de su empresa y que sabrá siempre apoyar y coordinar a su equipo de trabajo teniendo conciencia del mundo globalizado en el que compiten y saber llevar sus productos y servicios delante de la competencia.

Referencias bibliográficas

- CASARES, D. (2000). **Liderazgo: Capacidad para dirigir**. New York: Fondo de Cultura Económica USA.
- CORNET, J. (2006). **Liderazgo: Elemento clave para el siglo XXI**. Madrid: Ediciones Gaia.
- CORTE, G. (2001). **Vamos por el liderazgo mundial**. Madrid: Grupo Editorial Grijalbo.
- DAFT, R. y LENGEL, R. (2001). **Liderazgo de fusión: Un modelo para provocar el cambio**. Bogotá: Editorial Centro de Estudios para el Cambio Ramón Areces.

- GIBSON, J.; IVANCEVICH, J. y DONNELLY, J. (2003). **Organizaciones: Comportamiento, estructura y procesos**. México: Editorial Mc Graw Hill Interamericana.
- GIULLIANI, R.; KENSON, K. y PÉREZ, J. (2003). **Las claves del éxito del líder que supo afrontar el 11 de septiembre**. Madrid: Editorial Plaza Jarnés.
- IVANCEVICH, J.; KONOPASKE, R. y MATTESON, M. (2006). **Comportamiento organizacional** (7ª ed.). México: Editorial Mc Graw Hill.
- LUSSIER, R. y ACHUA, CH. (2006). **Liderazgo: Teoría, aplicación y desarrollo de habilidades** (2ª ed.). México: Editorial Thomson.
- LOWNEY, CH. (2004). **El Liderazgo al estilo de los Jesuitas**. Colombia: Grupo Editorial Norma.
- MANKINS, M. y STEELE, R. (2006). **Programas heurísticos para la toma de decisiones**. México: Editorial Trillas.
- MOSLEY, D.; MEGGUNSON, P. y PIETRI, P. (2005). **Supervisión** (7ª ed.). México: Editorial Thompson.
- ORTEGA y GASSET, J. (2004). **Obras Completas**. Volumen VI. Madrid: Santillana Editores. Granada.
- PALOM, F. J. y SEVILLA, J. (2005). **Liderazgo: El balance entre el poder y la sabiduría**. México: Editorial PAX.
- PARDO, L. y VALDEZ, L. (2007). **Decisiones Estratégicas**. Madrid: Editorial Días de Santos.
- ROBBINS, S. (2005). **Comportamiento organizacional** (10ª ed.). México: Editorial Pearson Prentice Hall.
- SCHERMERHORN, J. (2003). **Administración**. México: Editorial Limusa Wiley.

Ética organizacional como fundamento para códigos éticos en empresas de servicio público

Cristina Seijo*
Faridt Bustamante**

Resumen

Los códigos de ética son sistemas de reglas establecidos con el propósito general de guiar el comportamiento de los integrantes circunscritos a la organización y de los grupos de interés con los cuales se actúa habitualmente. De allí la motivación de estudiar cómo las instituciones públicas venezolanas hacen esfuerzos por mejorar su desempeño gerencial y lograr internalizar el compromiso de los individuos por el espacio público. Se utiliza una metodología cualitativo-interpretativa y la técnica de abordaje es la etnografía; se procede a realizar una entrevista a profundidad a los gerentes de empresas de servicio público; en este caso, las hidrologías venezolanas, con el fin de extraer los significados de su conducta, desde los mismos actores, y establecer categorías para finalmente recontextualizar y desarrollar la teoría emergente. Se concluye que los gerentes señalan importantes debilidades en la formación de códigos de ética, al otorgar prioridad al desarrollo de habilidades y capacidades técnicas.

Palabras clave: Ética organizacional, códigos éticos, empresas de servicio público.

* Abogada. Especialista en Recursos Humanos. Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Doctora en Ciencias Gerenciales. Postdoctora en Gerencia de las Organizaciones y Gerencia de la Educación Superior. Miembro del Observatorio de Ética de L.U.Z., Coordinadora del Doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. PPI. Correo electrónico: cristinasejjo@hotmail.com.

** Abogado. Magíster en Derecho Mercantil. Maestrante en Derecho Laboral. Coordinador de la Maestría en Ciencias Jurídicas y Artes Militares de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. Correo electrónico: faridt24@hotmail.com.

Organizational Ethics as a Foundation for Ethical Codes in Public Service Organizations

Abstract

Ethical codes are rule systems established with the general purpose of guiding the behavior of organization members and the interest groups with which they habitually interact. This study is dedicated to analyzing how public Venezuelan institutions make efforts to improve their managerial performance and are able to internalize individual commitment to the public space. A qualitative-interpretative methodology was used and the approach technique was ethnography. In-depth interviews were made with managers of public services organizations, in this case, Venezuelan hydrological corporations, in order to extract the meanings of their behavior from the actors themselves, establish categories to finally re-contextualize and develop the emergent theory. Conclusions were that the managers point out important weaknesses in the formation of ethical codes when priority is given to the development of technical skills and abilities.

Key words: Organizational ethics, ethical codes, managerial performance, public service organizations.

Introducción

La cuestión ética es un tema que se debate cada vez más en la administración pública, tras la preocupación existente en cuanto a la disminución de la confianza de los ciudadanos con respecto a la legitimidad de sus actuaciones y al valor de la función pública. Las inquietudes planteadas en este ámbito, así como la aparición de nuevas tecnologías y los cambios en las relaciones entre los distintos sectores empresariales, han modificado el contexto en el cual se desenvuelven los funcionarios y llaman a nuevos códigos de ética; por supuesto, sin salir de la realidad del espacio público.

Para la sociedad actual, que carece de un modelaje a seguir, el diálogo es indispensable a fin de llegar a acuerdos y decisiones sensatas. Por ello, desde sus orígenes la función pública es considerada por la ciencia política como una labor que implica una gran responsabilidad y un compromiso con los individuos que en conjunto son representativos de una sociedad (Ferrer, 2002).

Según lo anteriormente expuesto, se afirma el carácter dialogante de este tipo de compromiso, consecuencia de las demo-

cracias pluralistas y abiertas; este tipo de responsabilidad, al igual que la privada y cualquier otra, se funda en la verdad y el bien, en la realización de justicia. Cada país debe luchar contra los obstáculos que buscan mejorar la condición del ciudadano; a partir de una actuación en el hecho público, que lo comprometa con las consecuencias de sus decisiones y por tanto, lo involucre a atacar el egoísmo, gran enemigo de la responsabilidad individual y colectiva, nacional e internacional (Barazzutti, 1999).

Surge en este contexto la motivación del presente artículo, el cual pretende realizar una reflexión sobre la realidad de la gestión pública venezolana a través del análisis de la ética organizacional como fundamento para códigos éticos en empresas de servicio. Además, se estudia un caso concreto para conocer hasta dónde instituciones públicas venezolanas, hacen esfuerzos por mejorar su desempeño gerencial e internalizar el compromiso de sus funcionarios. Se estudia en particular el caso de las hidrológicas, buscando la manera de visualizar los obstáculos que en el plano de la interacción entre agentes sociales, impiden cualquier transformación en el ámbito de la administración pública.

1. La ética pública: fortalecimiento del sistema democrático

Según Davis y Newstron (2001), las personas tienen distintas responsabilidades al interior de las compañías, éstas le dan el componente ético a las mismas. Luego se hace evidente la relevancia de formar personas con arraigados valores y de transmitir las buenas prácticas a la comunidad, para así poder establecer los negocios de forma adecuada.

En virtud de ello, nace el trabajo de crear y consolidar instituciones con la capacidad de afianzar los niveles de la ética pública, cuestión clave para el fortalecimiento del sistema democrático, en un momento histórico en el cual no son pocos los latinoamericanos que se atreven a hacerse la pregunta de si la democracia tradicional logra dar respuesta a las necesidades de ciudadanos que se sienten definitivamente marginados del progreso social (Jozami, 1999).

Por supuesto, enaltecer dicha ética supone la incorporación de individuos capaces de expresar una vocación de servicio que conjuntamente con su formación sirva para construir instituciones orientadas a acercar el sector público a los grupos de interés

de la sociedad, según el supuesto de que cada funcionario asuma sus decisiones bajo el franco ejercicio de la libertad.

En este contexto de ideas, es conveniente que en cada organización exista un código de ética empresarial, en el cual el desafío del gerente sea construir agrupaciones humanas eficientes y eficaces como sea posible, produciendo un mínimo de efectos colaterales indeseables y un máximo de satisfacción, revelando la relación recíproca entre las responsabilidades individuales y la cultura organizacional, donde la clave será los “valores compartidos”.

No obstante, la ética es un saber de coherencia que debe guiar la conducta en todos los ambientes de la vida, no sólo en los contextos oficiales y protocolares, sino en aquellos casos en los cuales no se estiman recompensas materiales de ninguna índole, hecho que pudiese enturbiar la sana gestión del ser humano. Se establece que este saber debe acompañar al individuo en sus relaciones laborales, familiares, políticas, personales, entre otras, y a su vez fluir libremente, sin inmutarse ante aquellas tentaciones presentadas en el entorno.

De esta manera, queda en evidencia el rechazo a una visión relativista de la conducta, en la que los acuerdos se mantienen mientras duren los intereses. La ética es una base y condición para el desarrollo personal y las relaciones interpersonales dignas y no un concepto transitorio que vale sólo mientras sea útil a un determinado fin. Ésta es una concepción permanente en el individuo que colma de dignidad sus funciones, impregna de calidad las labores, eficiencia a los resultados, y de beneficio para la organización donde opere.

Al respecto, refiere Etkin (2002) que la ética es un saber para guiar el comportamiento, pero éste no debe ser instrumental, en virtud de requerir convicción, consentimiento y compromiso en las prácticas y relaciones. Sobre la base de este concepto, ésta viene a ser dentro de las organizaciones como una necesidad estratégica que atribuye al activo humano una visión compartida y la motivación necesaria, sumándose así al logro de la misión social e interna de la institución.

La integración de la ética en los procesos propios de la empresa, requiere varios elementos que van desde la toma de conciencia con respecto a los detalles viciados, seguidos por un proceso de reflexión compartido referente a la necesidad de actuar sobre la base de principios, luego definir y aplicar un proyecto de cambio en las premisas que sostienen al proceso decisorio de la organización.

A partir de lo expuesto anteriormente, se gesta un entorno ético que intenta crecer desde principios y valores compartidos, en los cuales lo común sea transparencia, acompañada de equidad en las comunicaciones y gestiones, que al formar parte de una cultura dentro de las empresas se irradia hacia el entorno externo; este proceso se revierte en la aceptación del producto o servicio que la institución ofrezca y crea un círculo virtuoso que conduce a la armonía y a la buena vida.

Por ello, puede establecerse que la ética sugiere un deber de conciencia de lo justo y concreto; lo adecuado en una determinada situación, que conjuga una constante normativa general, con una variable particular condicionada por la situación. De allí la necesidad de generar un compromiso de los grupos de interés de la sociedad y una política orientada al espacio público, en la línea de la ética organizacional, que no conforme con meras declaraciones, se enfrente a las condiciones reales para ser verdaderamente eficaz.

En este sentido, sin participación de la sociedad, difícilmente será posible lograr algún resultado. Y a este respecto, sin duda, gozan de mayor libertad las organizaciones de derechos humanos, pues no toman precauciones políticas; de allí que sus acciones requieran un mayor apoyo por parte del ámbito internacional.

2. La ética organizacional frente a la construcción e implantación del código de ética

Cuando se habla de un código de ética por lo general se hace referencia a un conjunto de normas que promueven la conducta y moral entre las personas, adscritas a las organizaciones de las cuales forman parte. En la mayoría de las ocasiones, este documento es considerado un instrumento cuyo fin es corregir las incongruencias y generar cierto grado de complacencia, en virtud de establecer un requisito cumplido.

Esta compilación de corte normativo impone ciertas conductas y sanciones que son aplicadas cuando éstas no se cumplen, y exige la necesidad de implantar los mecanismos de control adecuados para velar por la consecución de la moral. Asimismo, conviene explicar las consecuencias de su violación, es decir, especificar qué sucede cuando alguien infringe una norma. Esto sólo es efectivo cuando todos los miembros se preocupan por tener especial atención en los niveles operativos, diseñándose planes de divulgación adaptados a la formación e instrucción profesional.

También corresponde estudiar un modo mediante el cual se difunda su contenido entre proveedores y usuarios, y así completar los canales adecuados para informar sobre la infracción de los lineamientos éticos.

La dirección debe promover un ambiente donde estos reportes sean esperados y aceptados. El incumplimiento habitual de la ley está sujeto a conductas de opacidad y escepticismo. Un código ético que no se respeta se convierte en retórica; fomenta la desconfianza hacia la dirección, y genera una pérdida de credibilidad creciente (Llano y Zagal, 2001).

En este sentido, Ferran (2005) establece que la estructura anterior da lugar a la existencia de un documento que con el tiempo, al no estar integrado ni ser reconocido como propio por parte del personal, se constituye en un código de las siguientes características: escribese, promúlguese, archívese y olvídense. Esto ocurre debido a que los usuarios del código en la mayoría de los casos rechazan el contenido y ven que se trata de un reglamento más, impuesto por la cabeza de la organización en un área en la cual sienten que pueden participar, proponer y construir.

La alternativa se basa en una estructura producto de un proceso en el cual el antes y el después del código sean tan relevantes como el contenido del documento en sí mismo. A continuación se hará una breve mención de estas fases:

- La investigación: tiene la finalidad de iniciar el proceso con la participación de los futuros usuarios y promotores del código de ética; la misma se deberá dividir en dos componentes:

- a) Análisis del ambiente ético.

- b) La identificación de valores y principios.

Concluida la etapa de investigación, los resultados obtenidos serán los siguientes: la caracterización del estado de prereflexividad de los grupos humanos a los cuales se dirige el código de ética, la predisposición en relación con determinados valores considerados meritorios en el cumplimiento del deber y comunes a los servidores públicos, la identificación inicial de principios morales que apoyen el cumplimiento de los valores y un ambiente ético distinto en las diferentes instituciones, las discrepancias de operación y características de las empresas, y el grado de apoyo de las instancias superiores a todo el proceso. Por otra parte, la relación con el desarrollo e implantación de la normativa constituye la piedra angular de la creación de normas éticas.

En función de los resultados anteriores, se debe proceder a la construcción del código. La alternativa propuesta se estructura para impulsar ciertos valores considerados importantes entre los servidores públicos; además, este factor permite la construcción de un comportamiento reflexivo, a través de una base de principios morales suficientes para promover el cumplimiento de los valores. El documento se fundamenta en tres componentes:

- Valores éticos: cualidad humana aceptada y apreciada como algo “objetivo”, que debe ser respetado. Si éstos se consideran como permanentes, su validez no depende de circunstancias cambiantes.
- Principios éticos: manera de ser y actuar conforme a las exigencias de ciertos valores. Estos principios deben ser formulados de tal manera que sean objetivos, universales, positivos y comprensibles para las personas que se comprometen a respetarlos. Cuando son correctamente expresados no variarán según circunstancias cambiantes.
- Normas éticas: juicio práctico acerca del comportamiento necesario o conveniente para asegurar el respeto de determinados principios. Por depender de circunstancias cambiantes, algunas formas pueden variar inclusive entre las diferentes entidades. Con el correr del tiempo, será necesario revisar tales normas para su posible modificación.

3. Fundamentos de los códigos de ética

Según Ferrer y Clemenza (2003), un código de ética es la máxima expresión de la cultura en una organización, representa una descripción de los valores aceptados por ésta y un compromiso con sus miembros, la sociedad civil y el Estado.

Ante ello Wells (2002), establece que el código define el comportamiento considerado por los miembros de la institución y suministra un conjunto de directrices que los funcionarios deben seguir.

Es conveniente resaltar que cada día se unen más empresas a implantar este tipo de códigos, para regularizar la actitud de sus empleados en un entorno directo, representado por los clientes y la comunidad en general. En este sentido, se definen principios y valores asumidos por la empresa o gremio respecto de sus clientes, proveedores, accionistas, gobierno, comunidad, entre otros. Por ello no debe olvidarse que pertenecen a una sociedad, y que lo obviado para salvaguardarla, es una obra circunscrita a todos; se

puede decir entonces, que están basados en una normativa deontológica.

Cuando se analiza el conjunto de reglas, generalmente se relaciona con el hombre y la conducta humana, porque a través de ello se permite realizar en común acciones y valores que no se pueden realizar aisladamente; en consecuencia se determina hasta cuándo la ética podría ser un límite para los negocios dentro de la empresa.

En este sentido, es importante señalar que la búsqueda de una rentabilidad no consiste en oponerse a la ética; la dificultad en el lenguaje normativo para saber cuando una conducta es buena o mala es similar a la de preguntarse si un negocio es adecuado o inadecuado, lo cual significa que aún cuando se hable de negociaciones dentro de una empresa, la eticidad se transforma en un elemento clave sobre la base de cualquier actividad vinculada con el área de los negocios.

Según lo establecido por el Código de Ética Profesional del Abogado (1985), los profesionales son una derivación práctica de algún sistema filosófico axiológico, en que los valores son la base actual, a saber: honradez, justicia, igualdad, salud, seguridad, bienestar público y respeto a la naturaleza.

Desde otra perspectiva, Constenla (2001) plantea que quienes utilizan la expresión “código de ética”, no han aclarado aún a qué se refieren cuando se habla del saber para guiar un comportamiento; éste no puede estar sujeto a código alguno.

Sin embargo, respecto a esta posición, la mayoría de las organizaciones están avocadas a la necesidad y fundamento de este conjunto de principios, considerando y tomando el vocablo “código de ética” en un sentido estricto, ello conlleva a una actividad ejercida por el ser humano, caracterizada por tres aspectos:

a) Un gran volumen de conocimientos especializados, adquiridos generalmente en una universidad.

b) Un entrenamiento práctico en aplicar dichos conocimientos.

c) El reconocimiento de responsabilidades ante la sociedad, el medio ambiente, los usuarios de los servicios profesionales y otros miembros del gremio correspondiente.

De acuerdo con lo anteriormente establecido, este conjunto de principios, pertenecen a la rama de la filosofía moral, orientada a instaurar las normas que rigen el comportamiento de las personas dentro del marco gerencial.

4. Evidencias del manejo de códigos en empresas de servicio público

En virtud de las entrevistas realizadas a los gerentes de las empresas de servicio público a nivel nacional, según la técnica de grupo focal con la participación de cinco miembros directivos de la institución y adicionalmente con muestreo no probabilístico, se seleccionan quince gerentes para conocer cuanto han internalizado la necesidad de llevar adelante una práctica ética, centrada en principios y valores.

En este sentido, se logra constatar el alto grado de aceptación de un documento de esta naturaleza, pero de ninguna manera influye en el comportamiento de las personas; esto se logra únicamente con capacitación dirigida a los servidores públicos y ciudadanos, y asesoramiento a las instituciones para la promoción de culturas por medio de la implantación efectiva de las reglas.

Actualmente, existe una creciente preocupación con relación a la ética en las acciones institucionales y en particular por la comunicación corporativa. Ésta debe divulgar el programa de responsabilidad social a los funcionarios involucrados, usuarios y comunidad; e igualmente informar sobre los motivos por los cuales se toman decisiones que producen cambios en la sociedad.

Cuando los programas de responsabilidad social y los códigos de ética son eficaces, la alta gerencia vela por el desarrollo y comunicación de preceptos en toda la organización; también transmite actitudes afirmativas como apoyo al programa de esos códigos. La mayoría de las organizaciones desea mejorar su interacción diaria y crea esa plataforma, a fin de promover el conocimiento y compromiso en el cual están inmersos.

De allí, el código define el comportamiento considerado ético por los miembros de la organización y suministra por escrito un conjunto de directrices a seguir. La alta gerencia no sólo debe explicitar su apoyo, sino también actuar en sentido de poder demostrar la eficacia que concuerda con la práctica del código no sólo en los discursos (Wells, 2002).

Después de internalizar el nuevo código, debe desarrollarse una auditoría de las actividades de comunicación social de la empresa. Para ello, se puede contar con un compendio sobre las actividades previas y su comparación con el código. Las informacio-

nes obtenidas en ese trabajo servirán de base para las evaluaciones y análisis crítico de los programas de responsabilidad social y retroalimentación a la alta dirigencia.

Entonces, un código de ética es la máxima expresión de la cultura de una organización; representa una descripción de los valores aceptados por esta y un compromiso con sus miembros, sociedad civil y el Estado. Elaborar un código de ética para la empresa, sea cual fuere su tamaño, es exponer públicamente la visión y los compromisos adquiridos por la organización frente a sus grupos de interés.

Este explica las consecuencias de su violación y debe especificar qué sucede cuando alguien infringe una norma. Sólo es efectivo cuando es completamente comprendido por todos los miembros, por lo cual debe ponerse especial atención en los niveles operativos. Además, deben diseñarse planes de divulgación adaptados a la formación e instrucción profesional de tales niveles y considerar un modo para que proveedores y usuarios lo conozcan, condiciones que permitirán la promoción de canales adecuados para informar sobre su incumplimiento (Llano y Zagal, 2001).

Sin embargo, para calificar la actuación de las organizaciones como éticamente correcta, el único camino existente es que sus miembros vivan en función de su convicción moral. Por ello, la preocupación generada en los últimos tiempos sobre la ética empresarial, ocupa la atención de amplios sectores responsables de la sociedad; este factor no puede saldarse con la elaboración de un código de comportamiento del sector o con la recomendación que cada entidad elabore el suyo, es indispensable generar uno propio (Termes, 1996).

La razón de esta afirmación obedece a la conducción de cumplimientos formales, cuando en la práctica se considera importante no ser atrapado en el desacato. El problema del comportamiento ético no es tanto una cuestión humana de realización o destrucción de las obras del individuo; por tanto, el camino hacia una mejora de la ética de las organizaciones comienza por su formación moral y la integridad de las personas en todos los niveles de la organización (Termes, 1996).

5. La ética pública como factor fundamental de las condiciones del sector público. Condiciones básicas

Según Jozami (1999), la ética pública se ha transformado en una de las demandas sociales más arraigadas y en uno de los lugares comunes de los discursos. Justamente, quienes protagonizan la política desde los partidos o el Estado, son aquellos a quienes precisamente el sentido común suele indicarle como los verdaderos y exclusivos responsables de la ausencia de esa clara virtud cívica.

Asimismo, nada serio se construye si no se parte de la evidencia que implica desconfiar del estado determinante de las relaciones entre los ciudadanos y los servidores públicos. Este factor se sustenta sobre la sospecha de que inevitablemente quien ocupa un cargo público está usando su posición para enriquecerse de una manera ilícita e impropia.

De allí, la importancia de una ética de la gestión pública como agente activo que estimule a los ciudadanos a participar en la sociedad y contribuir en la búsqueda de ese bien común; ello obliga a los políticos a rendir cuentas de su actuación y crea exigencias orientadas a la solidaridad entre los ciudadanos y funcionarios públicos. Apel (1985) propone una disciplina acorde con sus planteamientos de la ética del discurso, centrado en la ética aplicada, que concreta el principio de obrar teniendo como eje la comunicación.

Por supuesto, quienes han elegido ser servidores públicos, deben expresar habitualmente una vocación de servicio, basada en la comunicación, impulso necesario para fortalecer instituciones capaces de acercar el Estado a la sociedad; orientando las estructuras públicas al ejercicio pleno de la libertad y la responsabilidad de los actores sociales involucrados; por el oportuno desarrollo de los ámbitos espaciales donde se desenvuelven.

La ética del servicio público, inevitablemente es afectada por los valores considerados propios de las distintas culturas. Es importante destacar que la integridad de los políticos es un ingrediente esencial de la sociedad democrática. Existen funcionarios que ejercen diversas formas de poder discrecional en su trabajo diario, administración de los recursos públicos, interrelación con los ciudadanos y en el ámbito de su función y elaboración de políticas.

En este sentido, según lo planteado por Jozami (1999), la denuncia es más importante socialmente que la comprobación, por eso resultan significativos los mecanismos que demuestran la veracidad de la sospecha; los sistemas pueden arrojar certezas acerca de conductas impropias a través de los componentes institucionales correspondientes, lo cual genera consecuencias visibles de ese mecanismo perverso, las cuales se detallan a continuación:

- Quienes tienen la responsabilidad de gestionar las decisiones públicas y comienzan a percibir que su tarea es evaluada por la sociedad, en términos de lo cual no hacen (corromperse) antes de establecer la eficiencia de la gestión.
- La eficacia de gestión de toda organización estatal en su tarea cotidiana se resiente ante la posibilidad de incidir sobre las decisiones a partir del sistema de la desconfianza.
- El mecanismo de la duda pública es también altamente funcional a la tarea de quienes buscan influir sobre las decisiones públicas en beneficio propio.
- Las dudas y denuncias apuntan sólo a una de las partes necesarias de las conductas de opacidad (el servidor del Estado) y no al particular que es parte ineludible, esto aumenta el deterioro de la función pública y a la vez sirve para ocultar el resto de las irregularidades presentes en la sociedad.

Por supuesto, quienes han elegido ser servidores públicos, expresan habitualmente una vocación de servicio, pero esta debe ser el combustible necesario para crear esas nuevas instituciones y los sistemas capaces de acercar el Estado a la sociedad, bajo la premisa de poner las estructuras del gobierno al servicio del ejercicio pleno de la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos (Jozami, 1999).

En este sentido, Ferran (2005), se refiere a la selección, las condiciones, el entorno y la retribución de los funcionarios, y estos aspectos deben materializarse teniendo en cuenta determinadas condiciones como contrapartida de las exigencias éticas. Si se requiere una conducta ética a los funcionarios, también debe plantearse lo mismo, no solamente a los cargos de responsabilidad, sino también a la propia administración en cuanto a su comportamiento para con los funcionarios.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es importante observar el desempeño del dirigente público, porque cuando falla genera consecuencias en la ética social y efectos sobre los em-

pleados estatales y la población, por lo cual será muy difícil lograr el respeto a los códigos éticos, si quienes tienen el poder de modificar las cosas, muestran total falta de compromiso social en las decisiones tomadas (Andinach, 2000).

6. Servidor público en el marco de la convivencia

En primer orden, según De Michele (1998), el servidor público actúa como si tuviera un mandato recibido de los ciudadanos mediante leyes emanadas del Parlamento libremente elegido por el pueblo, tomando en cuenta las órdenes del gobierno, elegido legalmente por el pueblo.

Este principio resume la idea fundamental de la naturaleza del cargo público y también del funcionario, quien debe responder mediante su compromiso ante el ciudadano, aunque sea a través de sus superiores, obedeciendo a los principios de ética, por encima de las ganancias privadas. La lealtad del individuo no puede ser dividida, por tanto, no debe aceptar pagos por sus servicios que procedan de fondos ajenos a la administración.

Por tanto, dicho funcionario tiene capacidades discrecionales, mientras que un trabajador del sector privado no las posee; pero, sobre todo, se puede inferir que asume una especie de monopolio en relación con su ocupación. En virtud de ello, un ciudadano puede cambiar de proveedor, pero no modificar determinadas actuaciones, y este monopolio constituye la principal razón de su comportamiento ético.

La confianza del público en el gobierno viene justificada de acuerdo con la integridad de los funcionarios públicos y su creencia en el hecho de que la administración pública existe para suministrar servicios al ciudadano. Por otra parte, la responsabilidad es importante si se tiene en cuenta que el bienestar, la buena marcha e incluso la riqueza de un país están condicionados por el adecuado funcionamiento de su administración pública.

Una conducta inadecuada de un trabajador puede acarrear perjuicios a la organización (por ejemplo, la pérdida de un cliente); en este caso la empresa suele perder la confianza en el empleado. En cambio, la mala conducta de los individuos es juzgada por los ciudadanos o usuarios de sus servicios, extendiendo su opinión negativa a todos los involucrados y esto incluye al propio país. El funcionamiento de una nación está íntimamente condi-

cionado a una buena administración pública, ello depende del comportamiento de sus ciudadanos.

Por esta razón, el ciudadano debe estar sometido a un código de ética que regule su comportamiento, ello en virtud de que el servidor público debe dejar rezagados sus intereses privados.

La principal tarea del empleado público es la de instrumentar y ejecutar las políticas de gobierno. Sin embargo, se debe evitar aconsejar a los que toman decisiones políticas y ejecutan manejos públicos de acuerdo con la ley.

A los efectos de este artículo, se pueden considerar como funcionarios públicos, de acuerdo con lo establecido por Etkin (2002), a todos aquellos individuos al servicio de la administración pública, a los empleados de empresas, entes autónomos e instituciones regidas por la administración, y a quienes dependen de un subcontralor de la gerencia pública.

No obstante, si el código está bien concebido, puede servir como un instrumento para lograr una mayor cohesión dentro de la empresa, un compromiso más cercano con los objetivos de la misma, y por ende un incremento en el sentido de pertenencia.

7. El interés público como una necesidad de construir una ética de futuro

Los funcionarios son responsables de defender el interés público, pero no son ellos quienes deben determinar en qué consiste éste, ya que el gobierno democráticamente elegido es quien lo determina. El servicio al Estado y a los ciudadanos debe ser equilibrado; en este sentido, el funcionario tiene un deber con la ley y debe ser fiel a los principios de justicia, honestidad, entre otros.

La lealtad al gobierno es uno de los primeros deberes éticos del funcionario; dicho compromiso figura en la mayor parte de los códigos de ética, debido a los roles cumplidos, orientados principalmente a llevar a término con eficacia las decisiones del gobierno, muchas de ellas fomentadas con el respectivo asesoramiento (Ferran, 2005).

Los funcionarios señalan determinados principios como los que deberían regir la actividad de la organización en la cual trabajan, entre ellos: honestidad, eficiencia, formación, compromiso (innovación), responsabilidad, eficacia, servicio ciudadano, coordinación, justicia y flexibilidad.

Existen algunos aspectos ajenos al tema como: falta de compromiso, flexibilidad, entre otros, los cuales hacen referencia a una forma de operar más que a un principio ético, al menos de la forma como se expresan en la encuesta; en todo caso constituyen una conducta a seguir por la administración como tal, pero no para el funcionario. Se cree que estos puntos se tendrían que considerar como una contrapartida al código de ética, a ser cumplida por la administración (Ferran, 2005).

Surge la necesidad de una nueva convivencia social de futuro motorizada fundamentalmente por un impulso hacia el respaldo, energía moral y racionalidad. La sociedad ya no ve la racionalidad del Estado, o por lo menos no se observa de manera exclusiva, éste tiene que cumplir su misión como coordinador, facilitador y garante de los derechos civiles, el bienestar básico y esa nueva sociedad activa en función de los intereses y derechos adquiridos a través de la libertad (Conill, 1998).

Consideraciones finales

La nueva realidad latinoamericana pone de manifiesto la necesidad de plantear ámbitos de discusión para el debate ético de la gestión pública, como forma de dar respuestas a los principales problemas de las comunidades atrapadas por el espacio global.

En virtud de ello, es conveniente resaltar que muchas organizaciones públicas que actualmente están aplicando reformas estructurales y organizacionales están utilizando sólo herramientas de orden estratégico, desviando la razón de ser de la institución pública hacia la interpretación de variables de ámbito privado como: la eficiencia, eficacia y productividad, todo ello orientado a la búsqueda de resultados concretos a corto, mediano y largo plazo.

No obstante, toda actuación administrativa debe tener una justificación basada en una motivación que se transforma en el origen de la actuación del funcionario público. Igualmente, toda actuación debe ser correcta incluso en su apariencia; por tanto, es prudente no hacer nada que pueda fácilmente malinterpretarse y carezca de pruebas.

Así, por ejemplo, la concentración de gastos a final del ejercicio puede ser una actuación planificada y correcta, pero la apariencia, o probablemente la creencia mayoritaria es la existencia de una posible malversación con el único objetivo de agotar el presupuesto.

Por tanto, puede afirmarse que la ética es una actitud mental, con la cual el funcionario debe considerar si una actuación es o no adecuada, de acuerdo con lo que él piensa. Asimismo, tomará en cuenta el acuerdo con sus propios principios, reconociendo si lo que hace está bien o mal y las consecuencias derivadas de su decisión.

Un juicio ético no puede limitarse a juzgar la decisión asumida ante un problema (ética de la decisión), sino que también se debe calificar considerando cuáles son los resultados buenos o malos obtenidos como consecuencia de la decisión tomada (ética de los resultados).

En este sentido, los directivos están conscientes de la idea de reorganización administrativa y de su proyección en ámbitos internacionales, pero no toman en cuenta la participación real de los miembros de la organización (entre ellos los empleados), quienes sólo reconocen rasgos propios de su desempeño laboral como la eficacia, seguridad, responsabilidad en el cargo y puntualidad, pero no tienen internalizado la filosofía de gestión enunciada por la institución, mucho menos el código de ética del sector público; en conclusión, existe una ausencia de valores, como vocación de servicio, transparencia, trabajo en equipo, equidad, entre otros, que reflejan un desvío evidente de la función pública, la cual tiene como norte el servicio a la sociedad para mejorar la calidad de vida.

Referencias bibliográficas

- ANDINACH, P. (2000). Transparencia y ética pública. **Revista Aportes para el Estado y la administración gubernamental: Hacia una ética de la función pública**. Año 7, Número 16, Primavera 2000. pp. 17-24.
- APEL, K. (1985). **Transformación de la filosofía**. Volumen II. España: Editorial Taurus.
- BARAZZUTTI, L. (1999). **Ética pública y sociedad pluralista** (2ª ed.). Argentina: Editorial Biblos.
- REPÚBLICA DE VENEZUELA (1985). **Código de Ética Profesional del Abogado**. Gaceta Oficial 33357 de fecha 25 de noviembre de 1985.
- CONILL, J (1998). Ética de la Sociedad civil. En: **Conversaciones de Adela Cortina y Jesús Conill. Democracia participativa y sociedad civil. Una ética empresarial**. Colombia: Fundación Social, Siglo del Hombre Editores. pp. 67-116.
- CONSTENLA, A. (2001). **La Ética en la función pública ¿Ilusión o realidad?** Quincena 2, enero del 2001. Costa Rica: Columnas Política Joven.

- DAVIS K y NEWSTRON, J. (2001). **Comportamiento humano en el trabajo** (10ª ed.). México: Mc Graw Hill.
- DE MICHELE, R. (1998). **Los códigos de ética en las empresas**. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Granica.
- ETKIN, J. (2002). **La doble moral de las organizaciones. Los sistemas perversos y la corrupción institucionalizada**. Madrid, España: Editorial Mc Graw Hill.
- FERRER, J. y CLEMENZA, C. (2003). Responsabilidad y Código de Ética en la construcción de organizaciones para la gestión pública. **Revista Multi-ciencias**, volumen 3, No. 1, enero-junio.
- FERRER, J. (2002). **VII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la administración pública**. Lisboa (Portugal), del 8 al 11 de octubre de 2002.
- FERRAN, T. (2005). **El código de ética. Normas básicas para su diseño en la administración pública**. Barcelona, España: Gestión 2000. AC-CID-Contabilidad y Dirección.
- JOZAMI, A. (1999). Transparencia y ética pública. **Revista Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental: El Servicio Público y la Ética de la Responsabilidad**. Año 7, Número 16, Primavera 2000. pp. 51-66.
- LLANO, C. y ZAGAL, H. (2001). **El rescate ético de la empresa y el mercado**. México: Editorial Trillas.
- TERMES, R. (1996). **Algunas reflexiones sobre los códigos**. I Congreso Portugués de Ética Empresarial. Oporto (Portugal), 25 de mayo de 1996.
- WELLS, B. (2002). La ética integral. **Revista Transparencia** [En línea] <http://www.probidad.org>. [Fecha de consulta] 26 de mayo de 2009. pp. 1-3.

Ética y valores: Un imperativo en la Educación Superior Latinoamericana

Arelis M. Urdaneta Briceño*
Sofía Sánchez de Urdaneta**
Ligia Yori Conil***

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la ética y valores, imperativo en la educación superior latinoamericana, considerando los criterios de Colom (2000), UNESCO (1998), Carreras (2001), Escobar (2004), entre otros, a través de un estudio descriptivo-documental. El presente siglo (XXI), introdujo cambios evidenciados en el entorno donde operan las universidades, al exigir formas de interacción que guían la conducta de sus miembros, potencian la autonomía y promueven diálogos ante la pluralidad de opiniones. Los resultados demuestran la falta de acciones prioritarias en el sector universitario, árido de principios y valores que permitan el desarrollo de prácticas encaminadas hacia destinos más prósperos; además, se evidencia la necesidad de impartir una formación ética, que unida a la educación en valores oriente la generación del conocimiento y actúe en beneficio de la sociedad.

Palabras clave: Ética, valores, educación superior.

* Doctora en Ciencias Gerenciales (URBE). Magíster en Gerencia de Recursos Humanos (UNERMB). Licenciada en Administración (LUZ). Personal Docente Titular (UNERMB). Jefe de cátedra Teoría Administrativa I, Departamento de Formación Profesional. Programa Gerencia Industrial. Cabi-mas, Estado Zulia. PPI-Nivel I. E-mail: areliu@cantv.net.

** Doctora en Ciencias Gerenciales (URBE). Magíster en Docencia para la Educación Superior (UNERMB). Licenciada en Administración (LUZ). Personal Docente Titular Jubilada de la UNERMB. Maracaibo, estado Zulia. PPI-Candidato. E-mail: urdaneta.s@gmail.com.

*** Doctora en Ciencias Mención Gerencia. Magíster en Gerencia Financiera (UNERMB). Economista (LUZ). Personal Docente Titular del Programa Administración y Proyecto de Gerencia Industrial (UNERMB). Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia. PPI-Nivel I. E-mail: ligiayori@hotmail.com

Ethics and Values: An Imperative in Latin American Higher Education

Abstract

The aim of this article is to reflect on ethics and values that are imperative for Latin American higher education, based on criteria from Colom (2000), UNESCO (1998), Carreras (2001) and Escobar (2004), among others, through a descriptive, documentary study. The current century (XXIst) introduced changes evidenced in the environment where universities operate, by demanding forms of interaction that guide the behavior of its members, empowering autonomy and promoting dialog in the face of a plurality of opinions. Results indicate a lack of priority actions in the university sector, aridity in terms of principles and values that permit the development of practices moving toward more prosperous destinations. Furthermore, need is shown for giving ethical training, which, united with values education, guides knowledge generation and acts to benefit society.

Key words: Ethics, values, higher education.

Introducción

En la actualidad, el tema de la ética y valores en las universidades ha adquirido gran importancia, por ello se hace necesario tratarlo en forma pormenorizada, tomando en cuenta el deterioro de principios en la conducta profesional, práctica familiar e institucional, lo cual origina dilemas éticos y conduce a exigir que quienes se desempeñan como gerentes en las universidades sean portadores de los más altos valores éticos, a fin de que ejerzan sus funciones desde la más estricta honradez y fidelidad, orientando sus conocimientos y habilidades al mejor desempeño de sus cargos.

Desde esa perspectiva, la ética y los valores se han convertido en factores dominantes en las universidades latinoamericanas, pues a través de ellos se pueden descubrir espacios para gestionar el consenso entre los ciudadanos, responder socialmente a las transformaciones requeridas por el contexto de la sociedad venezolana y lograr el diálogo ante la diversidad de opiniones y criterios, aun cuando en las instituciones convivan personas con diferentes enfoques ideológicos de carácter político, económico, religioso, entre otros.

Este escenario ha permitido plantear el presente artículo, el cual tiene como propósito reflexionar sobre la ética y valores como

imperativo en la educación superior latinoamericana. En atención a dicho asunto, es pertinente señalar el aporte de la dirección por valores, planteado por García y Dolan (2003), quienes afirman que los valores y principios éticos se constituyen en herramientas gerenciales, capaces de otorgar a las organizaciones un sistema vital de funcionamiento, orientando sus acciones hacia el mejoramiento continuo.

Para el desarrollo de este estudio, se abordaron un conjunto de aspectos teóricos-conceptuales los cuales deben ser aplicados en las universidades, a fin de contribuir entre otros objetivos con la formación integral de profesionales caracterizados por la solidez de su formación y su compromiso con la sociedad.

1. Fundamentación teórica

1.1. Ética como fundamento para organizar la vida del hombre

El conocimiento de la ética constituye en la actualidad una necesidad apremiante en todos los ámbitos de la sociedad y los campos de acción, por lo cual ha adquirido un lugar relevante en las organizaciones. En ese contexto, es definida desde la manera cómo se debe comportar el hombre, a fin de llevar una vida provechosa y positiva, hasta considerarla una ciencia. En ese sentido, Guédez (2004) afirma que la ética procede de las convicciones y de las decisiones ante los dilemas asociados a lo no previsto, es decir a todo lo que no viene desde afuera, sino desde dentro de la conciencia humana, es decir, es el código de principios morales.

Por otra parte, Carrillo y Álvarez (1998) definen la palabra ética (de origen griego) como costumbre, conducta, comportamiento, actuar del hombre. Dichos autores hacen referencia al deber ser y al deber hacer del individuo, quien como ser reflexivo es capaz de darse cuenta de sus actos para juzgarlos, valorarlos, orientarlos y proponerse metas y fines.

Otra posición sobre la ética es la de Savater (1998), cuando habla de los niveles de moralidad y la refiere habitualmente a máximos y mínimos. La de máximos propone alcanzar la felicidad, el placer y satisfacción, y la de los mínimos es la cívica, la cual busca establecer pautas para armonizar las conductas de los individuos en cualquier sociedad. Identificada esta última con la utilidad social y la dimensión de justicia, estableciendo un conjunto de re-

quisitos elementales de respeto para la convivencia del hombre sin hacerle daño a los demás.

Para Etkin (1993), la ética es el fundamento cuyos valores esenciales deben organizar la vida social tales como la libertad y la dignidad humana, también se basa en conceptos morales como el bien común, lo bueno, equitativo y justo.

Asimismo, de acuerdo con el significado etimológico, ética es una teoría o un tratado de los hábitos y las costumbres. Al respecto Escobar (1992), la conceptualiza como una rama de la filosofía donde su campo de investigación es la moral, creación ésta exclusiva del hombre, quien es el único con sentido o componente ético o una conciencia moral; y ésta última constituye un fenómeno eminentemente social, puesto que rige la vida del hombre en sociedad.

La ética también ha sido interpretada como la consideración que se tiene acerca de la forma como afectan las decisiones de unas personas a otras; de igual manera como el estudio de los derechos y las obligaciones de la gente, las normas morales que las personas aplican en la toma de decisiones y en la naturaleza de las relaciones humanas. De este modo, la ética ha representado siempre, y más aún en la actualidad, una necesaria herramienta gerencial para el avance de las organizaciones, por cuanto orienta la búsqueda de las mejores actuaciones. De allí que, no debe quedarse sólo en el conocimiento teórico de lo que resulta ético o no, sino considerarla en la práctica de las acciones. Es decir, actuar de acuerdo a lo que ella exige, además de tomar en cuenta los intereses de la sociedad.

Como puede observarse, las definiciones de ética conducen a pensar que ésta no es un concepto absoluto, por lo que puede ser interpretada desde diferentes formas según como se analice. No obstante, su desarrollo teórico ha estado tradicionalmente unido al comportamiento moral de las personas en la sociedad en general y en las organizaciones en particular. También se ha asociado con las obligaciones de la gente y las normas morales, que los individuos aplican al tomar decisiones.

Desde esa perspectiva, se asume la idea de que la ética es una fuerza que permite a los hombres obrar en lo valioso a través de los acuerdos o que posibilita cumplir acciones significativas que son compartidas; es decir, operar en el marco de lo socialmente deseable. Los códigos e instrumentos éticos deben utilizarse como freno de las actitudes y conductas no aceptadas por la sociedad.

1.2. Valores y relaciones humanas

El concepto de valor se identifica con los criterios que sirven para evaluar, aceptar o rechazar normas o conductas; en ese sentido, se refiere al comportamiento de los hombres. Según Guédez (2004), los valores reflejan la congregación de creencias y conductas motivadoras y orientadoras, entre el creer y el actuar; median los procesos de pensar, sentir, percibir y expresan la integridad de las personas y organizaciones.

Los valores se consideran cualidades que no tienen existencia real (tangible) sino virtual; valen como sentimientos, se generan y alojan en la conciencia. Un ejemplo de ello está representado por la honestidad, la verdad y el bien. Éstos constituyen el cimiento de las organizaciones, al generar beneficios para las personas y las empresas cuando se analizan sus verdaderos alcances.

Es necesario destacar la dinámica que se establece cuando hay controversias o afinidad entre los valores personales y los de la organización. Guédez (2004) plantea la ética como parte de la cultura organizacional, además de convertirla en un explícito y fundamental eje, a fin de establecer correspondencias armónicas entre las éticas personal, profesional y organizacional.

Según Carrillo y Álvarez (1998), los valores son conceptos, es decir, elaboraciones mentales para identificar y expresar cualidades propias de los seres; representan aquello por lo cual el individuo está dispuesto a pagar un precio y sirven a los hombres para rechazar o aceptar su conducta. Desde ese punto de vista, García y Dolan (1997) afirman que éstos son aprendizajes estratégicos, relativamente estables en el tiempo, capaces de expresar que una forma de actuar es mejor que su opuesta, con el propósito de conseguir los fines; implican una forma de juzgar, sopesar, tasar y comparar.

Actualmente, son muchas las posiciones teóricas aportadas que avalan la importancia de los valores para las organizaciones, aludiendo que éstos son determinantes y sirven de apoyo para la prosperidad de cualquier empresa, pues el funcionamiento de ellas está vinculado por los valores que posee.

Por cuanto pueden darse controversias sobre el tema, es importante señalar su jerarquía. De acuerdo con Scheler (1941), citado por Escobar (2004), los valores se clasifican según los siguientes criterios: de lo agradable y lo desagradable, vitales, espirituales y religiosos.

Las categorías más comunes son: lógicos, éticos y estéticos. Por su parte, Frondizi (2002): los jerarquiza como: objetivos y subjetivos, inferiores (económicos y afectivos), intermedios (intelectuales y estéticos) y superiores (morales y espirituales). A juicio de Rokeach (1973), los valores pueden ser: instrumentales o relacionados con modos de conducta (valores morales) y terminales o referidos a estados deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común). Este planteamiento sugiere que el hombre deberá adoptar su propia jerarquización en función de sus intereses y del entorno socio-cultural en el cual esté inmerso, de manera que pueda sentirse satisfecho de sus actos sin perjudicar a las demás personas.

Según Davis y Newstrom (1990), el tema de los valores resulta complejo puesto que en las organizaciones conviven numerosas personas cuyos comportamientos responden a una cultura familiar particular, en la cual prevalecen pautas y códigos que se manifiestan en actitudes y reflejan valores sustentados en creencias arraigadas no coincidentes con la visión, paradigmas y nuevas formas de abordar las situaciones originadas por la modernidad. Ante esta situación, se exige a los especialistas del tema, abocarse a su estudio y a esclarecer la problemática, pues su importancia es crucial como criterio para tomar decisiones, en el sentido que los valores no sólo identifican los resultados esperados, sino también indican cómo deben actuar los miembros de una organización.

Otro punto de vista a resaltar es el referido a que los valores identifican las prioridades claves para que una organización sobreviva y se mantenga activa, minimizando los gastos de recursos financieros, energía y tiempo; además, en cualquier institución los valores se definen con la intención de que sean promotores de comportamientos.

Basado en este conjunto de ideas, Guédez (2004) plantea que los valores reflejan la conjugación de creencias y conductas, determinan que dichas creencias son motivadoras y expresan la coherencia de las personas y organizaciones. Ante esto se infiere que los valores compartidos son un arma competitiva para cualquier organización sea pública o privada, puesto que energizan al personal para dar su máximo esfuerzo por el bienestar de su empresa; además de generar moral alta, confianza, colaboración, productividad y éxito, lo cual conlleva a una mejor relación de la institución con el entorno. No obstante, cuando los valores entre

el personal y la empresa están distanciados, se generan bajos desempeños y se origina un clima organizacional inoperante.

Por otra parte, las organizaciones que alardean de sus valores y los establecen sólo en el papel, sin traducirlos en conductas y decisiones consistentes, demuestran que es más sencillo definir un listado de valores estratégicos que practicarlos. De allí, la necesidad de legitimarlos en la organización, es decir, llevarlos al terreno práctico y aplicarlos en la toma de decisiones, contratación, operaciones, entre otros. Estos deben estar presentes en toda la empresa para que así logre sus éxitos y resultados.

Se puede afirmar que los valores operan a escala de la sociedad (se transmiten, mantienen o cambian a través de la ideología), organización (la institución se distingue a partir de sus valores organizacionales) y de los individuos (éstos se conocen a partir de sus valores personales y familiares).

1.3. Valores y educación

La educación, como proceso dirigido a la consecución de objetivos determinados o específicos, se constituye en elemento de primordial importancia en todo lo relacionado con la ética, formación de valores y perpetuación de la moral. Desde ese punto de vista, la educación en todos sus niveles pero en especial en el superior, debe tener incidencia en la formación de los principios que deben caracterizar al hombre del nuevo siglo.

En lo referente a la educación superior, es necesario que todos los involucrados participen de forma efectiva y coherente en el establecimiento de valores y consolidación de conductas éticas, pero para ello se requiere que estudiantes y profesores acepten determinados objetivos refrendados en dichos principios, pues sólo de esa forma se conseguirá enseñar, educar y guiar la construcción de una personalidad humana y sólida.

Carrera (2001) plantea la necesidad de educar en principios y valores para darle importancia a la idea de: hombre, mundo, vida e historia. Por ello surge el interés de insertar en las universidades una pedagogía sobre estas premisas, dirigida a educar a los estudiantes y orientarlos hacia la ponderación real de las cosas, con el objeto de entender que la vida tiene sentido y es ineludible respetar la dignidad de todos los seres humanos.

Desde ese punto de vista, el objetivo de la Educación Superior, según la posición asumida en la Declaración Mundial sobre la Educación del siglo XXI (1998), es ayudar a los estudiantes a

moverse libremente por un universo de valores para que aprendan a conocer, querer e inclinarse por todo aquello noble, justo y valioso.

En este sentido, formar a partir de estos principios es educar moralmente, puesto que los valores enseñan al individuo a comportarse como hombre, establecer una jerarquía entre las cosas y llegar a la convicción de que algo importa o no, vale la pena o no, representa un valor o contravalor. Es así como una vez interiorizados se conviertan en guías o pautas de conducta que permiten definir con claridad los objetivos de la vida, ayudando a aceptarlos y a estimular tal y como son, facilitando una relación madura y equitativa con las personas y las cosas.

Por tanto, las universidades deberían ocuparse y preocuparse por una educación moral hacia sus estudiantes y contribuir con la construcción sus propios criterios, para que sepan tomar decisiones de cómo enfocar y orientar su vida.

A juicio de Colom (2000), a través de una agenda educativa se puede lograr una verdadera internalización de valores. La educación es considerada un instrumento adecuado para el cambio no sólo individual, sino social. Además de formar a grupos de individuos con principios comunes, a la larga posibilita innovaciones comunitarias y sociales e impulsa a cambios de actitud en un colectivo para el mejoramiento de la calidad de vida, con justicia y equidad.

De igual manera, la ética tiene un gran desafío que debe emprender para lograr fusionar la eficiencia organizacional, los valores, principios morales y el respeto por la vida. De este modo, como lo afirma Savater (1998), el aprendizaje a través de la comunicación con los semejantes y la transmisión deliberada de pautas y valores es un proceso necesario a objeto de adquirir la plena estatura humana; para ser hombre no basta con nacer, es imprescindible también aprender por medio de la educación y la convivencia social y llegar a ser efectivamente seres humanos.

Al respecto, Pardo (1995) señala tres direcciones orientadas hacia la educación a saber: la modificación de los valores que se transmiten mediante la educación, abogando por: responsabilidad, solidaridad, comunicación, entre otros; organizar de diferente manera el proceso educativo, con la inclusión de los agentes sociales y la participación de la población y por último, plantear nuevos programas y metodología, propiciando la resolución de problemas.

De esta manera, puede señalarse que la educación juega un papel trascendental en los procesos de transformación y mejoramiento de la sociedad; por tanto, hace falta promover la voluntad de cambio que se requiere en los diferentes niveles educativos; así como afianzar los principios y valores éticos para lograr una educación de excelencia.

1.4. Universidad y sociedad

Según la Ley de Universidades (1970), el artículo 1 señala que: la Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. Su enseñanza debe inspirarse en un definido espíritu de democracia, justicia social y de solidaridad humana y tener apertura hacia todas las corrientes del pensamiento universal.

Como instituciones al servicio de la sociedad, deben realizar una función rectora en la educación, cultura y ciencia. Por lo que todas sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza, a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores y a formar los profesionales que necesita el país para poder desarrollarse.

1.5. Desafíos éticos en las universidades de América Latina

La crisis de los sistemas de Educación Superior en América Latina, se hace más sentida especialmente en las universidades públicas. Es casi seguro, que allí se encuentra la expresión más dramática de los problemas existentes: instituciones superpobladas e infradotadas, con escaso prestigio ante la opinión pública; profesores mal pagados y muchas veces desmoralizados; estudiantes descontentos y expuestos a un futuro laboral incierto. Esta situación se manifiesta también al interior de las mismas: los académicos producen escasamente o lo hacen de manera poco relevante para la sociedad; esta situación alcanza un nivel máximo y se expresa como ingobernabilidad, pérdida de legitimidad, entre otros, afectando las relaciones entre el sistema de Educación Superior, la sociedad y el Estado.

Además, se presentan otra serie de desafíos específicos, entre ellos dar respuesta a las demandas y expectativas de la sociedad, considerando que gran parte de sus miembros se halla en pobreza

crítica. Por su parte, los países latinoamericanos según García (1997), deberán considerar de forma estratégica los siguientes elementos: la creación de una cultura de justicia social y de los derechos humanos; el desarrollo de una ética cívica y de servicio a la sociedad; el rescate de los valores regionales, universales y de fe en los pueblos de este continente. Por lo que es indispensable para esto, definir la nueva misión de la educación superior, especialmente la de cada universidad y acentuar la responsabilidad social de los que tienen el privilegio de tener acceso a ella.

En este orden de ideas, otro desafío que debe enfrentar la universidad es ser capaz de cumplir con su cometido ético y para ello debe ser una institución basada en el mérito, como lo señala el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): “Todos tendrán acceso a la enseñanza superior en función de sus méritos.” De igual manera, la universidad debe contribuir con la preservación del legado de las generaciones precedentes, la cultura, naturaleza, costumbres y sobre todo el patrimonio ético; este último, adquiere cada vez mayor relevancia porque los valores otorgados a las generaciones venideras determinarán la arquitectura del mundo del mañana.

Durante los últimos treinta años, la Educación Superior venezolana ha crecido en complejidad; se han abierto numerosas opciones de especialización profesional en los programas de pregrado y el régimen de estudios se ha vuelto progresivamente más flexible para atender las necesidades e intereses específicos de los nuevos grupos de estudiantes, lo cual se ha convertido en uno de los más importantes desafíos para las universidades venezolanas.

Del mismo modo, en Venezuela las instituciones educativas revisten importancia fundamental para el desarrollo socio-cultural y económico del país, ya que son claves en el afianzamiento de los valores éticos y morales necesarios para la formación de los futuros profesionales que egresarán de ellas, acreditadas por las autoridades competentes del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

Actualmente, las universidades públicas en Venezuela enfrentan dificultades relativas al financiamiento, problemas de mediación del aprendizaje, de infraestructura y servicios, pertinencia de los planes de estudio, de la dinámica del entorno, masificación, ubicación de los egresados en el campo laboral, entre otras; lo que supone enfrentar desafíos imponentes a la coyuntura actual, desde el punto de vista económico, social, político y tec-

nológico. Siendo, éstas las llamadas a emprender los procesos de transformación y renovación de la sociedad, a fin de superar la profunda crisis en la cual están sumergidas.

Por otra parte, un desafío que deben enfrentar las instituciones educativas está relacionado con los bachilleres que ingresan a cursar estudios de tercer nivel. Al respecto, Rodríguez (2002), en sus reflexiones generales resalta que la mayoría no ha desarrollado sus capacidades para analizar, comparar o confrontar textos o situaciones sociales, históricas, literarias, entre otras.

En el mencionado documento también se hace referencia a una serie de características más significativas de los jóvenes de hoy que posteriormente ingresarán a las universidades, entre ellas se destacan las siguientes: tienen una disposición permanente para el humor, el trabajo en grupo, la alegría, el juego, el baile; rasgos éstos que pueden ser utilizados para crear un currículo humanizado, capaz de atender las diversas necesidades sociales, emocionales y expresivas.

De lo antes descrito, surge un imperioso y necesario desafío para las instancias de educación superior, las cuales están recibiendo bachilleres que en su mayoría presentan las características señaladas; en consecuencia, deberán emprender una ardua tarea para la construcción de la eticidad y valores, de forma tal que ayuden a tomar decisiones acerca de lo que se considere deseable, correcto o bueno y promuevan principios tales como: la verdad, justicia, honradez, que proporcionan solidez y consistencia moral ante situaciones de mentira, falsedad, injusticia y deshonestidad. En este orden de ideas, los valores tienen como función guiar la acción, construir bases para las conductas y creencias, a fin de generar cambios personales y grupales.

Otro desafío está vinculado con los docentes que reclaman la actual realidad, la cual demanda de un fuerte componente ético y de valores en el sector universitario. Éstos deberán plantearse muchas reflexiones y una redimensión en relación con su formación, desempeños prácticos y axiológicos (valores) y situación actual (emocional, física y espiritual). Como educadores tendrán que evaluar la pertinencia de los aprendizajes y no sólo deben incluir contenidos teóricos asociados a la formación profesional, sino también formarse para la teoría y práctica de valores y ética afianzados en la conciencia, y con sensibilidad ante los problemas sociales de la comunidad.

1.6. Acciones prioritarias en cuanto a ética y valores en la Educación Superior

Tomando como base la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, realizada en París, sede de la UNESCO en el año 1998, se proponen las siguientes acciones prioritarias que deben cumplir todas y cada una de las universidades:

- **Revisar, actualizar y promover la misión, visión y valores universitarios**

En cuanto a la **misión** de las universidades se puede afirmar que la misma es: educar, formar y realizar investigaciones a objeto de contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad, para ello se debe: formar profesionales altamente calificados y ciudadanos que participen activamente en la sociedad; promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación; propiciar el aprendizaje permanente; contribuir a comprender, interpretar, preservar y difundir las culturas nacionales, internacionales e históricas en un contexto de pluralismo y finalmente, fortalecer los enfoques humanistas.

En lo que respecta a la **visión**, las universidades deben ser una instancia innovadora en la creación de espacios académicos suficientes y necesarios para el mejoramiento continuo, tanto del entorno, como del capital humano, donde la formación, profesionalización y desarrollo integral del personal serán los principios fundamentales que guíen sus actividades en la búsqueda permanente de la calidad institucional.

Respecto a los **valores**, las universidades deberán afianzar el respeto a la ética y a los principios morales al rigor científico e intelectual, tomando en consideración los diferentes enfoques multidisciplinarios. De tal manera que la educación en las universidades deberá ser accesible a todos en función del mérito, sin que exista ninguna discriminación. Ante ello, se proponen los siguientes valores rectores:

- Compromiso: anteponer el bienestar universitario y social a lo personal en el desarrollo laboral.
- Responsabilidad: actuar de acuerdo con el compromiso establecido con la institución, respetando sus normas y reglamentos.
- Respeto: brindar y exigir conductas que enaltezcan el sentido institucional, sin dañar la integridad de las personas.

- Confianza: dar seguridad y certeza a los usuarios en cualquier actividad que se realice para crear un entorno favorable.
- Honestidad: pensar, hablar y actuar con apego a principios y valores morales.
- Liderazgo gerencial: basado en el diálogo permanente con todos los actores que integran la vida universitaria.
- Endocalidad: traducida en una gestión humana.
- Administración eficiente de sus recursos.
- Fomento de la creatividad, innovación y trabajo en equipo.
- Búsqueda permanente de la excelencia.
- Reforzar, fomentar y difundir valores éticos compartidos.

En atención a lo expuesto, el logro de la misión depende de que las partes involucradas discernan sobre el desarrollo e interiorización de sus valores, a través de estrategias éticas que conduzcan a mejorar el rendimiento académico, disminuir la conflictividad, lograr la socialización del individuo y la asimilación e integración de valores, actitudes y normas.

• **Difundir la ética en términos de: autonomía, responsabilidad y prospectiva**

En materia de autonomía universitaria, hace más de 20 años que ésta se elevó a garantía constitucional. En este sentido, se debe señalar que a partir de la Ley Orgánica que regula a cada universidad, se determina su régimen interno, reglamentando lo relativo a la elección, designación y períodos de sus autoridades. Legisla además, en materia laboral, estableciendo los requisitos, méritos académicos y los mecanismos para el ingreso del personal, así como para la promoción y permanencia de éstos. En términos generales, establece las atribuciones que se le otorgan a la institución en su instrumento legal.

Por lo que, en cuanto a la función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva, las universidades deberán desarrollar las funciones fundamentales de todas las actividades a las exigencias éticas y del rigor científico e intelectual. Asimismo, deberán reflexionar, comprender y actuar acerca de los problemas éticos culturales y sociales con total autonomía y plena responsabilidad para defender y difundir activamente valores universalmente aceptados tales como: la paz, justicia, libertad, igualdad y solidaridad, en el marco de su función prospectiva.

- **Orientar la pertinencia a largo plazo**

Las universidades requieren de normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y al mismo tiempo una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales comprendidas en el respeto de las culturas y la protección del ambiente. El largo plazo también comprende sus funciones de servicio a la sociedad y concretamente sus actividades deben estar encaminadas a contribuir con la erradicación de la pobreza, intolerancia, violencia, analfabetismo, hambre, deterioro del ambiente, a través de planteamientos interdisciplinarios.

- **Promover el conocimiento mediante la investigación**

El progreso del conocimiento mediante la investigación es una de las funciones esenciales de las universidades, por lo cual tienen el deber de promoverla e impulsar la generación de conocimientos para dar respuesta al entorno cada vez más exigente; así como: fomentar y reforzar la creatividad, innovación e interdisciplinariedad en los planes de estudios, a fin de modernizarlos. Tales investigaciones, deberán utilizarse en provecho de la humanidad y protegerse para evitar su uso indebido. Igualmente, estarán atentas de velar porque todos los miembros de su comunidad académica reciban formación, recursos y apoyo suficiente, ya que de esta manera se garantizará un alto nivel de calidad y éxito.

- **Cooperar con el entorno laboral y prever las necesidades de la sociedad**

Las universidades deben reforzar y renovar los vínculos entre el aprendizaje en el aula, el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad. Dichos nexos se pueden fortalecer mediante la participación de sus representantes (docentes y estudiantes) en los órganos rectores, quienes tomarán en cuenta sistemáticamente las tendencias manifiestas en el mundo laboral y en los sectores científicos, tecnológicos y económicos, a fin de satisfacer las demandas planteadas en el ámbito del trabajo.

- **Diversificar la igualdad de oportunidades**

En cuanto a la diversificación como medio para reforzar la igualdad de oportunidades, las universidades deberán dar respuesta a la masificación y a la vez ofrecer a los estudiantes distintos modos para acceder al aprendizaje, dar cabida a grupos públicos cada vez más heterogéneos, con miras a la educación a lo largo de toda la vida, lo cual supone que puedan ingresar en el siste-

ma y salir de él fácilmente. Por tanto, deberán ofrecer una amplia gama de posibilidades de educación y formación traducida en: cursos formales, horarios flexibles, cursos en módulos, video conferencias, entre otros.

- **Reforzar y actualizar los pensa de estudios e incluir como asignatura la ética gerencial**

Esta acción prioritaria reviste gran importancia en las universidades, puesto que se hace urgente la revisión y actualización de los pensa de estudios para lograr egresar profesionales altamente preparados, capaces de enfrentar los desafíos que demanda el entorno y promoviendo una conducta ética fundamentada en valores.

2. Metodología

El presente artículo se tipifica como descriptivo, por cuanto se enfoca a analizar la ética y los valores como imperativo en las universidades de América Latina. Además se considera documental bibliográfico, debido a que en él se evalúan aspectos teóricos relacionados con el tema, además de analizar e interpretar la información recopilada de documentos referidos a la ética y los valores en la educación superior latinoamericana.

Consideraciones finales

La imperiosa necesidad que existe de incorporar en la educación superior la formación en valores, debe ir acompañada de: una posición filosófica sobre los modelos de sociedad y Estado, la relación entre individuos, de concretar en la realidad la sociedad que se espera, respeto y cumplimiento de los deberes y derechos del hombre y del ciudadano, construcción y profundización de la democracia, desarrollo de la familia, reconocimiento del mérito, mejoramiento de la calidad de vida, pluriculturalidad, transparencia en la administración pública, seguridad jurídica, defensa del ambiente, entre otros; de manera tal que se pueda construir la eticidad gradual y progresivamente.

La formación ética y los valores de los nuevos profesionales deben ser una preocupación para las universidades, trascendiendo la capacitación que se brinda para interesarse también en la formación y el carácter de los estudiantes; ya que, durante su permanencia en las mismas, tienen derecho a recibir un esbozo de la

sociedad deseable y formarse un juicio ético sobre la institución. De tal manera, que si en éstas hay preocupación creciente en relación con la ciencia, también debe haberla por estos principios.

En consecuencia, urge la necesidad de crear espacios en los que sea posible encontrar experiencias de valor que signifiquen su vida y posibiliten obrar con base a principios, todo esto con miras a su futura actuación en el campo laboral en el cual deberán convertir en realidad lo improbable, crear lo verdadero y romper con el mito que para ser eficaz hay que perder lo estimado e importante.

Cuando se planifique una carrera, cualquiera que sea, debe señalarse además del perfil profesional, el campo y las prácticas respectivas, estableciendo expresamente conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes, donde los valores significan que todos los egresados de las universidades deben tener una formación ética que les permita ejercer su profesión con pulcritud, dedicación, honestidad, responsabilidad y solidaridad humana, sin prácticas corruptas.

Los desafíos éticos de las universidades latinoamericanas deberán ir más allá de la búsqueda exclusiva de la racionalidad económica en el manejo de sus presupuestos; por lo cual estarán orientadas a convertirse en una organización vital, con un proyecto de vida para hacer frente a las dificultades de financiamiento, de una mejor capacitación del personal, formación basada en las competencias, mejora de la calidad del aprendizaje, investigación, servicios, pertinencia de los planes y a su vez, a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, los nuevos conocimientos y los cambios del entorno.

Finalmente, se espera que las universidades latinoamericanas se conviertan en el gran espacio solidario, sin fronteras ni límites, que promuevan y participen activamente en la consecución de un nuevo pensamiento social y ético que conduzca a las transformaciones del mundo, de cada país y región. En este sentido, están llamadas a ser organizaciones inteligentes, vivas y vitales, asumiendo un aprendizaje permanente.

Referencias bibliográficas

- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. **Declaración Universal de Derechos Humanos**. Resolución 217 A (III) de fecha 10 de diciembre de 1948.
- CARRERAS, LI. (2001). **Cómo educar en valores**. Madrid: Editorial Narcea.

- CARRILLO, A y ÁLVAREZ, P. (1998). **Los valores El reto de Hoy**. Bogotá: Editorial Magisterio.
- COLOM, A. (2000). **Desarrollo sostenible y educación para el desarrollo**. Madrid: Editorial Octaedro.
- DAVIS, K. y NEWSTROM, J. (1990). **Comportamiento humano en el trabajo**. México: Editorial McGraw-Hill.
- ESCOBAR, G. (1992). **Ética**. México: Editorial McGraw-Hill.
- ESCOBAR, G. (2004). **Ética. Introducción a su problemática y su historia** (5ª ed.). México, D.F.: Mc Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. DE C.V.
- ETKIN, J. (1993). **La doble moral de las organizaciones**. Madrid: Editorial McGraw-Hill.
- FRONDIZI, R. (2002). **¿Qué son los valores?** México: Fondo de Cultura Económica.
- REPÚBLICA DE VENEZUELA. **Ley de Universidades y su Reglamento**. Gaceta Oficial No. 1.429 Extraordinaria del 8 de septiembre de 1970.
- GARCÍA, C. (1997). Nuevas Exigencias de la Educación Superior en América Latina. **Educación Superior y Sociedad**. 1 (1): 132.
- GARCÍA, C. (1997). **Situación y principales dinámicas de transformación de la Educación Superior en América Latina**. Caracas: Editorial Fundacucho.
- GARCÍA, S. y DOLAN, S. (2003). **La Dirección por Valores. El cambio más allá de la dirección por objetivos**. España: Mc Graw-Hill.
- GUÉDEZ, V. (2004). **La Ética Gerencial**. Caracas: Editorial Planeta.
- PARDO, A. (1995). **La Educación Ambiental como proyecto**. Barcelona: Editorial Ice & Horsori.
- RODRÍGUEZ, R. (2002). **Manifiesto por un nuevo bachillerato en Venezuela**. Mérida: Editorial Producciones Farol.
- ROKEACH, M. (1973). **The Nature of Human Values**. New York, EE.UU: Free Press.
- SAVATER, F. (1998). **El Valor de Educar**. Bogotá: Editorial Planeta.
- UNESCO (1998). **Conferencia Mundial sobre la Educación**. París, del 05 al 09 de octubre.
- UNESCO (1998). **Declaración Mundial sobre la Educación superior en el siglo XXI: Visión y acción**. [En línea] http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm [Fecha de consulta] 12 de agosto de 2009.

Gerencia educativa universitaria y su innovación como competencia transversal

Delkis Parra*

Resumen

El artículo pretende determinar la relación de la gerencia educativa universitaria con su innovación como competencia transversal, fundamentada en los enfoques teóricos de Ordóñez (2006), Goleman (2005), Lepeley (2006) y Cortina (1998), entre otros. La metodología utilizada fue descriptiva, correlacional, de campo, con diseño no experimental, con una muestra conformada por 31 gerentes educativos y 142 participantes. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario con 30 ítems, dirigido a docentes y participantes de postgrado de UNEFA, URU y LUZ. El tratamiento estadístico utilizado fue descriptivo con medidas de tendencia central, medidas de dispersión y coeficiente de correlación. Los resultados señalan que la gerencia educativa universitaria está relacionada considerablemente con su innovación como competencia transversal.

Palabras clave: Gerencia educativa, innovación, competencias.

Educational University Management and its Innovation as a Transversal Competence

Abstract

The purpose of this article is to determine the relationship between educational management in the university and innovation as a transversal com-

* Doctorante en el Programa de Innovaciones Educativas (UNEFA), Mgr. en Gerencia en Sistemas Educativos (UBA), Esp. en Metodología de la Investigación (URU), Prof. Educación Integral, mención Matemática (UPEL). Directora (MPPE). Prof. en las cátedras Seminario de Investigación (UNEFA), Docencia y Ética (URBE). Investigadora adscrita a la Línea de Investigación Gerencia e Innovación Educativa del CIHE-UJGH. E-mail: delkis2@hotmail.com

petence, based on the theoretical approaches of Odoñez (2006), Goleman (2005) Lepeley (2006) and Cortina (1998), among others. The methodology was descriptive, correlational, with a non-experimental, field design, using a sample of 31 educational managers and 142 participants. For data collection, a questionnaire with 30 items addressed to professors and participants in post-graduate studies at UNEFA, URU and LUZ was applied. The statistical treatment was descriptive with central tendency measurement, dispersion measurement and a co-relational coefficient. Results indicate that educational management in the university is considerably related to innovation as a transversal competence.

Key words: Educational management, innovation, competences.

Introducción

Las organizaciones buscan nuevas formas de dirigir para competir, atendiendo la calidad de servicio como parte de su proceso productivo. Así, la educación universitaria como agente formador de los profesionales de las empresas tiene el reto de dar una respuesta efectiva, basada en competencias innovadoras y exigencias de rendimiento sobre la inversión en tiempo, dinero y esfuerzo, además del respeto, interés e integridad para crear confiabilidad en el sistema productivo.

No obstante, existe preocupación por las dificultades presentes en el sistema educativo, especialmente en el nivel universitario, el cual parece reflejar deficiencias en los aspectos de índole administrativo, los cuales involucran a la gerencia desde una perspectiva innovadora, especialmente en lo concerniente a su capital intangible, monitoreo de calidad y calidad operativa, pilares fundamentales para darle respuesta a los cambios y transformaciones que amerita el país.

En atención a lo expuesto anteriormente, surge el presente artículo que tiene como propósito determinar la relación de la gerencia educativa universitaria con su innovación como competencia transversal. Dentro de esta perspectiva, el estudio es relevante porque actúa como un escenario para la reflexión acerca de la práctica de la gerencia educativa, considerada de reveladora preeminencia porque en la labor realizada por el gerente educativo universitario, se fundamenta gran parte del nivel de la calidad y eficiencia del proceso educativo, al manejar su capital intangible en lo intelectual, emocional y relacional. Mediante esto, se lograría tomar decisiones más efectivas ante problemas de gran envergadura como el bajo rendimiento y la deserción de alumnos.

Además, se versa sobre la innovación como competencia transversal a través de todo el proceso de producción educativa en relación con la calidad operativa transformadora ejecutada por el gerente universitario referente a sus competencias gerenciales, cognitivas, investigativas e innovadoras. Igualmente, se centra en el monitoreo de calidad para una sociedad sostenible de este tipo de gerente, en atención a su compromiso gerencial, integración, ética innovadora, proactividad y disposición al cambio. Por consiguiente, se espera tener una visión de dicho contexto real para establecer qué tanto se relacionan y poder contribuir a la optimización del proceso educativo.

Al considerar la perspectiva científica, este estudio tiene importancia porque se basa en el método científico y estadísticas descriptivas que aportan resultados y conclusiones proyectables a radios mayores y de valor para otras investigaciones. Asimismo, es relevante desde el punto de vista metodológico, ya que brinda el instrumento “Gerencia educativa e innovación” con alta validez y confiabilidad.

En este contexto, se presenta una conexión lineal en la estructura: fundamentación teórica, enfocando la gerencia educativa y la innovación como competencia transversal, matiz metodológico, resultados de la investigación, discusión de los resultados y conclusiones.

1. Fundamentación teórica

1.1. Gerencia educativa

El marco teórico que fundamenta el presente estudio refiere a la gerencia como método que dirige la organización al establecer metas y definir estrategias, lo cual ayuda a interpretar el contexto y a controlar la efectividad de la institución. Es por ello que los enfoques modernos la relacionan con sistema, como medio de describir la organización total y la consideran como un proceso con tendencia a la ejecución de funciones específicas.

Según David (2004, p. 3), también es considerada como “la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permiten que una organización logre sus objetivos. A la vez, se sustenta en los postulados de Deming (1993) y Lepeley (2006), en sus principios de calidad y la integración de los mismos al sector educativo, respectivamente.

A partir de los mencionados principios, Lepeley (2006, p.10) argumenta la implementación de un modelo de gestión de calidad orientado a la organización en una dirección que comienza por:

- Diseñar un camino hacia la calidad.
- Garantizar el apoyo de la alta gerencia en el programa institucional de calidad.
- Informar a las personas que trabajan en la organización sobre los nuevos principios que sustentan la calidad y capacitarlos en el uso de técnicas para mejorar calidad.
- Formación de equipos de especialistas en gestión de calidad que dirijan y faciliten la implementación del proceso.
- Difundir la gestión de calidad en todos los niveles de la organización.
- Focalizar la misión y los objetivos en conocer a los clientes y sus necesidades.
- Desarrollar una cultura organizacional orientada en el cliente.
- Promover creatividad, innovación y experimentación con procesos dirigidos a aumentar calidad.
- Reconocer y recompensar los logros de calidad.
- Evaluar permanentemente con el propósito de mejorar en forma continua.

En el modelo de gestión propuesto por Lepeley (2006), se vincula e integra la dimensión analizada en esta investigación como es la gestión del capital intangible del gerente educativo, en el sentido de aprovechar y potenciar las capacidades en lo intelectual, emocional y relacional, al analizar y valorar continuamente su crecimiento personal y organizacional.

Desde la mirada de la autora, una gerencia educativa de excelencia dimensionada en el abordaje del capital intangible se logra con un enfoque innovador capaz de asumir el aprovechamiento y reactivación de las habilidades y destrezas en los diversos aspectos cognitivos, emotivos e interpersonales, lo cual requiere una renovación total de la mentalidad de los gerentes y sus subalternos, con la participación activa de todo el personal, orientada hacia los principales procesos de gestión y decisión, las técnicas y metodología aplicada; además de un clima entendido como el conjunto de percepciones que las personas tienen sobre relaciones, políticas de personal, ambiente y otros.

En este ámbito, es de tener presente lo propuesto por Ordóñez (2006), quien refiere el conocimiento organizativo como recurso; asimismo a Goleman (2005), con su inteligencia emocional. Según los argumentos de dichos autores, la gerencia garantiza calidad y apoyo, capacita en uso de técnicas, forma equipos de gestión, evalúa mejoras continuas, focaliza necesidades, desarrolla cultura organizacional, promueve innovación, reconoce logros, entre otros.

En síntesis, el enfoque requerido por el gerente educativo es todo un sistema estratégico que ofrece en forma competitiva bienes y servicios, capaces de satisfacer los requerimientos de los consumidores, en la búsqueda de garantizar a largo plazo la supervivencia, el crecimiento y rentabilidad de la organización y/o proceso educativo que dirige, optimizando su competitividad, mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes y la eliminación de todo tipo de desperdicio; lo cual vincula a la gerencia educativa con el proceso de dirigir las acciones involucradas con el manejo del capital intangible, emotivo conductual y en lo intra e inter social para la consecución de los fines educativos.

1.2. Innovación como competencia transversal

El gerente en su contexto educativo debe estar impregnado de competencias para ejercer eficientemente su trabajo. Ante tal consideración, la Hay Group (2004) las expresa como motivos, rasgos de características, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos, capacidades cognoscitivas o de conducta; que se puedan medir de un modo fiable, para demostrar las cualidades particulares que distingan a un trabajador eficiente de uno deficiente.

En este marco de acción, al vincular la competencia a la transversalidad, se concibe su integración como aquellos conocimientos, destrezas y habilidades de orden genérico, comunes a la mayoría de las profesiones relacionadas con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos adquiridos y también valores.

Así, las competencias transversales son entendidas como un conjunto de habilidades de profundo alcance que impactan a distintas clases de tareas y se desarrollan en situaciones diferentes, por lo que son ampliamente generalizables y transferibles, dando como producto una ejecución profesional eficaz. Dicho significado es visto como una plataforma en la cual se basan las competencias principales y sin ser específicas de una profesión o puesto son necesarias para desempeñarse de manera competente, al mismo tiempo que permiten una perenne adaptación al contexto laboral.

Este modelo afianza la posición sobre las competencias que deben poseer los gerentes educativos universitarios, en virtud de desarrollar adecuadamente la función gerencial. En este contexto, es necesario considerar la innovación como plataforma, la cual según Martínez y Prendes (2004) es la introducción de una técni-

ca, producto o proceso de producción o servicios nuevos. Al respecto, Blake y Mounton, citado por Stoner, Freeman y Gilbert (2003), destacan que el descubrimiento y la innovación son el centro mismo de los cambios, lo cual es fundamental para llegar al éxito en la organización.

Para el estudio, la innovación se traduce en la inventiva y creatividad humana, a través de la introducción de elementos novedosos, aplicados al proceso productivo del contexto docente, relacionado con el paradigma de pensamiento estratégico y prospectivo que involucra la tecnología como un factor generador, capaz de cambiar deliberadamente la competitividad individual y organizacional, mediante la incorporación de nuevos estilos gerenciales en el mercado, que tengan cierta permanencia con flexibilidad tanto en el liderazgo, como en el pensamiento y la acción, con la intención de producir bienes y servicios con excelente calidad sostenible y sustentable.

En este orden de ideas, el fomento de la innovación dentro de la organización educativa es esencial como competencia transversal, tanto en la calidad operativa de las competencias del gerente como en el monitoreo en la empresa para tomar decisiones acertadas y tener la capacidad de ofrecer servicios educativos de alta calidad, teniendo como norte darle respuesta a la sociedad, a través de la formación profesional que coadyuve su transformación y construcción.

Concluyendo, la innovación como competencia transversal es concebida para el estudio como la inserción de unidades y mecanismos nuevos y perennes aplicados al proceso productivo, a través de un conjunto de habilidades y capacidades de profundo alcance que impactan las distintas clases de tareas y se desarrollan en situaciones diferentes, por lo cual son ampliamente generalizables y transferibles, dando como producto una ejecución profesional eficaz. De igual manera, deben influir más que en los capitales tangibles, en los intangibles a través de la calidad operativa transformadora y del monitoreo para una sociedad sostenible.

En la educación superior, es el proceso de introducción y construcción de elementos abordados en la praxis del servicio educacional de trascendente trayectoria, generalizable y transferible, capaz de mantenerse en el tiempo e incidir en la calidad operativa transformadora ejecutada por el gerente universitario; referente a sus capacidades tanto cognitivas como actitudinales y procedimentales, vinculadas a sus rasgos gerenciales, investiga-

tivos, innovadores y al control versado en el seguimiento de calidad direccionado hacia una sociedad con futuro, al asumir posturas gerenciales comprometidas, en busca de la combinación y unificación de su personal o discípulos, de la disposición al cambio, ética innovadora y proactividad, dando como producto una ejecución profesional de excelencia.

Seguidamente, se presenta de manera graficada la vinculación de las variables: gerencia educativa y su innovación como competencia transversal, las cuales fueron objeto de abordaje en este artículo, conjuntamente con su relación. Además, se ilustra cómo se articula la gerencia educativa, vista como proceso en conexión con el manejo de capital intangible, con el fomento de la innovación como competencia transversal al abordar la calidad operativa y el monitoreo de calidad para una sociedad sostenible del gerente universitario.

Gráfico 1
Gerencia educativa y su innovación como competencia transversal

Fuente: Parra (2007).

2. Matiz metodológico

En atención a la metodología empleada, la investigación se enmarcó un estudio descriptivo, con un diseño no experimental, transaccional, correlacional, de campo.

La población estuvo constituida por 254 sujetos pertenecientes a los Programas de Postgrado de Innovación Educativa, Planificación Educativa y Gerencia Educativa de instituciones de

educación superior de la ciudad de Maracaibo, como son: la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA), Universidad del Zulia (LUZ) y Universidad Rafael Urdaneta (URU), respectivamente; conformada por 34 gerentes educativos, integrada por los docentes adscritos a las Coordinaciones de Postgrado con su respectivo coordinador y 220 participantes. De ésta, se seleccionó una muestra de 31 gerentes educativos, 142 participantes, utilizando un muestreo probabilístico con criterios de pertenencia.

Para la recolección de datos, la técnica utilizada fue la encuesta mediante la aplicación del cuestionario diseñado por la investigadora, GEDUINNOVA (2007), con 30 ítems, dirigido al personal docente y a participantes adscritos a los postgrados de UNEFA, URU y LUZ, aplicado con las misma estructuración y tono, el cual obtuvo una confiabilidad de $r_{tt} = 0,98$, al emplear el coeficiente de Cronbach.

Para la presentación y análisis de los resultados, el tratamiento estadístico utilizado fue descriptivo con medidas de tendencia central como la media y la frecuencia, medidas de dispersión y coeficiente de correlación, a través del programa estadístico computarizado SPSS versión 10.0.

Asimismo, se obtuvo la media aritmética del puntaje mediante la estadística descriptiva de dicho paquete estadístico, la cual proporcionó resultados que posteriormente se analizaron valorando las variables del estudio, a través de baremos correspondientes a cada una de éstas, elaborados por la autora.

3. Resultados de la investigación

En esta sección se describen los hallazgos más relevantes del estudio y resumen de los datos recolectados, presentados a través de su análisis estadístico que permitieron medir las variables para determinar la relación entre la gerencia educativa universitaria y su innovación como competencia transversal. En el mismo se analizan y discuten los resultados obtenidos del proceso de recolección de la información, los cuales son expuestos siguiendo para ello el orden de presentación de las variables.

Primeramente, se observa en la Tabla 1 que la variable “gerencia educativa”, se ubicó en la categoría deficiente, rango III, obteniendo valores en las respuestas ubicadas entre 9 y 32, con media 17.94 y desviación 5.45.

Tabla 1
Resumen Variable Gerencia Educativa

Estadístico descriptivo	Valores
N	173
Mínimo	9
Máximo	32
Media	17.94
Desviación estándar	5.45
Suma	3103

Fuente: Parra (2007).

Tabla 2
Resumen Variable Innovación como competencia transversal

Estadístico descriptivo	Valores
N	173
Mínimo	21
Máximo	84
Media	48.42
Desviación estándar	15.96
Suma	8377

Fuente: Parra (2007).

Tabla 3
Prueba de correlación entre gerencia educativa e innovación como competencia transversal

	Gerencia Educativa
Innovación como competencia transversal	0.69
Sig.	0.039
N	173

Fuente: Parra (2007).

En cuanto a la variable “innovación como competencia transversal”, se ubicó en la categoría deficiente, rango III, obteniendo valores entre 21 y 84 con media 48.42 y desviación 15.96, indicando variabilidad en las respuestas dadas por profesores y participantes (Obsérvese Tabla 2).

Para dar respuesta al objetivo de la investigación, dirigido a establecer la relación existente entre la gerencia educativa universitaria y su innovación como competencia transversal, se realizó la prueba de correlación de Spearman Brown, arrojando un coeficiente de 0.69, indicando una correlación positiva considerable entre las variables y una significación equivalente a 0,039, denotándola significativa, según la tabla de interpretación de Hernández (2005) (Obsérvese Tabla 3).

Seguidamente, se presenta la Tabla 4 con el resumen de los resultados de las variables “gerencia educativa” e “innovación como competencia transversal”, vinculadas con los baremos establecidos para su categorización, los cuales incluyen además de las categorías, el rango y el puntaje correspondiente.

Tabla 4
Resumen de los resultados del estudio

	Categoría	Rango	Puntaje		C O R R E L A C I Ó N
VARIABLE Gerencia educativa universitaria	Muy Deficiente	IV	9,00-15,74	RESULTADO Media 17.94	
	Deficiente	III	15,75-22,49		
	Suficiente	II	22,50-29,24		
	Excelente	I	29,25-36,00		
VARIABLE Innovación como competencia transversal	CATEGORÍA	RANGO	PUNTAJE	RESULTADO Media 48.42	r = 0.69 Sig. 0.039
Muy Deficiente	IV	21,00-36,75			
Deficiente	III	36,76-52,50			
Suficiente	II	52,51-68,25			
	Excelente	I	68,26-84,00		

Fuente: Parra (2007).

4. Discusión de los resultados

Realizado el análisis descriptivo de los datos, a continuación se presenta la discusión de los mismos contrastados con las bases teóricas que sustentan la investigación.

Inicialmente, es de considerar que la gerencia educativa universitaria al constatar una categorización deficiente coincide con los resultados de Carrero (2002), aunque se encuentran ubicados en un rango más satisfactorio los del nivel educativo universitario que los representados por la Educación Media, Diversificada y Profesional.

Ante ello, la gerencia educativa involucra la participación activa de todo el personal, orientada hacia los principales procesos de gestión y decisión, las técnicas y metodología aplicada, el clima entendido como el conjunto de percepciones que las personas tienen sobre relaciones, políticas de personal, ambiente y otros. En este sentido, se requiere una renovación total de la mentalidad de los gerentes y sus subalternos, que maneje el capital intangible

asumiendo el aprovechamiento y potenciación de capacidades en lo intelectual, emocional y relacional para la consecución de los fines educativos.

Por otra parte, la innovación como competencia transversal se categorizó como deficiente. Esto tiene que ver con lo referido por Sánchez, Martínez y Marrero (2004), quienes concluyen que la adopción de un modelo ecléctico, en el cual se mezclen los elementos fundamentales de las tres corrientes de estudio de las competencias, incluyendo, sobre todo, los aspectos que significan ventajas, resultaría más recomendable al facilitar la implementación práctica del enfoque de competencias, donde se produzca la integración de la estrategia empresarial y los objetivos individuales en relación con los requisitos cognitivos, afectivos, físicos y sociales que son necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones.

Estos resultados también contradicen los postulados de Carvajal (2006), quien señala que la innovación en la universidad pública venezolana requiere de la iniciativa e imaginación de sus colaboradores; es decir su movilización colectiva. Esta participación debe concebirse y situarse como una función de trabajo para el futuro, a fin de evitar peligros y maximizar las oportunidades. De igual modo, es imprescindible contar con un personal docente competente para contribuir en la formación básica profesional de calidad académica y científica, con el fin de egresar profesionales innovadores.

Por último, se estableció estadísticamente la relación entre la gerencia educativa universitaria y su innovación como competencia transversal, dando como resultado una relación considerable entre las variables, lo cual denota que a medida que la gerencia educativa contenga fluctuaciones positivas, la innovación como competencia transversal también las presentará.

Esto contradice el modelo de gestión propuesto por Lepeley (2006), el cual involucra de manera tácita la innovación como competencia transversal y, que además, se vincula con los principios señalados por Deming (1993) e integra las dimensiones tratadas en esta investigación como es el manejo del capital intangible del gerente educativo aprovechando y potenciando las capacidades en lo intelectual, emocional y relacional. También, argumenta confeccionar una calidad operativa transformadora en sus competencias gerenciales, cognitivas e investigativas innovadoras; y el monitoreo de calidad para una sociedad sostenible, en la cual se vislumbre el compromiso del mismo, integración, ética de

la innovación, proactividad y disposición al cambio social. Esto ejecutado durante todo el proceso en forma innovadora, en el sentido de flexibilizarlo, permitiendo una evaluación permanente a través del feedback.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos del estudio referido a la relación de la gerencia educativa universitaria con la innovación como competencia transversal, se evidenció: a) la gerencia educativa universitaria fue categorizada deficiente, donde los participantes siempre consideran el activo financiero como un valor constituyente de la universidad; b) la innovación como competencia transversal se categorizó como deficiente, constatando que en la universidad pocas veces se produce impacto sobre los docentes para que sigan sus líneas de acción, se valoran los esfuerzos personales por alcanzar sus objetivos, se consideran acciones para darle respuesta a las necesidades locales, se ofrecen líneas dirigidas al desarrollo y transformación de la comunidad marabina.

Además, se percibió: c) la relación entre la gerencia educativa universitaria y su innovación como competencia transversal es considerable, lo cual revela una relación directamente proporcional; es decir, a medida que la gerencia educativa tienda a ser excelente o pésima la innovación como competencia transversal lo será, respectivamente.

El enfoque requerido del gerente educativo es todo un sistema estratégico que ofrece en forma competitiva bienes y servicios que satisfagan los requerimientos de los consumidores, en la búsqueda de garantizar a largo plazo la excelencia y sostenimiento de la organización y/o proceso educativo que dirige, optimizando su competitividad al darle respuesta y satisfacer la demanda de la sociedad. Así, se considera la gerencia educativa como el proceso de dirigir las acciones que involucran el manejo del capital intangible en lo intelectual, emocional y relacional para la consecución de los fines educativos.

La innovación como competencia transversal, se asume como el proceso de construcción de elementos nuevos y perdurables aplicadas al proceso productivo, de servicio en el campo educativo a través de un conjunto de habilidades y capacidades de profundo alcance que impactan la calidad operativa transforma-

dora ejecutada por el gerente universitario referente a sus competencias gerenciales, cognitivas e investigativas innovadoras y el monitoreo de calidad para una sociedad sostenible del gerente universitario, en atención a su compromiso gerencial, integración, ética innovadora, proactividad y disposición al cambio; generalizables y transferibles, dando como producto una ejecución profesional de calidad.

En atención a la situación evidenciada con respecto a la gerencia educativa universitaria, su innovación como competencia transversal y su respectiva relación, se recomienda a la gerencia universitaria que:

- a) Aplique y participe en las actividades de suma de activos intangibles, entre éstos el capital intelectual, configurando el valor de mercado de la universidad y no sólo el financiero.
- b) Facilitar la actitud empática posibilitando el desarrollo personal.
- c) Demostrar habilidad en el análisis de alternativas de solución hacia una sociedad sostenible considerando lo estratégico bajo la complejidad social.
- d) Considerar acciones dirigidas a darle respuesta a las necesidades locales.
- e) Propiciar estrategias y mecanismos que fomenten el monitoreo de calidad para una sociedad sostenible.
- f) Precisar una visión mejorada del uso ambiental, con una gerencia estratégica, holística y prospectiva, con actuaciones dinámicas.

Finalmente, es de considerar que la excelencia no requiere de la mirada de la gerencia educativa universitaria a la innovación como competencia transversal, sino que miren en la misma dirección. En virtud de que la respuesta postmoderna a la innovación, se centra en la trascendencia del hacer y el construir más allá de lo que se ve, con una percepción inter y multidisciplinaria con el abordaje de lo intelectual, técnico, conductual, investigativo, emocional y ético para una sociedad sostenible.

Referencias bibliográficas

- CARRERO, L. (2002). **Calidad de Gestión del Gerente Educativo y Desempeño Laboral Docente**. Trabajo de Grado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo.
- CARVAJAL, B. (2006). **Universidad y Prospectiva. Futuribles para la universidad pública venezolana al inicio del siglo XXI**. Ponencia presentada en las VI Jornadas de Investigación del DAC-UCLA, 26 al 28 de Abril. Barquisimeto.
- DAVID, F. (2004). **La gerencia estratégica**. Colombia: Fondo Editorial Legis.
- DEMING, E. (1993). **Calidad, Productividad y Competitividad. La Salida de la Crisis**. España: Editorial Díaz Dos Santos.
- GOLEMAN, D. (2005). **Inteligencia emocional. Por qué es más importante que el cociente intelectual**. Buenos Aires, Argentina: Javier Vergara Editor.
- HAY GROUP (2004). **Las competencias: clave para una Gestión Integrada de los Recursos Humanos. Madrid: Deusto**.
- HERNÁNDEZ, J. (2005). **Estadística Básica con SPSS Versión 10, 11 y 12. Teoría y Práctica**. Mimeo. Maracaibo: URU.
- LEPELEY, M. (2006). **Gestión y Calidad en Educación. Un Modelo de Evaluación. Santiago: Mc Graw Hill Interamericana**.
- ORDÓÑEZ, P. (2006). **Importancia estratégica de la medición del capital intelectual en las organizaciones**. [En línea] http://www.injef.com/revista/empresas/pop_991217.htm. [Fecha de consulta] 26 de noviembre de 2006.
- SÁNCHEZ, A.; MARTÍNEZ, C. y MARRERO, C. (2004). Necesidad del estudio de las competencias laborales. Una mirada a sus orígenes. En: **Revista Cubana de Educación Superior**, No. 2/2004.
- STONER, J.; FREEMAN, E. y GILBERT, D. (2003). **Administración**. México: Prentice Hall Hispanoamericana.

Nuevos retos de la educación intercultural en Venezuela

William Jesús Palmar*

Resumen

En los años 70, se diseña una propuesta que busca incorporar a los indígenas a la sociedad; según este concepto, la creación del régimen de educación intercultural bilingüe se plantea como reto en el subsistema para indígenas y afrodescendientes. El objetivo de este artículo es definir pedagógicamente este tipo de formación con el propósito de determinar sus dimensiones didácticas orientadas a la praxis educativa; para tal fin se utiliza una metodología documental de tipo argumentativa, ya que permite analizar las diversas variables en forma teórica. El presente estudio está basado en el diálogo intercultural, la contextualidad y los imperativos éticos de tolerancia, respeto y convivencia para su oportuna práctica en la escuela.

Palabras clave: Educación intercultural, diálogo intercultural, valores.

New Challenges for Inter-Cultural Education in Venezuela

Abstract

In the seventies, a proposal to incorporate indigenous people in society was designed. According to this concept, the creation of a bilingual intercultural regimen was proposed as a challenge in the sub-system for indigenous peoples and African descendants. The objective of this article is

* Doctorado en Ciencias de la Educación. Magíster en Ciencias de la Educación. Especialización en Pedagogía para la Escuela y la Comunicación Cultural. Licencia en Ciencias de la Educación (Universidad Pontificia Salesiana, Italia). Docente de la Facultad de Humanidades, Arte y Educación de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández.

to define, pedagogically, this type of education in order to determine its didactic dimensions oriented toward educational praxis. For this purpose, a documentary, argumentative methodology was used, as it permits analysis of the diverse variables in a theoretical manner. The present article is based on intercultural dialogue, contextuality and the ethical imperatives of tolerance, respect and coexistence for their appropriate application in schools.

Key words: Inter-cultural education, inter-cultural dialogue, values.

Introducción

En las últimas décadas, se ha producido un incremento considerable de las teorías que enfocan los problemas educativos desde la perspectiva intercultural. En efecto, el modelo de gestión de la diversidad cultural aparece en muchos países latinoamericanos en la década de los 60, como discurso crítico frente a la formación oficial y también se convierte en alternativa a la educación bilingüe.

A partir de 1983, en el marco de la reunión convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a fin de elaborar un proyecto de enseñanza para América Latina y el Caribe, los conceptos de “bilingüismo” y “biculturalidad”, que calificaban a las culturas como entidades sincrónicas, son sustituidos por la noción de “*interculturalidad*”, para enfatizar el contacto e interacción entre los pueblos; tal hibridez permite el avance de grupos y personas, quienes adquieren identidades complejas.

En el presente, este nuevo concepto forma parte del discurso oficial en el campo de la educación en Venezuela; no obstante, pierde su esencia crítica y su potencial liberador; es decir, el mismo se reduce a una dimensión instrumental, técnica-pedagógica y funcional. Desde este punto de vista, se circunscribe al ámbito de la educación indígena, sin involucrar al resto de la población mayoritaria, al considerar que puede responder a las necesidades propias de este grupo, concediendo la posibilidad de un desarrollo auto-determinado y un proceso de formación integrador de la propia cultura. De este modo, la educación intercultural se ha convertido en un tema en boga en el discurso político venezolano.

En este contexto, se considera que una expresión popular y la buena voluntad son suficientes para desarrollar el mencionado sistema educativo. Algunos, inclusive, creen que resulta idóneo

traducir los libros de texto existentes a las lenguas indígenas para enseñar en las escuelas; por lo cual, el objetivo de este artículo es definir pedagógicamente en qué consiste la educación intercultural, con el propósito de determinar cuáles son las dimensiones didácticas acordes con su praxis.

El artículo se estructura a partir de un análisis histórico del concepto de educación intercultural y de interculturalidad, en el marco de los documentos oficiales educativos venezolanos, para luego introducir una visión actualizada de los mismos; con esta premisa se establecen las dimensiones de interacción dialógica, la contextualidad y los valores éticos propios de dicho proceso.

1. La educación intercultural en Venezuela

La educación intercultural en Venezuela, al igual que en casi todos los países latinoamericanos, implementa diferentes modelos a través de su historia y enfatiza orientaciones integracionistas y pluralistas.

Con el enfoque integracionista, el Estado diseña como política un régimen de excepción, el cual establece que a los indígenas se les debe incorporar a la vida de la nación en forma paulatina; por tanto, su educación tiene como fin habilitarlos para cumplir sus deberes y disfrutar de sus derechos como ciudadanos (Constitución de la República de Venezuela, 1961, Art. 77).

Basado en esta primera herramienta jurídica, en 1979 se decreta el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe (Ministerio de Educación, 1979), diseñado con la intención de producir la implantación gradual de una política orientada al respeto de las características socio-culturales de los pueblos indígenas, así como de sus diversos sistemas lingüísticos, con el propósito de incorporarlos a un activo proceso educativo.

El concepto clave en este régimen es el de interculturalidad, pero con un significado que parte de la diversidad histórica, lingüística y ecológica. Su matiz central es lograr la unidad de lo plural, teniendo como paradigma la unión de los excluidos y marginados, lo cual posteriormente genera un dinamismo del concepto que adquiere un significado de conflictualidad social y linguocultural (Moya, 1998). Desde esta perspectiva, este tipo de educación se centra en las condiciones subalternas de los pueblos indígenas, a partir de las cuales se denuncian los procesos discrimina-

torios producidos sin la voluntad de los interactuantes que conducen a situaciones conflictivas.

Esta política trae como consecuencia que la educación intercultural se conciba como un simple manejo de códigos, capaz de posibilitar el desenvolvimiento de la persona sin problemas, en diferentes culturas; mantener abiertos los canales de transmisión, adquisición y reproducción de la cultura indígena y, paralelamente, favorecer la adquisición de otros códigos de comunicación, conocimientos y valores, teniendo como único objetivo la incorporación del indígena a la sociedad mayoritaria y no la de un verdadero diálogo intercultural.

A pesar de esta limitante, en la misma década de los 70, el antropólogo y lingüista Mosonyi (1975) introduce el término de interculturalidad como alternativa a la educación bilingüe y bicultural, arraigado en algunas minorías de Estados Unidos, que plantean la enseñanza de dos lenguas y dos culturas en forma paralela y casi separada.

Mosonyi define dicho término como una relación de contacto armónico, horizontal, no impositivo sino respetuoso de la pluralidad entre dos o más configuraciones socioculturales, las cuales constituyen por igual patrimonios del país donde existen, y por ende de la humanidad entera. Con este concepto se logra un avance en Venezuela, al considerar que la educación intercultural no puede ser vista como la introducción del indígena a los grupos mayoritarios, más bien implica una relación en términos de igualdad y respeto como ente constitutivo de la sociedad, al reconocer sus derechos.

A pesar del avance del interculturalismo desde el punto de vista conceptual, su práctica se percibe de forma limitada en las escuelas de las zonas indígenas por la poca motivación y desorientación experimentada por el maestro con respecto a su rol en este régimen educativo. No obstante, se elaboran materiales didácticos y literarios y se trabaja en la formación del docente, tanto en interculturalidad como en las competencias lingüísticas de los idiomas indígenas, entre otras (Zona Educativa del Estado Zulia y Secretaria Regional de Educación, 2002; Gómez, 2005).

En 1999, con la Constitución Bolivariana de Venezuela se abren nuevas perspectivas para la Educación Intercultural Bilingüe, enmarcadas en el Proyecto Educativo Nacional (PEN); en este documento se plantea que la enseñanza debe propiciar el diálogo intercultural y el reconocimiento a la diversidad étnica; condición

en la que se afianza la necesidad curricular de establecer mecanismos de intercambio pedagógico en los sectores rurales, fronterizos e indígenas para revalorizar la cultura étnica y garantizar la preservación del patrimonio regional (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001).

Más recientemente, se propone la educación intercultural como el subsistema del Régimen Educativo Bolivariano para atender la formación integral de los pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes, desde los contextos de coexistencia de la diversidad cultural (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2008).

En estos últimos documentos se evidencia que el concepto de educación intercultural evoluciona sólo en función del discurso jurídico, al admitir la importancia de propiciar el diálogo y el reconocimiento de los derechos de los indígenas, relativos a la educación, cultura, idioma, equidad, ciudadanía, entre otros. Sin embargo, en la práctica sigue existiendo inercia y descuido para afrontar una verdadera educación intercultural, aferrados a un modelo jurídico y político. De hecho, tal como lo plantea Mosonyi (2006), la figuración de tales principios en un papel estampado aún no garantiza su vigencia, ni siquiera parcial, en la práctica social cotidiana.

Por otra parte, cuando se analiza la misma definición, se reflejan diferentes paradigmas como la adición étnica y lingüística, porque se intenta incluir en el currículo escolar las unidades, lecciones y tradiciones de la cultura indígena, a través de la educación propia, así como la utilización de la lengua materna y aplicación de programas para el aprendizaje de un segundo dialecto (Aguado, 2003).

A lo anteriormente expuesto, se suma un paradigma pedagógico-político, puesto que partiendo de la supuesta conflictualidad, solamente se hace referencia a la atención educativa de los indígenas y afrodescendientes, sin considerar un posible diálogo con otras culturas. Es un concepto que sólo centra su interés en las particularidades socio-culturales y lingüísticas de los pueblos anteriormente mencionados, quienes son considerados como únicos grupos sociales. El problema de dicho concepto es que pudiese generar conflictos ya que el país es pluricultural.

Otro análisis que se le puede hacer a la definición propuesta es que parte de un principio político-administrativo, al considerar la educación intercultural solamente como un subsistema o modalidad, que busca la transformación de las relaciones entre culturas y lenguas desde una perspectiva de equidad, pertinencia y

relevancia curricular de la cultura propia; reconociendo en esta definición la construcción de una ciudadanía sin la inclusión del otro y de lo diferente (López, 2002).

Este criterio político-administrativo, tiene el mismo problema del concepto político- pedagógico, porque no basta con proponer una estructura administrativa para avanzar en la práctica de una educación intercultural, pues se requiere considerar otras dimensiones no propuestas, como lo son el diálogo intercultural, la tolerancia, la convivencia, el respeto, entre otras.

2. Hacia una educación intercultural

Sin menospreciar los avances jurídicos y políticos del concepto de educación intercultural planteados, no se vislumbra una propuesta eminentemente educativa, que involucre no solamente al indígena o afrodescendiente, sino a toda la sociedad venezolana.

Partiendo de esta premisa, es importante replantear la noción de interculturalidad, para ello se sigue el rastro de Fonet (2004, p.14), quien la define como "...una disposición por la que el ser humano se capacita para... y se habitúa a vivir sus referencias identitarias en relación con los llamados otros, es decir, compartiéndolas en convivencias con ellos". En este concepto se muestra una actitud que impulsa al ser humano a un reaprendizaje contextual. Es una postura que pone en evidencia el analfabetismo cultural, cuando se cree que basta una cultura propia para leer e interpretar al mundo.

Se trata de una cualidad aprendida por cualquier individuo o cultura, a partir de la praxis concreta de vida en la cual se cultive la relación con el otro, en forma circundante y no limitada a la posible comunicación racional. Para Fonet (2000), la interculturalidad no es un tema teórico sino una experiencia práctica con el otro que implica una relación de interacción con las personas y las cosas.

Vista así la interculturalidad, se puede adelantar un concepto de educación intercultural que implica interacción, intercambio, reciprocidad, solidaridad objetiva entre culturas; así como el reconocimiento y aceptación de los valores y de los modos de vida de los otros.

Por consiguiente, en este tipo de educación tiene un gran valor la interacción humana, ya que a través de ésta se establecen relaciones fundamentadas en un diálogo intercultural, entendido como un intento de comprensión del otro, no solamente mediante la interpretación de la palabra, sino también del silencio y hasta

del gesto (Rubinelli, 2002, Fornet, 2003). Es una comprensión recíproca entre los participantes, entendida en el sentido de fusión de horizontes, sin renunciar a sus propias posiciones, las cuales pueden ser culturalmente inconmensurables, pero orientadas a la construcción de significados más o menos compartidos por todos; se desarrollan en el tiempo e implican una tolerancia y respeto por las diferencias individuales (Palmar, 2002).

Este diálogo intercultural debe superar los prejuicios frente a otras formas de pensar y conocer, las cuales supuestamente no son racionales, como por ejemplo los saberes mitológicos de los indígenas, pero que en realidad contienen gran sabiduría.

En la educación intercultural se deben integrar otras experiencias y pensamientos alternativos que complementen la voluntad de diálogo. Se trata de aprovechar toda la experiencia cognitiva de la humanidad e integrar las tradiciones culturales de cada uno de los grupos sociales de Venezuela, incluyendo por supuesto a los indígenas y afrodescendientes.

Desde este punto de vista, se puede decir que en la educación intercultural también juega un papel importante la contextualidad (Fornet, 2007). Se debe aprender no sólo ideas, sino también contenidos que conduzcan a la apertura de otras lecturas e interpretaciones; sin embargo, esta propuesta incluye compartir vida, memoria, historia e incluso proyectos. Por tanto, el reto de la educación intercultural es contextualizar, mediante métodos de aprendizaje, contenidos de enseñanza y maneras de saber, que no sólo permiten la ubicación geográfica en el lugar, sino en los procesos históricos de etnias y pueblos (Gutiérrez y Márquez, 2004).

Este fenómeno justificaría, el manejo del concepto de educación propia que plantea Monsoyi (2004), quien afirma el deseo de los pueblos originarios de Venezuela de recibir una enseñanza basada en su idioma, cultura, cosmovisión y valores propios, pero comprendiendo también aquellos contenidos de la educación básica tradicional como la lengua española, las ciencias naturales y sociales, las matemáticas; en fin, las disciplinas que resulten imprescindibles para la formación del educando, permitiendo a los estudiantes adquirir competencias interculturales.

La educación intercultural también intenta promover ciertos valores éticos como son: la tolerancia, el respeto y la convivencia. El valor de la tolerancia es concebido como la consideración que merece el otro, a pesar de ser calificado como desigual, justamente porque sostiene puntos de vista no compartidos por todos, pero de

igual validez (Cisneros, 2000); en este caso, dicho valor aparece como un deber moral capaz de permitir la afirmación de la libertad interior. El tolerante podría estar representado por aquella persona que cree firmemente en su verdad, pero también presume debe obedecer a un principio moral absoluto, representado en el respeto a los demás, el cual parte del reconocimiento del derecho de todo hombre a regirse según los dictados de su conciencia.

En esta interpretación normativa, la tolerancia es requerida no sólo por ser socialmente útil o políticamente eficaz, sino porque en una democracia resulta ser obligatoria para todos, según su enfoque ético, en la medida en que establece el marco legal para la confrontación civilizada y pacífica de las opiniones, además de ser necesaria como precepto de la convivencia entre sujetos con iguales derechos y obligaciones.

Por otra parte, la tolerancia se considera como una herramienta indispensable para la solución de los conflictos que surgen de la convivencia democrática; aparece como el reconocimiento de la “diversidad” de los actores y por tanto de la “pluralidad” propia de la democracia (Cisneros, 2004). Como método de convivencia extiende su campo de acción a los problemas que plantean la coexistencia de diferentes grupos étnicos, lingüísticos o religiosos y, en general, al problema de los llamados grupos diversos, ya sea por razones físicas o de identidad cultural.

Lo anteriormente planteado, se refiere a aquellas características distintivas de hombres y mujeres, minusválidos o indígenas, que en una democracia hacen valer su voto. En efecto, estos grupos, en su calidad de ciudadanos, expresan sus diferencias a través del sufragio, por tanto, reclaman activamente su derecho a ser considerados como sujetos en igualdad, independientemente de sus diferencias físicas, culturales o políticas.

El segundo valor a considerar en la educación intercultural es el respeto; el cual conjuntamente con la honestidad y la responsabilidad es fundamental para hacer posibles las relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre las personas, condiciones indispensables para el surgimiento de la confianza en las comunidades sociales.

El respeto puede llegar a introducirse en nuestro espíritu como consecuencia de experimentar repetidamente la vivencia según la cual los demás también tienen su significación. Esta sensibilidad social implica comprender que la otra persona, aunque débil, tiene sentimientos y necesidades (Vilchis, 2002). Ahora

bien, como actitud ética fundamental constituye más que la buena educación, al reconocer la importancia de los demás seres que existen. Este valor promueve la aceptación y comprensión de los demás, tal y como son. Por consiguiente, debe existir el respecto a la diversidad, a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, a otras visiones del mundo.

La convivencia social debe ser también otro valor a impulsar en la educación intercultural, al referirse al hecho de compartir vivencias para tener fuerzas y perdurar firmemente (Consortio Internacional, 2004; Gutiérrez y Márquez, 2004; Fonet, 2003); pero también hace alusión a la vida e historia con el otro y dialogar para llegar a un acuerdo unánime. En la convivencia entra, entonces, la variable del diálogo como elemento clave para la educación intercultural.

A manera de conclusión

Una vez analizada teóricamente la documentación referida a la educación intercultural, se obtiene una definición de la misma, entendida como un proceso de interacción, intercambio, reciprocidad, solidaridad objetiva entre culturas; así como el reconocimiento y aceptación de los valores y modos de vida de los otros.

En este concepto, surgen algunas dimensiones a considerar para la práctica educativa. En primer lugar, se pone el acento en la contextualidad de la educación, y esto implica el desarrollo de competencias y actitudes interculturales, conocimientos acerca de los grupos sociales, sus producciones, costumbres y habilidades comunicativas y de interpretación desde diversas perspectivas de otras culturas que sirven para promover el diálogo y el respeto, aceptando modos de pensar y formas válidas de vida alternativas.

Para ello, es importante facilitar contactos e interacciones entre grupos culturales diversos dentro y fuera de la escuela, con el fin de poder desarrollar la capacidad de funcionar eficazmente en medios culturales, así como condenar las políticas destinadas a integrar a la cultura mayoritaria a las minorías, llámense indígena o afrodescendientes.

En segundo lugar, la educación intercultural debe ser dirigida no solamente a esta población, sino también a todos los ciudadanos venezolanos, aprovechando la experiencia de la humanidad, las tradiciones indígenas y de otras culturas en función de una comprensión humana.

Por último, para el logro de una educación intercultural dialógica se debe atender el medio escolar, caracterizado por un *ethos*, en el cual los valores éticos de tolerancia, convivencia y respeto sean quienes dirijan la escuela; por consiguiente, el esfuerzo del docente estará centrado en crear un clima definido por la calidad de las interacciones entre personas y grupos; estudiantes, profesores y familias. Así como también, la creación de una cultura escolar que considere las actividades y estrategias, la organización de los espacios y el tiempo, los recursos didácticos, la evaluación y los procesos de enseñanza.

Basado en esta premisa, se habla por tanto de una educación para el diálogo y la convivencia intercultural, en la cual el eje central sean esfuerzos de socialización e intercambio de saberes en los procesos educativos. Una educación intercultural implica la construcción de sensibilidades y conocimientos que permitan trascender lo individual y saborear lo diferente, reconocer lo propio en lo ajeno, y apreciar y respetar la clave de la felicidad de los otros.

Referencias bibliográficas

- AGUADO, T. (2003). **Pedagogía intercultural**. Madrid: McGraw Hill.
- CISNEROS, I. (2000). **Los recorridos de la tolerancia: autores, creaciones y ciclos de una idea**. México: Océano.
- CISNEROS, I. (2004). "**Tolerancia: el desafío de nuestro siglo**". México: Miguel Ángel Porrúa.
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA (1961). **Constitución Nacional de la República de Venezuela**. Caracas, Venezuela. Gaceta Oficial No. 3.357 de fecha 23 de enero de 1961.
- CONSORCIO INTERNACIONAL (2004). **Reflexiones de Raúl Fornet-Betancourt sobre el concepto de interculturalidad**. México: Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe.
- FORNET, R. (2003). Supuesto, límites y alcances de la filosofía intercultural. **Brocar**, 27, 261-274.
- FORNET, R. (2004). **Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual**. Madrid: Trotta.
- FORNET, R. (2007). **La filosofía intercultural desde una perspectiva latinoamericana**. **Solar**, (3), 23-40.
- FORNET, R. (2000). Filosofía e interculturalidad en América Latina: Intento de introducción no filosófica. **UNICA**, (2), 9-25.
- GÓMEZ, I. (2005). **Estado docente y sociedad**. Maracaibo: Universidad Cecilio Acosta y Secretaria de Educación del Estado Zulia.

- GUTIÉRREZ, D., y MÁRQUEZ, A. (2004). Raúl Fonet-Betancourt: diálogo y filosofía intercultural. **Frónesis**, 11(3), 9-39.
- LÓPEZ, L. (2002). La educación intercultural Bilingüe: ¿Respuesta frente a la multiculturalidad, pluriculturalidad y multilingüismo latinoamericanos? En JCAS Symposium Series 15 (Ed), **Estados nacionales, etnicidad y democracia en América Latina** (pp. 7-30). Osaka: The Japan Center for Area Studies.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE (2001). **Aspectos positivos del Proyecto Educativo Nacional**. Caracas.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1979). **Decreto No. 283. Gaceta Oficial** de la República de Venezuela No.31.825 de fecha 20 de septiembre de 1979. Caracas, Venezuela.
- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN (2008). **Decreto No. 5907. Gaceta Oficial** de la República Bolivariana de Venezuela No.38.884 de fecha 05 de marzo de 2008. Caracas, Venezuela.
- MOSONYI, E. (1975). **El indígena venezolano en pos de su liberación definitiva**. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- MOSONYI, E. (2004). Estado actual de la enseñanza intercultural bilingüe. **Boletín de Lingüística**, 21, 116-125.
- MOSONYI, E. (2006). **Aspectos de la génesis de la educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas de Venezuela**. Caracas: Ministerio de Educación y Deportes.
- MOYA, R. (1998). Reformas educativas e interculturalidad en América Latina. **Revista Iberoamericana de Educación**, (17), 105-187.
- PALMAR, W. (2002). Crisis de valores y Educación Moral. **Revista de educación LAURUS**, (13), 65-91.
- RUBINELLI, M. (2002). La interculturalidad: Reflexiones actuales acerca de un tema presente en cuatro pensadores Latinoamericanos: José Martí, Raúl Scalabrini Ortiz, Rodolfo Kusch y Arturo Roig. **Cuadernos de La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad De Jujuy**, (15), 265-277.
- VILCHIS, X. (2002). La importancia del respeto como valor fundamental de la responsabilidad social. **Razón y Palabra**, (27). [En línea] <http://www.cem.items.mx/dacs/publicaciones/logos/fcxs/2002/julio.html>. [Fecha de consulta] 05/09/2008.
- ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO ZULIA Y SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACIÓN (2002). **Plan de acción para la elaboración del programa de educación intercultural bilingüe de los pueblos indígenas del Estado Zulia**. Maracaibo, Venezuela.

Inteligencia Emocional del Docente en Educación Preescolar

Deliana Villalobos*

Resumen

El objetivo de este artículo es la presentación de resultados de una investigación sobre el grado de inteligencia emocional del docente en educación preescolar. La metodología empleada es descriptiva, con un diseño no experimental transeccional, ya que se lleva a cabo sin manipular de forma deliberada la variable, utilizando una sola medición en un momento determinado; para recabar la información se utiliza un instrumento escalar tipo Lickert. Este estudio está sustentado en la teoría de inteligencia emocional de Goleman (1998). Los resultados evidencian que el grado de inteligencia emocional en los docentes de educación preescolar es medio alto. Este resultado es importante porque permite obtener datos relevantes sobre el manejo de las emociones en los docentes, y más aún si se considera la gran responsabilidad que este profesional tiene al atender el desarrollo integral de niños y niñas del primer nivel de educación sistematizada.

Palabras clave: Inteligencia emocional, docente, Educación Preescolar.

Emotional Intelligence of the Preschool Teacher

Abstract

The purpose of this article is to present the results of a study regarding the degree of emotional intelligence in the preschool teacher. The meth-

* Licenciada en Educación, mención preescolar, Magíster en Orientación, mención educativa. Diplomados en Gerencia Docente, Psicología Educativa y Formación de Investigadores. Doctorante en el Programa de Ciencias de la Educación (URBE). Profesora de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. E-mail: dmvm23@hotmail.com

odology is descriptive, with a trans-sectional, non-experimental design, since it was carried out without deliberately manipulating the variable, using only one measurement in a determined time; a Likert-scale type instrument was used to collect information. The study is based on the emotional intelligence theory of Goleman (1998). Results indicate that the degree of emotional intelligence in preschool teachers is medium-high. This result is significant as it permits obtaining relevant data about handling emotions in teachers, and even more so if one considers the great responsibility the teacher has when taking care of children's integral development the first stage of systematized education.

Key words: Emotional intelligence, teacher, preschool education.

Introducción

La educación inicial constituye el primer nivel del sistema educativo venezolano que prepara al niño para su integración en el proceso social y cultural, facilitándole experiencias que permitan las bases para el desarrollo de una persona autónoma.

Uno de los objetivos principales del nivel inicial es facilitar y mediar el desarrollo físico, cognoscitivo, socio-emocional, psicomotor, del lenguaje y moral del niño, dentro de una concepción integradora del desarrollo de la personalidad.

Indudablemente, para cumplir tales propósitos, este nivel educativo requiere de un profesional dotado de características personales específicas, dadas las condiciones especiales del estado de desarrollo físico, mental y social de los niños y niñas que constituyen esta población.

Atendiendo a esto, la formación del profesional de la docencia es un tema que ha cobrado vigencia debido al rol tan importante que éste cumple, y más aún por las dificultades que enfrenta el sistema educativo y la profunda insatisfacción generada por la calidad del producto educativo (Diseño Curricular de Preescolar de LUZ, 1995).

Sin embargo, en el deterioro de la calidad de la educación inciden una serie de factores tanto internos como externos a él, pero también es cierto que no es responsabilidad exclusiva de alguno de los niveles, sino del conjunto de todo el sistema escolar y de la comunidad en general.

Por ello, de acuerdo con la importancia que implica el nivel de educación inicial, se requiere de un docente altamente calificado para asistir al niño en esa etapa de su crecimiento, madura-

ción y desarrollo. Además, este profesional debe responder al perfil idóneo para la competencia y, simultáneamente, adquirir el compromiso social dando lo mejor de sí, asistiendo pedagógica y científicamente al niño en sus etapas más cruciales de formación.

En relación a esto, el Diseño Curricular de Preescolar de la Universidad del Zulia (1995), señala como características del perfil profesional, que este docente estará en capacidad de: prestar servicios en el ámbito de la Educación Preescolar; administrar creativamente el currículo de este nivel con criterios científicos y pedagógicos, mediante fundamentos teórico-prácticos y ejercer un liderazgo creativo para la solución de problemas y búsqueda de nuevas alternativas.

Igualmente, el Currículo de Educación Inicial del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de Venezuela (2005), plantea que el perfil del docente se ubica en una concepción de perfil polivalente, abierto y dinámico, que sea reflexivo, crítico e investigador; capaz de incorporar habilidades, conocimientos y actitudes en contextos socio-educativos y culturales cambiantes.

Atendiendo a lo antes expuesto, es evidente que el profesional de la educación preescolar, debe no sólo responder al desarrollo del dominio cognoscitivo para poner en práctica los métodos y estrategias de este campo a su labor de educar y a sus relaciones con los niños; sino también debe responder al desarrollo de su dominio afectivo que resulta igualmente importante, siendo capaz de reconocer y creer en sus propias capacidades y potencialidades para poder llevar a cabo lo que desee de manera exitosa en su aula de clases. Todos estos aspectos proporcionarán una atmósfera general de cooperación, amistad y alegría de vivir, donde se experimente un clima armonioso.

Cuando se analiza la situación de los docentes preescolares en sus funciones dentro de las instituciones educativas del Municipio Escolar Maracaibo N°5, con los niños en sus aulas de clases, se observan algunos comportamientos como: deficiencias en las relaciones de equipo de trabajo, problemas en cuanto al control de las emociones, insatisfacción hacia el trabajo que realiza. Todos estos aspectos repercuten en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje impartido.

En tal sentido, se han realizado investigaciones que permiten explorar qué habilidades, características o capacidades fundamentales deben prevalecer en el docente durante su quehacer diario en las aulas de clases.

Sin embargo, nuevos descubrimientos dan respuesta en lo relacionado con los aspectos de las emociones. Al respecto, el desarrollo de la teoría sobre Inteligencia Emocional ha sido objeto de estudio durante los últimos años; desde sus inicios con Gardner hasta Goleman (1999), quienes la han difundido mundialmente.

Esta investigación se apoya en los planteamientos de Goleman (1995), al señalar que la Inteligencia Emocional se refiere a las cualidades que posee un individuo para comprender sus propias emociones, la capacidad de saber ponerse en el lugar de otras personas y de conducir sus emociones para mejorar su calidad de vida.

Este mismo autor, refiere que el desarrollo de la inteligencia emocional implica el dominio del nivel de conocimiento y puesta en práctica de las dimensiones emocionales de la autoconciencia (posibilidad de saber qué está pasando en el cuerpo y qué se siente), la capacidad de motivarse y motivar a los demás, la empatía (entender qué están sintiendo otras personas) y las habilidades sociales.

Estas habilidades son pilares fundamentales de la inteligencia emocional, y ponen de manifiesto que la forma como se manejen las emociones conduce al camino del éxito o del fracaso. Es decir, cualquier individuo que pueda desarrollar satisfactoriamente este tipo de inteligencia emocional, tiende a ser una persona realizada y exitosa en todas las esferas de su vida, en la salud, a nivel profesional, afectivo, familiar y social.

Lo anterior supone que a partir de las diferentes manifestaciones conductuales de una persona es posible obtener cierta información sobre el desarrollo de su inteligencia emocional.

Por esta razón, el propósito del presente artículo es la presentación de resultados de una investigación sobre el grado de inteligencia emocional del docente en educación preescolar, a través de lo cual se busca una manera de ofrecer oportunidades de crear, compartir y consultar información sobre la importancia del manejo de las emociones, y al mismo tiempo facilitar a todos los docentes herramientas para que logren alcanzar la inteligencia emocional deseada.

1. Teoría sobre la inteligencia emocional

1.1. Definiciones de inteligencia emocional

Zink (1991), citado por Serrano (2000), afirma: “la inteligencia emocional comprende la habilidad para reconocer rápidamente

te respuestas emocionales a situaciones y personas usando ese conocimiento de forma efectiva”.

Por su parte, Mayer y Gardner (1996), citado por Serrano (2000), señalan que la inteligencia emocional es la habilidad para percibir, expresar y valorar con exactitud las emociones, mostrando capacidad para generar sentimientos que faciliten el pensamiento y entendimiento. Implica además la habilidad para regular, reflexivamente, las conductas, de tal manera que favorezcan el crecimiento intelectual y emocional del individuo.

Para Salovey (1997), citado por Serrano (2000), la define como “un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar la información para guiar el pensamiento y las acciones de uno”.

El mérito de estos autores, como destacan Martin y Boeck (2000), está en haber identificado cinco capacidades parciales diferentes como elementos integrantes de la competencia emocional:

- Reconocer las propias emociones: poder hacer una apreciación y darles nombres. Sólo la persona que sabe por qué y cómo se siente puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente.
- Saber manejar las propias emociones: aunque algunas como el miedo, tristeza e ira, entre otras, no se pueden desconectar o evitar. La persona tiene capacidad para conducir, controlar y manejar las reacciones emocionales, sustituyendo el comportamiento congénito primario por formas de comportamiento aprendidas y sociales, como el flirteo o la ironía.
- Utilizar el potencial existente: el coeficiente intelectual elevado por sí sólo no es suficiente para obtener buenos resultados escolares o sociales, también son necesarias otras cualidades, tales como: perseverancia, motivación, ser capaz de sobreponerse a las frustraciones o fracasos y tener confianza en uno mismo.
- Saber ponerse en el lugar de los demás: la comunicación emocional no necesita verbalizaciones, es una predisposición a escuchar, comprender pensamientos y sentimientos del otro.
- Crear relaciones sociales y facilitar las interpersonales: el trato satisfactorio con los demás depende de la capacidad de cultivar los nexos, de resolver los conflictos personales y captar los estados de ánimo del otro.

Según autores citados, estas cualidades emocionales pueden aprenderse y desarrollarse mediante el esfuerzo por captar de manera consciente las propias emociones y las de los demás.

Shapiro (1997:34), sostiene:

La inteligencia emocional es la habilidad que tienen los individuos de controlar sus emociones e interactuar en forma discriminativa con los que le rodean, demostrando cualidades emocionales, tales como la empatía, expresión de sentimientos, control, independencia, respeto y adaptación. Esta inteligencia se expresa en las áreas personal, familiar, académica y social; implicando que está presente en todos los ámbitos de acción y desarrollo de los niños.

De igual manera, Cooper y Sawaf (1997), señalan que se puede definir la inteligencia emocional como: "...capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia". Para estos autores no basta con tener sensaciones; la inteligencia emocional necesita que las personas aprendan a reconocerlas y valorarlas, tanto en ellas mismas, como en las demás, y también respondan apropiadamente, aplicando con eficacia la información y energía que proporcionan las emociones en la vida diaria y en el trabajo.

Por su parte (Uzcátegui, 1998: 42), la define como:

El conocimiento que luego se transforma en capacidad para que las emociones utilizadas por el individuo no produzcan molestias o dificultad social. La inteligencia emocional como programa de entrenamiento y educación es el desarrollo de habilidades de autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y habilidad social.

Este autor denomina inteligencia emocional a las habilidades tales como: ser capaz de motivarse, ser persistente ante los fracasos y decepciones, tener un control del impulso, demorar la gratificación, regular el humor, evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía hacia los demás y abrigar esperanzas ante la vida y las situaciones.

Para culminar, Goleman (1998) considera que: "es la capacidad para reconocer los propios sentimientos y los ajenos, de motivarse y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones".

Se observa que los distintos autores coinciden en sus apreciaciones sobre inteligencia emocional, en cuanto a las habilidades que cualquier individuo debería desarrollar para conocer sus emociones, controlarlas e interactuar de forma discriminativa con quienes le rodean. Es decir, puede inferirse entonces que la inteligencia emocional es una nueva explicación sobre las causas de los éxitos y fracasos de los individuos en todas las áreas de su vida, ya que los estudios anteriores, enfocados exclusivamente en la inteligencia académica, demuestran que ésta no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos y las oportunidades presentes en la vida.

La vida emocional es un ámbito que puede manejarse con mayores o menores destrezas y requiere de un conjunto de habilidades singulares. Saber hasta qué punto una persona es experta en esas habilidades es primordial para comprender por qué triunfa en la vida, en comparación con otro individuo que con igual capacidad intelectual no obtiene los mismos logros.

Al respecto (Goleman, 1999: 15), plantea que:

Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más posibilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en la vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las personas que no pueden poner orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad.

1.2. Dimensiones de la inteligencia emocional

En su teoría Goleman (1998) señala cinco competencias o dimensiones que conforman la inteligencia emocional, estas son: autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales.

Goleman (1998) define el *autoconocimiento o autoconciencia* como un elemento de vital importancia en la inteligencia emocional, debido a que cuando la persona es consciente de sus sentimientos y comportamientos, así como la percepción que los demás tienen de ella, puede influir sobre sus acciones de forma que repercutan en beneficio propio y presenta las siguientes características: habilidad de comprenderse a sí mismo y a los demás con relación a los motivos; hábitos de trabajo; perspicacia para dirigir su vida y tomar decisiones que se correspondan con su realidad individual y llevarse bien con sus semejantes.

Con respecto a la autorregulación o control de las emociones, de acuerdo con Goleman (1998), “es la habilidad para controlar y redireccionar impulsos y estados emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender juicios y pensar antes de actuar”.

Por otra parte, la motivación le permite a la persona ser capaz de asumir una tarea, perseverar en ella, desarrollarla y resolver cualquier contratiempo que se produjese en el proceso. Es decir, son más competentes en el plano social, son eficaces, seguros de sí mismos y capaces de enfrentarse a las frustraciones de la vida, teniendo menos posibilidades de derrumbarse, paralizarse o desorganizarse al ser sometidos a presión. Además, aceptan desafíos, toman iniciativas y se comprometen en proyectos.

Un tópico que involucra la inteligencia emocional es la empatía, la cual puede ser entendida como la comprensión e interpretación de los sentimientos de las otras personas. Al respecto, Goleman (1998) la define como la habilidad para sentir y palpar las necesidades de otros y de la propia organización, unida a la apertura para cubrir las inquietudes de quienes le rodean.

Finalmente, Goleman (1995) establece que la socialización engloba el dominio de estrategias y formas de relacionarse afectiva y efectivamente con las demás personas, creando redes de relaciones, construyendo climas agradables, abiertos y efectivos en sus conversaciones. Es además la capacidad de manejar las emociones de otras personas para mantener vínculos sociales, para ello es necesario tener un autodomínio, capacidad para aliviar su propia ira o aflicción, sus impulsos y excitación. Para manejar las emociones de otros es necesario tener cierto nivel de empatía.

2. Perfil del docente de preescolar venezolano

El Currículo de Educación Inicial (2005) del Ministerio de Educación y Deportes, plantea que el perfil de el/la docente de educación preescolar o inicial es producto de la labor realizada durante los años 1997-2003, la cual se organiza en tres dimensiones definidas con el propósito de facilitar su comprensión y discusión, y se especifican una serie de rasgos o características deseables que fueron consideradas relevantes para definir este perfil.

Según el Currículo de Educación Inicial (Ministerio de Educación y Deportes, 2005: 48), en concordancia con las bases propuestas por la Unesco (1996), el perfil apunta hacia una formación integral profundamente humana que reúna aspectos perso-

nales, afectivos, actitudinales, intelectuales y habilidades, así como la relación con los demás. Estos pilares son: aprender a hacer, conocer, convivir y ser. Por tanto, esta formación tiene relación con las tres dimensiones del perfil:

- Dimensión personal (aprender a ser): contempla el carisma del individuo, la habilidad para comunicarse con efectividad, el desarrollo global de la persona (cuerpo y mente), la inteligencia, sensibilidad, responsabilidad, valores, creatividad e imaginación.
- Dimensión pedagógica-profesional (aprender a conocer y a hacer): plantea el desarrollo de las capacidades profesionales, se justifica en el placer de comprender, conocer, descubrir e indagar. Implica tener conocimiento acerca de cultura general y saberes específicos, lo cual requiere un aprendizaje permanente por parte del docente. Asimismo, está estrechamente vinculado a la formación profesional: ¿cómo enseñar?, ¿cómo poner en práctica lo conocido? y ¿cómo innovar en la acción? Implica el desarrollo de habilidades que faciliten el trabajo con los niños y niñas, además de aprender a trabajar en equipo.
- Dimensión socio-cultural (aprender a convivir): señala la necesidad de priorizar la convivencia con otros, respetando la diversidad cultural y personal. Ello implica una educación comunitaria, basada en el trabajo, la participación, negociación, crítica y el respeto, en lo cual los derechos y deberes de los ciudadanos sean la guía permanente de las acciones colectivas.

3. La inteligencia emocional y la educación

El autor Nickel (1981), presenta un importante ensayo sobre la psicología de la conducta del profesor y cómo ésta se interrelaciona con el mundo de la vida del estudiante, redimensiona la manera como interactúan los dos actores principales de la práctica educativa, proponiendo un modelo transaccional entre el profesor y el alumno, en el cual variables externas o socioculturales y variables internas o intrapersonales de uno y otro influyen en sus respectivas conductas (p. 96).

Es en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación donde el aspecto afectivo surge como mediador en la relación que establece el docente con sus estudiantes y no se le puede negar ni excluir porque tal proceso es considerado un suceso humano intersubjetivo que ocurre en un sistema social complejo como lo es,

en su sentido más amplio, la escuela, sujeto a las características propias de cada cultura y pudiéndose dar de manera directa o indirecta (entiéndase esto último como todas aquellas acciones curriculares explícitas e implícitas que hoy se conocen como currículo formal y currículo oculto, respectivamente).

Según Abarca, Marzo y Salas (2002, p. 1), si la dimensión emocional es la clave en las relaciones humanas y la práctica docente se desarrolla en escenarios interactivos, es válido entonces el llamado de atención a todos y cada uno de los que practican la docencia a cualquier nivel (en especial a aquellos que forman parte del primer nivel del sistema educativo), al desarrollar explícita e implícitamente competencias sociafectivas, pues su papel mediador redundaría en la adquisición de aprendizajes significativos, en el desarrollo emocional y en la convivencia pacífica de los alumnos dentro y fuera del aula; pero también en la emocionalidad del propio docente y la eficacia de su labor.

Las tendencias actuales de la psicología educativa sugieren que los profesores y todo el personal vinculado al sistema educativo desarrollen competencias como la toma de decisiones oportunas y acertadas; la comunicación asertiva, afectiva y efectiva; la solución de conflictos de manera creativa y exitosa; la cooperación y trabajo en equipo, todo ello dentro y fuera del aula de clases, en relación con los estudiantes, pero también con otros docentes, con el personal administrativo, la directiva de la institución y en general con toda la comunidad educativa. Indiscutiblemente, esto requiere que el docente desarrolle su inteligencia emocional.

4. Métodos

Este estudio es de tipo descriptivo, por cuanto su finalidad es la presentación de resultados de una investigación sobre el grado de inteligencia emocional del docente en educación preescolar. Según los planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2006), se enfoca a caracterizar la variable inteligencia emocional, puntualizando sus propiedades o elementos fundamentales, para definir su conjunto de características.

Se emplea un diseño no experimental transaccional o transversal, tal y como lo señalan los autores antes mencionados. Estos diseños se llevan a cabo sin manipular de forma deliberada las variables, se analizan utilizando una sola medición en un momento determinado.

La población objeto de estudio de esta investigación la constituyen docentes de preescolar de las instituciones educativas con dependencia nacional, adscritas al Municipio Escolar Maracaibo N° 5, ubicadas en el estado Zulia. En este municipio funcionan nueve instituciones oficiales que atienden solamente el nivel inicial. La población total la conforman 90 docentes invitados al taller diseñado para aplicar los instrumentos, siendo accesible en su totalidad, por lo que se realiza un censo poblacional. Se evalúa un total de 70 docentes en educación preescolar que participaron en dicho taller, con una muerte experimental de 20 docentes que no asistieron.

Como instrumento para medir la variable inteligencia emocional, se emplea una escala tipo Lickert denominada cuestionario, de 58 preguntas, que cual mide las dimensiones e indicadores de la variable. La escala tiene 4 opciones de respuesta: completamente de acuerdo (4), de acuerdo (3), desacuerdo (2), completamente en desacuerdo (1). Este instrumento fue validado por un grupo de expertos y consta de 58 reactivos dirigidos a medir la inteligencia emocional considerando las dimensiones aptitud personal y comportamiento social. Dentro de la dimensión aptitud personal se encuentran las sub-dimensiones: autoconocimiento, autorregulación y motivación. Dentro del comportamiento social están incluidas las sub-dimensiones: empatía y habilidades sociales.

Este instrumento fue validado por Guzmán (2003), quien diseña un formato de validación dirigido a medir la validez de las preguntas de la encuesta; el mismo es presentado a 10 jueces conocedores del área, responsables de revisar y realizar las correcciones necesarias para asegurar que midiera los aspectos de interés para la investigación.

Seguido a esto, se aplica la prueba piloto a 20 personas; y la confiabilidad de división por mitades del instrumento corregido se ubica en 0.94 y el resultado de Crombach en 0.90, lo cual indica alta consistencia de las respuestas, quedando el instrumento en condiciones óptimas para su aplicación de manera confiable (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Instrumento inteligencia emocional

Puntaje	Nivel
1. - 1.54	Bajo nivel de inteligencia emocional
1.55 - 2.54	Nivel medio bajo de inteligencia emocional
2.55 - 3.54	Nivel medio alto de inteligencia emocional
3.55 - 4	Nivel alto de inteligencia emocional

Fuente: Villalobos (2007).

5. Presentación de resultados

Como puede observarse en la Tabla 1 y Gráfico 1, se muestran los resultados para las subdimensiones de la variable inteligencia emocional. Para el autoconocimiento, el promedio registrado fue de 3,47 que al confrontarlo con el baremo, se ubica como medio alto, mientras la desviación estándar fue de 0,32, lo cual representa una dispersión muy baja de los puntajes. La mediana 3 y la moda 4, indicando que la tendencia en la selección se acerca a la opción totalmente de acuerdo.

Para la autorregulación, el promedio se ubicó en 3,51, el cual significa medio alto, la desviación estándar fue de 0,29, constituyendo una dispersión muy baja de los puntajes. La mediana 4 y la moda 3, lo cual muestra que la tendencia en la selección se acerca a la opción totalmente de acuerdo.

Con respecto a la subdimensión motivación, el promedio fue de 3,71 que se interpreta como alto, la desviación estándar de 0,34 indicando, así una dispersión muy baja de los puntajes en relación con el promedio. La mediana 4 y la moda 4, demostrando que la tendencia en la selección se acerca a la opción totalmente de acuerdo.

Para la empatía, el promedio se ubicó en 3,54, interpretándose como medio alto, mientras la desviación estándar fue 0,34, lo que implica una dispersión muy baja de los datos en relación al promedio. La mediana de 4 y la moda 3, expresando que la tendencia en la selección se acerca a la opción totalmente de acuerdo.

Finalmente, en la subdimensión habilidades sociales el promedio fue de 3,51, considerado como medio alto, la desviación estándar fue de 0,29, representando una dispersión muy baja de los datos con respecto al promedio. La mediana 4 y la moda de 3, estableciendo que la tendencia en la selección se acerca a la opción totalmente de acuerdo.

En el Gráfico 1 se muestran los resultados obtenidos para los indicadores de la variable inteligencia emocional; para la dimensión "aptitudes personales", el promedio fue de 3,55, que al confrontarlo con el baremo se ubica como alto, mientras la desviación estándar fue de 0,27, lo cual representa una dispersión muy baja de los puntajes. La moda y la mediana de 4, demostrando que la tendencia en la selección se acerca a la opción totalmente de acuerdo.

Tabla 1
Estadística descriptiva para las Sub-dimensiones
de la variable Inteligencia Emocional

Estadísticos	Autoconocimiento	Autorregulación	Motivación	Empatía	Habilidades sociales
Media	3,47	3,51	3,71	3,54	3,51
Desviación estándar	0,32	0,29	0,34	0,34	0,29
Mediana	3	4	4	4	4
Moda	4	3	4	3	4
Máximo	4	4	4	4	4
Mínimo	1	1	1	1	1

Fuente: Villalobos (2007).

Para la dimensión “aptitudes sociales”, el promedio se ubicó en 3,53 el cual significa medio alto, la desviación estándar fue de 0,27, significando entonces una dispersión muy baja de los puntajes. La moda y la mediana fue de 4, señalando que la tendencia en la selección se acerca a la opción totalmente de acuerdo.

Gráfico 1
Dimensiones de la variable inteligencia emocional

Fuente: Villalobos (2007).

La Tabla 2 y Gráfico 2 muestra los resultados obtenidos para la variable inteligencia Emocional, la cual registró un promedio de 3,53, que significa medio alto de acuerdo con el baremo; la desviación estándar se ubicó en 0,26 indicando una dispersión baja entre las respuestas dadas por los encuestados. La moda y la mediana fue de 4, revelando que la alternativa completamente de acuerdo fue la más seleccionada por la población.

Tabla 2
Estadística descriptiva para la
variable inteligencia emocional

Estadísticos	Resultados
Media	3,53
Desviación estándar	0.26
Mediana	4
Moda	4
Máximo	4
Mínimo	1

Fuente: Villalobos (2007).

Estos resultados evidencian que al grado de inteligencia emocional en los docentes en Educación Preescolar se ubicó en un nivel medio alto, lo cual favorece su desempeño orientado hacia el éxito, así como lo plantea Goleman (1999), quien sostiene que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más posibilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en la vida y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad.

Los resultados obtenidos en la variable inteligencia emocional permiten observar en el Gráfico 2, que el 63% de los encuestados está completamente de acuerdo, al sostener que maneja la inteligencia emocional, otro 30% manifiesta que está de acuerdo con tal afirmación, mientras que el 4% está en desacuerdo y finalmente, el 35% restante se ubica en la opción completamente en desacuerdo, lo que permite concluir que en la muestra existe inteligencia emocional alta.

Gráfico 2
Variable: Inteligencia emocional

Fuente: Villalobos (2007).

6. Discusión

Luego de encuestar a los docentes, los resultados obtenidos permitieron detectar que en cuanto al grado de inteligencia emocional, éste se ubicó en un nivel medio alto, lo cual demuestra que poseen “la capacidad para reconocer los propios sentimientos y los ajenos, de motivarse y manejar bien las emociones, en nosotros mismos y nuestras relaciones” (Goleman, 1999: 169).

Especialmente, en la dimensión autoconocimiento, se observó que la mayoría de los docentes en educación preescolar tienen amplia conciencia emocional, se autoevalúan y tienen confianza en sí mismos, lo cual refleja habilidad de comprenderse a sí mismos y a los demás en relación con los motivos, hábitos de trabajo, perspicacia para dirigir sus vidas y tomar decisiones que se correspondan con su realidad individual y llevarse bien con sus semejantes (Goleman, 1998). Además, desarrollan independencia, están seguros de sus límites, poseen buena salud psicológica y suelen tener una visión positiva de las cosas (Mayer, citado por Goleman, 1998).

Para la dimensión autorregulación, la mayoría de los docentes revelan autodominio, confiabilidad, innovación y adaptabilidad, coincidiendo con Salovey (citado por Goleman, 1998) quien expresa que es importante que las personas aprendan a controlar las diversas situaciones que ocurren cotidianamente, especialmente en el contexto laboral, ya que es allí donde están sometidas constantemente a presiones por parte de sus jefes. La autorregulación o control de la emoción significa comprenderla, y luego utilizarla para transformar la situación en beneficio propio (Goleman, 1999).

Aunado a lo anterior, se evidenció en la sub-dimensión “motivación”, por parte de los docentes, que en su mayoría tienen afán de triunfo, compromiso y optimismo, lo cual los hace capaces de asumir una tarea, perseverar en ella, desarrollarla y resolver cualquier contratiempo que se produjese en el proceso, así como refiere Weisinger (1998), para quien la automotivación significa utilizar el sistema emocional para catalizar todo el proceso y mantenerlo en marcha.

De la misma manera, en la subdimensión “empatía” se presenta un comportamiento similar, lo cual demuestra que también la mayoría de los docentes son capaces de comprender y ayudar a los demás, mostrando orientación al servicio, lo cual corresponde

con los postulados de Goleman (1998) para quien la posibilidad de entender e interpretar los sentimientos de otros, refleja inteligencia emocional, lo cual representa una ventaja ya que la empatía se convierte en una habilidad fundamental en el contexto laboral, más aún si el trabajo que se desempeña tiene que ver con los procesos humanos más directamente, como es el caso de los docentes, orientadores, entre otros.

Para la sub-dimensión “habilidades sociales”, los datos indican que los docentes tienen dominio de estrategias y formas de relacionarse afectiva y efectivamente con las demás personas, al tener dominio de la comunicación, el manejo de conflictos, del liderazgo y siendo catalizadores de cambios. Esta situación coincide con los planteamientos de Goleman (1995), para quien las habilidades sociales son las capacidades que permiten las relaciones con las demás personas, la falta de ellas hace que los individuos fracasen en sus relaciones.

Con base a ese señalamiento, se debe destacar que estos resultados reflejan la importancia de la inteligencia emocional para lograr el éxito en el desempeño laboral de los docentes, ya que esto repercute de alguna forma en las aulas de clases y posiblemente en el rendimiento de los alumnos; en consecuencia los docentes que posean un autodomínio personal serán más exitosos que aquellos que manifiesten mal humor y arranques de rabia cuando estén en situaciones difíciles.

De la misma forma, el docente debe ser integral y preocuparse por las necesidades del alumno que está bajo su responsabilidad. Es necesario destacar del uso de las habilidades sociales, específicamente la empatía que debe poseer para ponerse en el lugar de los alumnos, cuando éstos presenten problemas y poder comprenderlos; se hace necesario que los docentes sean de trato amable, cariñoso y comprensivo, no mostrarse con actitudes ásperas y arrogantes. Deben ser empáticos y sensibles, demostrando buen trato y consideración con sus alumnos.

También se hace necesario resaltar la importancia que tiene la comunicación en su desempeño docente en relación con los alumnos y toda la comunidad educativa. El docente debe comunicarse eficazmente a través de diferentes vías para lograr el éxito en su gestión, igualmente es pertinente señalar que debe hacer uso del trabajo en equipo y poseer liderazgo para guiar a todo el alumnado.

Las afirmaciones anteriores conllevan a inferir que los docentes en educación preescolar, desarrollan los pilares funda-

mentales de la inteligencia emocional, lo que quiere decir que comprenden sus propias emociones y las de los demás, igualmente poseen la capacidad de conducir esas emociones de forma tal que mejora la calidad de la educación impartida. Esto obviamente, debe incidir sobre su desempeño en las aulas de clases y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos.

Conclusiones

Tomando como referencia el análisis y la discusión de los resultados de la investigación, se formula un conjunto de conclusiones de acuerdo con el objetivo planteado.

Al momento de determinar el grado de inteligencia emocional del grupo de docentes de Educación Preescolar del Municipio Escolar Maracaibo N° 5, se evidencia que poseen un nivel medio alto; en este caso se puede concluir que conocen sus propias emociones y las ajenas, poseen la capacidad de motivarse y mantener adecuadas relaciones sociales.

Con respecto al grado de inteligencia emocional para la dimensión “aptitudes personales” se ubica como alto, lo cual permite afirmar que existe alta presencia en el manejo de las subdimensiones de autoconocimiento, autorregulación y motivación en los docentes de educación preescolar.

Asimismo, a través del análisis realizado se comprueba que la subdimensión “autoconocimiento”, se ubica como medio alto, demostrado en los indicadores conciencia emocional, autoevaluación y confianza en sí mismo. En lo que respecta al manejo correcto de las emociones en su sitio de trabajo, la capacidad de evaluarse a sí mismo, como por ejemplo conocer sus limitaciones laborales y seguridad al enfrentarse a nuevos eventos.

En cuanto a la subdimensión “autorregulación” se presenta como medio alto, estos resultados permiten afirmar que existe la tendencia alta en reconocer la existencia del autodomnio, confiabilidad, innovación y adaptabilidad, manifiestos en los indicadores. Demostrando control ante el disgusto, el asumir la responsabilidad de las emociones, la disposición para innovar formas de trabajo y la facultad para adaptarse fácilmente a los cambios.

En función de la subdimensión “motivación”, se puede inferir la tendencia hacia una alta motivación en su trabajo, demostrado en los indicadores: afán de triunfo, compromiso y optimismo.

Por otra parte, el grado de inteligencia emocional para la dimensión “aptitudes sociales” se ubica como medio alto, lo cual permite inferir que los docentes encuestados se consideran con empatía y habilidades sociales elevadas.

En relación con la subdimensión “empatía”, se ubicó como medio alto, estos resultados conllevan a considerar que los docentes encuestados demuestran una alta empatía con sus superiores, al suponer la existencia de una buena comprensión entre ellos al ponerse en su lugar ante divergencias, así como al momento de colaborar con el desarrollo de los compañeros de trabajo, al igual que el indicador ayuda y orientación al servicio reflejado en el esfuerzo por conocer y satisfacer las necesidades de los alumnos.

Y finalmente, en la subdimensión “habilidades sociales” según su promedio se ubicó como medio alto, lo que se traduce en un buen manejo de conflictos, un alto liderazgo en la toma de decisiones y catalizador de cambios, reflejado en considerarse una persona que facilita el cambio en el personal.

En este sentido, es importante desarrollar en las diferentes instituciones educativas, actividades formativas que incrementen el nivel de inteligencia emocional en los docentes de educación preescolar, con el fin de adquirir nuevas herramientas para aprender a controlar y manejar sus emociones. El mismo Goleman y demás autores señalan el éxito obtenido por gerentes líderes y trabajadores, que se han convertido en personas de alto nivel de desempeño, con destrezas, habilidades técnicas y emocionales, las cuales han sido desarrolladas satisfactoriamente y que hoy en día cada vez se hacen más necesarias en la familia, el trabajo y la sociedad.

Referencias bibliográficas

- ABARCA, M.; MARZO, L. y SALA, J. (2002). La educación emocional y la interacción profesor/a - alumno/a. **Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado**, 5(3). Disponible en: www.aufop.org/publica/reifp/02v5n3.asp (2004).
- COOPER, A. y SAWAF, A. (1997). **La inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones**. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.
- GOLEMAN, D. (1995). **La inteligencia emocional**. Buenos Aires, Argentina: Javier Vergara Editor.
- GOLEMAN, D. (1998). **Emocional intelligence. Workin with emocional intelligence**. Bantam Books. New York.

- GOLEMAN, D. (1999). **La inteligencia emocional en la empresa**. Buenos Aires. Argentina: Ediciones B. Argentina, S.A.
- GUZMÁN, J. (2003). **Formulación de un plan para evaluar en nivel de inteligencia emocional del recurso humano de una empresa de manufactura de productos de consumo masivo**. Universidad Rafael Belloso Chacín. Maracaibo. Venezuela.
- HERNÁNDEZ, C.; FERNÁNDEZ, R. y BAPTISTA, P. (2006). **Metodología de la Investigación**. México: Editorial McGraw Hill.
- UNIVERSIDAD DEL ZULIA (1995). **Diseño curricular de la Escuela de Educación**. Maracaibo, Venezuela.
- MARTIN, D. y BOECK, K. (2000). **Qué es la inteligencia emocional** (7ª ed.). Madrid: Edaf.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES (2005). **Currículo de Educación Inicial**. Caracas, Venezuela.
- NICKEL, H. (1981). **Psicología de la conducta del profesor**. Barcelona: Editorial Herder.
- SERRANO, M. (2000). **La inteligencia emocional en adolescentes de ambos sexos**. Postgrado de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
- SHAPIRO, L. (1997). **La inteligencia emocional de los niños**. Argentina: Javier Vergara Editor.
- UZCÁTEGUI, L. (1998). **Emociones inteligentes. Manual de la inteligencia emocional**. Caracas, Venezuela: Ediciones Lithopolar.
- WEISINGER, H. (1998). **La inteligencia emocional en el trabajo**. Buenos Aires. Argentina: Editor Javier Vergara.

Estrategias dinámicas y significativas para la comprensión lectora

Narbelina Fontanilla*

Petra Lúquez**

Mineira Finol***

Resumen

Las carencias de habilidades lectoras en los estudiantes inciden en su fracaso escolar en los diferentes niveles educativos, por ello la enseñanza de la lectura constituye una prioridad en la formación académica. El artículo se sustenta en las teorías de Solé (1992) y Goodman (2004). En tal sentido, surge la inquietud de generar cambios al aplicar estrategias dinámicas y significativas en el proceso de comprensión lectora. Se orienta bajo un enfoque epistemológico introspectivo-vivencial. Los informantes claves fueron un docente y cuarenta alumnos de quinto grado, de la Escuela Zuliana de Avanzada “Dr. Ramón Reinoso Núñez”, del municipio Maracaibo. Como conclusión se evidencia el interés en las actividades cuando se hace énfasis en los procesos socio-afectivos y el desarrollo de acciones que promueven un clima intelectualmente motivador; en el cual los valores son actitudes modeladas por docentes y alumnos constantemente, consolidando el aprendizaje significativo de la comprensión lectora.

Palabras clave: Estrategias dinámicas, comprensión lectora, aprendizaje significativo.

* Licenciada en Educación Mención Básica Integral (LUZ, 2007); Cursante de la Especialista en Docencia para la Educación Superior (LUZ, 2009). Profesora del Instituto UNIR-READIC. Ayudante Académico del Postgrado en LUZ. E-mail: narbelinafontanilla02@hotmail.com.

** Doctora en Ciencias de la Educación (URBE, 2001), Miembro del Comité Técnico de las Cátedras Libres por la Paz, Educación y Consciencia y Juan Pablo II. Acreditada por el PPI Nivel III. Profesora de la Universidad del Zulia en Pregrado y Postgrado.

*** Doctora en Ciencias Educación (URBE, 2001). Docente Ordinario de LUZ. Profesora de Pregrado y Postgrado. Coordinadora de la Maestría en Currículum, Miembro del Comité en la Maestría Planificación Educativa y la Especialidad Docencia para la Educación Superior.

Dynamic and Significant Strategies for Reading Comprehension

Abstract

The lack of reading abilities in students has a bearing on school failure at different educational levels. Therefore, teaching reading comprehension is a priority in academic formation. This article is based on the theories of Solé (1992) and Goodman (2004). In this light, concern arises about generating changes by applying dynamic and significant strategies to the reading comprehension process. The study is oriented toward an introspective-experiential epistemological approach. Key informants were a teacher and forty 5th-grade students at the Advanced School "Dr. Ramón Reinoso Nuñez" in the Maracaibo Municipality, State of Zulia. In conclusion, interest is shown in the activities when they emphasize socio-affective processes and the development of actions that promote an intellectually motivating climate, in which values are attitudes modelled constantly by teachers and students, consolidating the significant learning of reading comprehension.

Key words: Dynamic strategies, reading comprehension, significant learning.

Introducción

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son esenciales en el desarrollo de competencias educativas, especialmente en la integración del alumno en el proceso de comprensión lectora, lo cual requiere de un ambiente propicio, liderado por la actuación de un docente que implemente el uso de habilidades en su rol promotor de la enseñanza; esta labor es considerada como el eje principal en la construcción del conocimiento, al convertir al estudiante en un participante activo, capaz de incorporar conocimientos y experiencias nuevas en el aula.

El aprendizaje de la lectura, bien orientado, debe permitirle al alumno su comprensión, mediante el manejo de herramientas que lo conviertan en un ser autónomo y reflexivo, con necesidad de formarse y de brindar respuesta a sus inquietudes e intereses.

Parodi y Núñez (1998) plantean que la comprensión textual se concibe a partir de las siguientes ideas: a) El lector tiene que interactuar desplegando una gran actividad cognitiva, b) El conjunto de estrategias necesarias para dicha interacción es adquirido

por el individuo paulatinamente, c) Leer significa conjugar el conocimiento de procesos y la puesta en práctica de los mismos, d) Si el que intenta comprender es capaz de elegir la estrategia adecuada y de utilizarla convenientemente logrará una mejor construcción del texto leído, e) Un buen lector es aquel que cuenta con un rico repertorio de estrategias y, al mismo tiempo, habilidades para usarlas.

La comprensión textual es un proceso eminentemente estratégico. A partir de las pistas que el texto le ofrece, el lector debe construir la coherencia textual. Lo anterior supone establecer conexiones no evidentes, tal vez alejadas en la cadena textual; además de recuperar información previa pertinente. En otras palabras, este rol activo conduce al desarrollo de un comportamiento flexible y global.

Por consiguiente, el proceso de lectura es un acto complejo por ser considerado una actividad que requiere la intervención de estrategias integradoras, en las cuales exista la relación entre leer, comprender y aprender.

Visto desde esta perspectiva, el aprendizaje para la comprensión lectora conlleva a la búsqueda de tácticas que hagan de ella un verdadero proyecto, en la adquisición de nuevos conocimientos, con el propósito de estimular, promover y comprender la lectura de textos. Esta pedagogía está dotada de un diseño, planeación, ejecución y actividades sistematizadas, en las cuales el docente, los alumnos, la institución y hasta los padres están seriamente comprometidos.

Este artículo científico es de relevancia, porque a través de los resultados obtenidos pueden percibirse los cambios experimentados por los alumnos con la aplicación de estrategias metodológicas dinámicas y significativas en la lectura.

A tal fin, el objetivo antes mencionado aumentó su operacionalización con el marco de acción planteando: explorar las herramientas empleadas por los docentes en el proceso de enseñanza lectora; estimular el proceso de comprensión lectora a través de la implantación de planes de acción integradores y evaluar el aprendizaje de la comprensión lectora estudiantil, derivado del empleo de las técnicas ya señaladas.

El presente trabajo se fundamenta en un conjunto de teorías sustentadas por Solé (1992) y Goodman (2004), quienes plantean que el profesor debe conocer qué estrategias orientan al lector para construir nuevos significados y motivar a los alumnos para

que sean ellos los artífices en el proceso de construcción de significados.

El uso de estrategias de comprensión permite a los lectores ser autónomos y los hace capaces de enfrentarse a distintos tipos de textos. Asimismo, el estudio se basa en interpretaciones de resultados que parten del método de la observación directa, obtenido desde la investigación de los participantes.

1. Fundamentación teórica

1.1. Comprensión lectora

La comprensión lectora es el proceso mediante el cual el lector interactúa con el texto y elabora el significado; es la técnica para aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las que ya se tienen.

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; el lector necesita reconocer las letras, palabras y frases, sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje, es posible incluso no lograr su entendimiento adecuado. Según Orrantia y Sánchez (1994), la comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y significados, le da lógica a las ideas en el texto y extrae el significado global que da sentido a los elementos textuales.

Por lo anteriormente expuesto, el docente debe situar al estudiante en qué nivel de comprensión lectora se encuentra para aplicar las estrategias más adecuadas:

- **Nivel literal:** leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas simples y explícitas. Este nivel se divide en:

- a) Lectura literal en un nivel primario:** se centra en las ideas e información, explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser de detalle (identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato); de ideas principales (la idea más importante de un párrafo o del relato); de secuencias (reconoce el orden de las acciones); por comparación (distingue caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto (determina razones explícitas de ciertos sucesos o acciones).

Se realiza una lectura elemental: se sigue paso a paso el texto, se sitúa en determinada época, lugar, se identifican (en el caso de un cuento o una novela) personajes principales y secundarios; se realiza un detenimiento en el vocabulario y expresiones meta-

fóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de las palabras y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo con el sentido total de la frase en el cual se hallan insertas.

b) Lectura literal en profundidad: Se efectúa una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que literarios.

• **Nivel inferencial:** Busca relacionar lo que va más allá de lo leído. Se explica el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, vinculando lo leído con los saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:

- Derivar detalles adicionales, que según las conjeturas del lector pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente.
- Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente.
- Relacionar secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otras maneras.
- Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus conexiones con respecto a tiempo y lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incorporar ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones.
- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no.
- Interpretar un lenguaje figurativo para inferir la significación literal de un texto.

• **Nivel crítico:** Se emiten juicios sobre el texto leído y se acepta o rechaza pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el cual interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad, estos pueden ser:

- Realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos y lecturas.
- Adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información.
- De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo.
- De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector.

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y sólo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad, respetando a su vez la de sus pares.

• **Nivel apreciativo:** Comprende las dimensiones cognitivas anteriores e incluye:

- Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio.
- Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía.
- Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.
- Símbolos y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.

En este nivel, referido también a los valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, si el texto es literario, requiere de lectores más avanzados, por lo cual se aconseja practicarlo en cursos superiores.

• **Nivel creador:** Se crea a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con el texto, entre ellas: transformarlo de dramático a humorístico; agregar un párrafo descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un personaje; cambiar su final; reproducir el diálogo de los personajes y dramatizar para hacerlos hablar con personajes inventados o de otros cuentos conocidos; imaginar un encuentro con el autor del relato; cambiar el título del cuento según las múltiples significaciones que un texto tiene; introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia; realizar un dibujo; buscar temas musicales que se relacionen con el relato; transformar el texto en una historieta. Al generar estas actividades, se logra que los alumnos se vinculen emocionalmente con el texto y originen otra propuesta.

Por ello la lectura es base indispensable para la adquisición de conocimientos en todas las áreas académicas y en la formación de valores éticos, estéticos, personales y sociales. Es evidente su importancia funcional como instrumento a través del cual se asegura el acceso al conocimiento, a los cambios que origina la dinámica del mundo actual, así como la apropiación reflexiva de textos que ayudan al desarrollo del vocabulario y la creatividad en los niños en la educación básica.

Uno de los principios básicos de la misión que la sociedad asigna a la escuela, fundamentalmente al docente, es el desarrollo de las potencialidades analítico-interpretativas del ser humano, esenciales para su formación integral. Ahora bien, si educar en este tiempo es un hecho complejo, mucho más grande resulta el desafío de formar a los educadores que demanda el futuro. Por consiguiente, no se trata solamente de métodos de enseñanza o de aprendizaje, sino de un modo de ser en el maestro absolutamente necesario ante los notables y cada vez más frecuentes cambios experimentados por la sociedad. Al respecto señala Pérez (1994): “el maestro debe comprender que la escuela no es tanto el lugar donde él va a enseñar, sino que es el contexto donde va a aprender a enseñar” (p. 15).

El reto es lograr en el alumno la generación de procesos que impliquen investigar, reflexionar, cuestionar continuamente su quehacer, aprender de la deliberación y promover cambios cualitativos en su actuación. Por ende, el educador debe someterse de manera permanente a una crítica severa de su desempeño, seguida de una autoevaluación sobre la relación de su saber con el hecho de enseñar y aprender.

Al mismo tiempo, debe poseer competencias lingüísticas comunicativas asociadas con los conocimientos de la gramática de la lengua, es decir, sobre la formación de enunciados lingüísticos. Esto influye en cuanto a la competencia comunicativa, poniéndola en circulación junto con otros saberes o conocimientos de una misma sociedad.

1.2. La lectura y estrategias significativas en el aprendizaje

Dentro de este aspecto, se expondrán una serie de definiciones, así como formas de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje significativo de la lectura. En tal sentido, Goodmann (2000) plantea: “la lectura es una interacción entre el lector y el mensaje escrito, a través del cual, el que lee trata de reconstruir el mensaje

del que escribe" (p. 261); afirma que leer es siempre trabajar el texto, es decir, transformarlo en conocimientos. El sujeto lector se apropia del contenido, lo interpreta de un modo particular y lo reescribe; en consecuencia, se puede hablar, tanto de una lectura que trabaja sobre la comprensión del discurso, como de múltiples lecturas producidas a partir de él, es el caso de la lectura ideológica al buscar los presupuestos silenciados que justamente por su ausencia pesan sobre lo que viene escrito.

Como se aprecia, leer es algo más complejo que una simple postura, en tanto el sujeto lector realiza o no su trabajo productivo según la conformación del contexto socio-cultural en el que está inmerso. Así, se entiende la afirmación de Goodmann (2000) cuando expresa que el lector comprende y aprende desde la lectura cuando éste la practica constantemente. De acuerdo con lo planteado es una herramienta de gran valor para la formación integral del ser humano, la escuela debe tener esto muy presente, porque cuando se emplea la lectura como simple instrumento para adquirir conocimientos, se desvirtúa su verdadera finalidad (Sánchez, 1972).

Por consiguiente, la lectura utilizada como instrumento formativo aparta al ser humano de los vicios, la hipocresía, vulgaridad y sobre todo de la ansiedad, resurge en el hombre el optimismo, con disposición a continuar su lucha hacia el bien, elevando su norte exponencial en los diferentes ámbitos del saber y de su cotidianidad. Para tal efecto, los docentes de todos los niveles educativos no deben olvidar el objetivo fundamental de la lectura, cuál es la comprensión de lo leído, siendo ese último punto algo complejo, pues encierra cuando menos cuatro aspectos: interpretación, valoración, ordenación y memorización; cada uno de ellos requiere ejercitación permanente y atención esmerada como función primordial del docente.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura debe estar orientado, no sólo a la búsqueda y actualización de la información, sino a la relación de la información obtenida por el lector y la vinculación con su entorno, para tener una amplia panorámica de la misma, lo cual obviamente se convertirá en experiencias significativas para su desenvolvimiento en colectivo o individual.

1.3. Enseñanza de la lectura

Uno de los objetivos educativos más importantes en la actualidad es vincular, desde el primer momento, el aprendizaje de

la lectura con la comprensión del texto de forma que se aprenda a leer y a comprender.

Debido a este constante proceso de aprendizaje de nuevos conocimientos, otra característica que muestra la cultura, es la necesidad de aprender a aprender, es decir, a manejar, organizar y asimilar la ingente cantidad de información novedosa con que se cuenta a diario, dado el número de contenidos que se reciben a través de textos escritos, resulta necesario dominar la lectura como medio para leer de manera significativa, comprensiva, y por consiguiente a decodificar cualquier texto informativo.

Debe entenderse así el aprender a leer como un proceso natural y cotidiano en una sociedad alfabetizada, en un ambiente en el cual la lectura se convierte en algo con significado y funcional en todas las experiencias vividas en y fuera de la escuela (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 1995). Sin duda alguna, al aceptar los maestros tal visión positiva, entonces un programa centrado en la comprensión y en el lenguaje como totalidad, facilita dicha comprensión.

En este proceso de aprendizaje hacia la comprensión lectora se construiría a partir de lo que saben del lenguaje y de la práctica lectora, organizando un ambiente, en el cual ésta pueda ser empleada por los estudiantes para aprender acerca del aspecto significativo de la experiencia total humana. El programa deberá ser apoyado por los padres y directores, donde la responsabilidad ejecutoria estaría a cargo de quienes tienen un respeto en los maestros como profesionales y en los niños (as) como agentes activos.

Para ambos, la lectura no puede estar separada de otros aprendizajes, ha de ser convertida en parte integral de todas las experiencias vividas por los estudiantes durante la jornada escolar; en una dinámica cuyo proceso se cristaliza en un medio para enriquecer conocimientos y compartirlos con otros, potenciando el cuestionamiento de las perspectivas y afirmaciones de otros alumnos.

Lo anterior permite aseverar a medida que el foco de enseñanza de la lectura cambia de un programa estructural, altamente dirigido, que conduce a diversos logros, abocándose a una parte de la aplicación de estrategias centradas en la comprensión y en el lenguaje como totalidad; la lectura obviamente toma su lugar adecuado. En efecto, los alumnos llegan a considerar la lectura como algo valioso e importante en su desenvolvimiento por la vida, porque la sienten como necesaria debido a la significatividad aportada a su aprendizaje.

De este modo, la comprensión en el proceso de la lectura pasa por tener claras las maneras cómo el lector, escritor y texto contribuyen a él. Como se ha dicho, “la lectura implica una transacción entre esos elementos. Las características del lector son tan importantes para la lectura como para el texto” (Rosenblatt, 1997, p. 58).

En torno a ello, la relativa capacidad de un lector en particular es obviamente importante para el éxito del proceso, aunque también lo es el propósito de éste, la cultura social, el conocimiento previo, el control lingüístico, las actitudes y los esquemas conceptuales; vale decir, toda lectura es interpretación; de allí, el individuo es capaz de comprender y aprender a través de ella. Los productos variarán por la comprensión, según contribuciones personales al significado; es decir, todas las personas pueden interpretar solamente sobre la base de lo que saben.

Ante esta situación, es necesario tener en cuenta que todos los individuos hablan al menos un dialecto; las formas del lenguaje que los alumnos controlan afectarán fuertemente su lectura, pues si la manera de representación del texto otorga significado al escrito.

La sensibilidad del escritor hacia su público y la manera en que ha logrado representar significado, permite que éste influya en la comprensibilidad del texto. Por tal razón, el éxito de la lectura dependerá también del modo o acuerdos entre lector y escritor, según las maneras de utilizar el lenguaje en sus esquemas conceptuales y experiencias vitales. Ejemplo de ello es cuando se escribe una carta a un amigo cercano, en la cual se pueden dar muchas cosas por supuestas; mientras hay que ser mucho más completo y explícito en una carta comercial.

Atendiendo lo antes expuesto, igualmente, se plantea pensar en la lectura compuesta de cuatro ciclos, comenzando con un espacio óptico, que va hacia uno perceptual, de allí a otro gramatical, y finalmente con un lapso de significado (Rosenblatt, 1997).

Por ello, a medida que la lectura progresa, otra serie de etapas siguen, de este modo, cada una de ellas avanza y precede a otra, hasta llegar al final.

Como complemento, el lector está siempre centrado en obtener sentido del texto. Visto así, la atención está focalizada en el significado, y todo lo demás (tal como letras, palabras o gramática) sólo recibe atención plena cuando éste tiene dificultades en obtenerlo, ya que cada ciclo es tentativo y puede no ser completa-

do si el individuo va directamente hacia dicho significado. En una lectura realmente eficiente, se necesitan pocos ciclos para completarla antes de que se obtenga la acepción. Pero retrospectivamente, el sujeto sabrá cuál es la estructura de la oración y cuáles son los vocablos y letras porque conocerá el sentido y esto creará la impresión de que las palabras fueron conocidas antes que el significado. En un sentido real, el lector está saltando constantemente hacia las conclusiones.

1.4. Dificultades que enfrenta el docente en la enseñanza de la lectura

Según Balesse (1973), diversas investigaciones revelan cómo los niños sometidos a los métodos híbridos con frecuencia tienen una lectura exageradamente global, se contentan con adivinar el conjunto y fabrican palabras en función de este conjunto, sin su adecuación al contexto de las palabras. Aunque el principio de este tipo de lectura puede ser cuestionado, pues, casi la totalidad de los niños sometidos a éste han aprendido por un método mixto, y sólo unas pocas escuelas constituyen una experiencia realmente válida.

Sin lugar a dudas, el funcionamiento defectuoso del proceso de lectura global contribuye a la debilidad constatada en la lectura; cuando se lee de esa forma, se acostumbra a reconstruir un texto cuyo rigor y simple significado le son indiferentes. Esta técnica bien comprendida es exigente en la fidelidad de la traducción, en contradicción con el método escolástico, sea analítico o mixto, por ser mecánico y no ligado obligatoriamente al sentido; es el que transige con este relajamiento.

Respecto a la enseñanza de la lectura, en la Segunda Etapa de Educación Básica, se visualizan problemas, por cuanto, los alumnos además de la poca fluidez con que lo hacen, irrespetan los signos de puntuación, no interpretan y se sienten desinteresados por leer textos específicos. En función de ello, las estrategias de enseñanza en la lectura deberán ir en función de solventar estas deficiencias de manera constructiva y significativa.

Además de lo precedente, estudios pedagógicos recientes permiten detectar la inexistencia de una política coherente que sirva de fundamentación para la enseñanza de la lengua. Sin embargo, la escuela puede hacer algo para mejorar la comunicación educativa, gestando la prioridad de la lectura, puesto que estudiar significa ante todo leer, como fundamento para el fortalecimiento de la cultura general.

Todas las disciplinas la presuponen y bajo muy distintas formas utilizan la lectura como herramienta de las actividades desarrolladas en la escuela, ya sea para realizar ejercicios, pruebas de control o de evaluación, o bien como instrumento de conceptualización y referencias; de tal modo, la lectura se encuentra implícita en el programa de todas las disciplinas académicas.

Tanto si se trata de aprendizaje o de evaluación, constituye el centro del trabajo escolar, más aún, cuando se intenta favorecer la autonomía de los estudiantes en su formación, mayor es el encuentro con lo leído, por lo tanto, más decisivo y necesario será su dominio.

Por otra parte, el éxito escolar no es el objetivo final ni único de la lectura. Tal vez el propósito fundamental de éste sea establecer relaciones entre lo que está escrito y lo que se sabe. Sin embargo, es necesario admitir que no existe una relación intrínseca entre el hecho de comprender un texto y servirse del escrito para hacer con él otra cosa distinta a responder a las preguntas de los docentes; la auténtica dificultad de la lectura radica ahí, pues ésta no ha sido un objetivo en sí misma, sino una herramienta al servicio de un proyecto u otras actividades.

Como complemento, la escuela aísla la lectura de los fines en los que ésta se inscribe socialmente, siendo presentada la mayoría de las veces como una imposición del programa escolar, aislándola de la dimensión esencial del proceso de aprendizaje y de distracción o placer que la caracteriza fuera de la clase.

Sin embargo, la escuela y los docentes no están conscientes de la función fundamental del aprendizaje que la lectura ejerce en los estudios, en cuanto instrumento privilegiado de comprensión, acción y evaluación. A ello se conjugan las supuestas dificultades de conceptualización observadas en los alumnos de clases populares que no responden a la realidad sociocultural; éstas son el producto de la marginación social y escolar del pensamiento escrito.

En el mismo orden de ideas, es importante expresar que el proceso de conceptualización no es espontáneo ni innato, es el resultado de la puesta en común de datos diversos, de la confrontación de tesis opuestas, de perspectivas distintas sobre un mismo tema, las cuales pueden llevarse a cabo a través de la lectura. Sin embargo, es evidente que la escuela ha fallado en esta área, pues muchos estudiantes saben leer y entender literalmente el texto escrito, pero se les dificulta ir más allá de lo textual para realizar una comprensión y

valoración de lo leído; mucho más difícil les resulta relacionar lo leído con sus conocimientos previos o con su vida.

En este proceso de comprensión lectora, el profesor es un mediador importante entre el estudiante y el texto escrito; de alguna manera determina el encuentro del alumno con los procesos de decodificación de las palabras escritas, analiza cómo se realiza este proceso y qué tan compatible es con el comportamiento del educando; lo cual parece ser esencial para entender cómo responde éste a la participación del educador en el desarrollo de su propia competencia comunicativa.

Con frecuencia, el maestro influye de manera inconsciente en las actitudes y valores de los estudiantes, al comunicar no sólo conocimientos, sino también cualidades. En efecto, los docentes son modelos de los que se aprende y por ello desempeñan un papel crítico en las habilidades de los alumnos frente a la lectura; su estímulo e influencia posibilitan en estos la adopción de disposición positiva hacia esta forma de aprendizaje (Sánchez, 1986).

Aún cuando la escuela es sólo uno de los contextos para el aprendizaje y práctica de la lectura, es importante que se considere el papel que desempeña el maestro como conductor a través del cual los estudiantes conceptualizan, valoran y emplean una gama de experiencias sobre el aprendizaje en el aula, aunque muchas veces se trata de una experiencia subjetiva y anecdótica, pues en pocas ocasiones tienen tiempo suficiente para sistematizar o reflexionar sobre su práctica docente. La investigación realizada plantea la necesidad de recuperar la experiencia educativa de los maestros en esta actividad, con miras a promover el interés y el compromiso hacia la lectura.

En líneas generales, el diseño de enseñanza de la lectura en la Segunda Etapa de Educación Básica debe atender las habilidades, destrezas y actitudes del alumno y considerar actividades que faciliten el proceso de formación integral, sin ningún tipo de dificultad.

En tal sentido, se demuestra una conducta proactiva del docente ante este recurso o estrategias; significa que éste conozca a fondo los supuestos teóricos de los usos posibles, poseer un conocimiento profundo sobre lo que debe enseñar y ser capaz de perfilar en sus alumnos para favorecer su buen uso, afirmación y enriquecimiento personal.

Todo lo argumentado justifica este trabajo con énfasis en la aplicación de estrategias dinámicas y significativas en el proceso

de la lectura dentro del contexto escolar y especialmente el papel del docente en la ejecución de la misma, pues se hace necesaria la aplicación de éstas, no por exigencias institucionales o por requerimiento del programa, sino por interés personal de formación integral de los niños y niñas de educación básica.

1.5. Estrategias para el logro de la comprensión lectora

La lectura constituye un aprendizaje básico dentro del proceso educativo cuando es alcanzado eficientemente; facilita para el educando la adquisición de los diversos conocimientos que la vida escolar ofrece. A través de la lectura se amplían los horizontes en relación con los conocimientos de otras culturas, ideas y experiencias propias de extrañas latitudes; entendiendo así el saber acerca de la existencia humana, a lo largo y ancho de la geografía local, nacional y mundial.

En esta perspectiva, Hinojosa (1998) confiere relevancia a la lectura, en los términos siguientes: “la lectura debemos entenderla como trabajo productivo del lector, nunca como un acto de desciframiento... leer aludirá a una actividad de producción de significado por parte del receptor eficaz” (p. 224). Tales planteamientos resaltan la necesidad del aprendizaje de la lectura, condición que le permite al niño involucrarse positivamente en el acto de leer, desviándola del carácter mecanicista y adoptando una postura activa y reflexiva ante los nuevos significados.

El aprendizaje es primordial en la Primera Etapa de Educación Básica, por estar dirigida a atender niños de edades comprendidas entre los seis (6) y diez (10) años, con la finalidad de delinear un conjunto de objetivos relacionados con la lectura desde el primer grado hasta el tercero; por consiguiente, se plantea como objetivo general en esta etapa: “lograr en el educando las destrezas necesarias para la lectura comprensiva, acorde con su nivel de aprendizaje, así como la valoración de la lectura como fuente de placer e información útil para su desenvolvimiento en el contexto social” (Ministerio de Educación y Deporte, 1997, p. 79); lo cual amerita de parte del docente, tomar en cuenta el nivel educativo del niño en el momento de ofrecerle material de lectura, además de la madurez psíquica y emocional, su interés, el ambiente en el cual se desarrolla y el contexto que circunscribe.

En consecuencia, el docente de la II Etapa de Educación, debe diseñar estrategias en las cuales se vinculen acciones que le permitan al alumno ver la lectura como proceso generador de ha-

bilidades para aprender a redactar, hablar con fluidez de palabras, acceder fácilmente a las demás áreas del saber, que se adquieren mediante estrategias como: la inferencia, la identificación de ideas, estructuras textuales y resúmenes, entre otras, pues éstas en el proceso de aprender a leer, son esenciales para potenciar el desarrollo individual y social del lector.

2. Metodología

Esta investigación se enmarcó en el enfoque epistemológico, introspectivo-vivencial, ya que éste se concibe como producto del conocimiento, las interpretaciones de los simbolismos socioculturales, a través de los cuales los actores de un determinado grupo social abordan la realidad humana y social (Padrón, 1998); de allí, su carácter interactivo, por tratarse de un proceso metodológico referido a la formación de habilidades para la comprensión lectora, a partir de la aplicación de estrategias significativas en los alumnos de educación básica, siguiendo una planificación y evaluación como lo plantea Hurtado (2000).

Fundamentalmente, la recolección de datos permitió dar respuesta a la problemática y alcanzar de manera satisfactoria los objetivos del artículo, exigió la intervención de manera directa, con el interés de mejorar las situaciones cognitivas, procedimentales y actitudinales relacionadas con los procesos de lectura comprensiva, esto requirió la puesta en marcha de planes de acción.

El estudio de campo, complementó el desarrollo procedimental por la indagación, desempeño y visualización de posibilidades futuras, planificar un conjunto de actividades y posteriormente llevarlas a cabo con sus controles sobre las observaciones de los eventos.

Asimismo, se utilizó el diario de campo como instrumento para el registro de información, auxiliado con recursos como soporte para conservar la información, de modo que se pueda utilizar en diversos momentos, entre ellos, la cámara fotográfica.

El método a utilizar es el de investigación-acción con orientación social concreta, cuyo fin explícito es trabajar por una sociedad en la cual las personas, en este caso alumnos de educación básica, puedan satisfacer sus necesidades esenciales. Para ello se realizó un acercamiento e inserción de la población de estudio, representada por los alumnos de 5° grado de la Escuela Básica Estatal Zuliana de Avanzada “Dr. Ramón Reinoso Núñez”, ubicada en el Municipio

Maracaibo; se seleccionaron cuarenta (40) niños activos, de los cuales diecinueve (19) son hembras y veintiuno (21) varones; a través de la observación no participante, con el fin de detectar las fallas que los alumnos presentan en el proceso de comprensión de un texto. En esta observación el docente muestra poca utilidad de lecturas recreativas, desinterés por la lectura, descuido en la búsqueda de estrategias que le permitan solventar el problema.

Por tal razón se presenta una serie de posibilidades e hipótesis tentativas y provisionales, con la probabilidad de solucionar la problemática y en la cual se concentra el estudio que permita a su vez proyectar las acciones respectivas que se deben considerar de manera prescindible al momento de abordar el asunto en cuestión.

Dichas hipótesis son:

- La falta de estímulos en la ejecución de estrategias dinámicas y significativas en el proceso de la lectura por parte del docente, propicia un detrimento en la calidad del aprendizaje de los alumnos.
- Los alumnos consideran poco atractivo el proceso de lectura, debido a la falta de estrategias y maneras recreativas para abordarlas.
- El diseño de estrategias dinámicas y significativas en el proceso de la lectura propicia cambios en la metodología de trabajo, tanto del docente como de los alumnos, para un aprendizaje cambiante.

Con base en lo anterior la información fue recolectada a través de la observación participativa, obteniendo las indagaciones necesarias y convenientes para uso de la investigación, fijada en grabaciones y filmaciones. Esta información fue descrita, categorizada, integrada, llegando a la construcción de la teorización, lo cual se ampliará en el análisis de los resultados, teniendo en cuenta que estos son procesos esenciales en la investigación, resumiendo y sintetizando las ideas grabadas, que se enlazan con cohesión, coherencia y sentido lógico y generan credibilidad y aceptación en la teorización, en relación con el fenómeno estudiado.

A través de la representación cualitativa de los datos, éstos se centran en la integralidad; se estructuran las ideas producidas en la categorización, a fin de crear una imagen representativa y un modelo teórico auténtico, el cual está entrelazado con el contexto de la naturaleza del fenómeno estudiado. El patrón teórico anterior permite aclarar la naturaleza del problema, a través de la ejecución de los planes de acción en el que se puso en marcha, la

superación de los obstáculos, las dificultades enfrentadas y factores en el proceso de ejecución, llegando así a darles respuestas a los objetivos planteados.

3. Resultados

El análisis de las observaciones realizadas evidenció que la docente realizaba acciones a medias que permitían al alumno construir su aprendizaje como: acopio a la actividad memorística, uso excesivo de la técnica expositiva sin retroalimentación ni discusión, generando un clima de distracción por parte del grupo oyente (Ver Figura 1).

Asimismo, los alumnos realizaban innumerables copias del pizarrón, considerándose al salón un recinto sólo para acatar órdenes, limitaban la actividad lectora por apatía. La docente realizaba actividades rutinarias e improvisadas relacionadas con la lectura, evidenciándose la necesidad de aplicar estrategias dinámicas y significativas en el proceso de la comprensión lectora, pues mostró poca preocupación por mejorar la calidad de la enseñanza de la lectura en virtud de la baja motivación que presenta hacia su labor.

Figura 1
Actividades repetitivas por parte de los alumnos

Fuente: Fontanilla, Lúquez y Finol (2007).

Los argumentos que justifican este desempeño didáctico, son ratificados por Charmeux (2002) al señalar al maestro como uno de los agentes que debe conocer a fondo los supuestos teóricos y de los usos posibles, además de poseer conocimientos profundos sobre su quehacer y ser capaz de perfilar conductas en los alumnos para favorecer su adquisición, afirmación y enriquecimiento del conocimiento.

Lo anteriormente expuesto, es corroborado por Sánchez (1998), cuando expresa que el maestro influye de manera consciente en las actitudes y valores de los estudiantes a través de es-

trategias, al comunicar no sólo conocimiento, sino también cualidades, por lo cual el docente debe adoptar una actitud positiva hacia las diferentes formas de enseñar, perfilando interés en su labor docente.

La implantación de planes de acción integradores de estrategias dinámicas y significativas para la comprensión lectora arrojó que los alumnos toman iniciativas para participar en las dinámicas, cuando se hace uso de técnicas como: dramatización, cuenta cuentos, murales, entre otros, permitiendo que los educandos construyan su propio conocimiento, al partir del dinamismo del aula y cuando la acción lectora es modificada semanalmente (Ver Figura 2).

Figura 2
Los educandos construyen su propio conocimiento

Fuente: Fontanilla, Lúquez y Finol (2007).

Se determinó que la enseñanza de la lectura es un proceso complejo porque interactúan diversos elementos que requieren cambios puntuales referidos a las estrategias metodológicas utilizadas por el docente. Entre los cambios que reveló esta investigación se puede mencionar que los alumnos muestran mayor interés en las actividades cuando se hace énfasis en los procesos socio-afectivos; tal como lo afirma Díaz (2000), éstos desarrollan actitudes que promueven un clima intelectualmente motivador en el cual: el interés, cooperación, respeto, solidaridad, vivencias afectivas, estética y ética al ser modelados constantemente ayudan a reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje (Ver Figura 3).

Asimismo, Solé (1992) asevera que las estrategias tratan de buscar las situaciones más adecuadas para que los alumnos puedan construir conocimientos y aplicarlos en contextos diversos, logrando así rupturas de viejos esquemas o ideas con una nueva forma de aprender, por tanto, se logró la estimulación de los procesos de armonía, imaginación, espontaneidad y originalidad en el educando durante la ejecución de las estrategias dinámicas y significativas para la comprensión lectora.

Figura 3
Alumnos motivados al aplicar las estrategias
dinámicas-significativas

Fuente: Fontanilla, Lúquez y Finol (2007).

El alumno desarrolla habilidades cognitivas como: comparar, clasificar, diferenciar, analizar y sintetizar en el aprendizaje de la lectura, al insistir constantemente en las estrategias metodológicas. Según Bruzual (2002), leer y escribir son competencias, habilidades o destrezas que se complementan pero no se subordinan, es decir, se desarrollan a ritmos diferentes.

En cuanto al hecho de que aprender a escribir implica necesariamente tomar en cuenta un interlocutor con el cual intercambiar ideas, la totalidad de las maestras entrevistadas contestaron negativamente, lo cual hace énfasis en el reconocimiento de grafías; obviamente para memorizar símbolos sin ningún valor semántico es imprescindible alguien con quien interactuar, ya que se niega y anula todo proceso de comunicación, por tanto, el lector construye el sentido del texto a través de un proceso selectivo de la información disponible, planteamiento que confirma Goodman (2004) cuando define que las estrategias en la enseñanza de la lectura, al ejecutarse deberán incluir acciones que le permitan al alumno analizar, comparar, interpretar y valorar el texto partiendo del material o impreso.

Las estrategias dinámicas y significativas permiten que los alumnos construyan sus propios conocimientos desde una nueva forma de aprender, lo cual contribuye a su inserción exitosa en la dinámica escolar.

Conclusiones

Sobre la base de los resultados obtenidos y su respectivo análisis, se presentan a continuación las conclusiones de la investigación:

- Los docentes realizaban acciones que no permitían al alumno construir su aprendizaje como: acopio a la actividad memorística, uso excesivo de la técnica expositiva sin retroalimentación ni discusión y actividades improvisadas, generando un clima de distracción por parte del grupo oyente, además de considerar al salón un recinto sólo para acatar órdenes.
- El maestro influye de manera consciente a través de estrategias en las actitudes y valores de los estudiantes, al comunicar no sólo conocimiento, sino también cualidades, por lo cual el docente debe adoptar una actitud positiva hacia las diferentes formas de enseñar, perfilando interés en su labor docente.
- Las estrategias metodológicas en enseñanza de la lectura tienen como propósito adaptar las situaciones más adecuadas para que los alumnos puedan construir conocimientos y aplicarlos en contextos diversos.
- La implantación de planes de acción integradores permite que los alumnos tomen iniciativas para participar en las dinámicas, cuando se hace uso de técnicas como: dramatización, cuenta cuentos, murales, entre otros, permitiendo que los educandos construyan su propio conocimiento.
- La enseñanza de la lectura es un proceso complejo porque interactúan diversos elementos que requieren cambios puntuales referidos a las estrategias metodológicas que utiliza el docente.
- Los alumnos muestran mayor interés en las actividades cuando se hace énfasis en los procesos socio-afectivos, en los cuales los valores éticos morales deben ser actitudes modeladas constantemente por el docente y alumnos.

Referencias bibliográficas

- BALESSE, L. (1973). **La lectura en la escuela por medio de la imprenta**. Barcelona, España: Editorial Caia.
- BRUZUAL, R. (2002). **Propuesta comunicativa para la enseñanza de la lengua materna**. La Universidad del Zulia: Maracaibo, Venezuela.
- CHARMEUX, E. (2002). **Cómo fomentar los hábitos de lectura**. Barcelona, España: Editorial C.E.A.C., S.A.
- DÍAZ, B. (2000). **Hacia una pedagogía del conocimiento**. México: Editorial McGraw-Hill.

- GOODMAN, K. (2000). **La educación de la mente y el conocimiento de la lectura**. Buenos Aires: Editorial Lectura y Vida.
- GOODMAN, K. (2004). **El proceso de la lectura: consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo** (2ª ed.). Distrito Federal, México: Editorial Siglo XXI.
- HINOJOSA, L. (1998). **Literatura infantil y juvenil española**. Barcelona, España: Editorial Morata.
- HURTADO, J. (2000). **La investigación holística**. (2ª ed). Caracas, Venezuela: Editorial Sypal.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE (1997). **Currículo Básico Nacional**. Caracas, Venezuela.
- ORRANTIA, J. y SÁNCHEZ, E. (1994). **Hacia una medición de las estrategias implicadas en el proceso de comprensión lectora**.
- PADRÓN, J. (1998). **La estructura de los procesos de investigación**. Caracas, Venezuela.
- PARODI, G. y NÚÑEZ, P. (1998). **Comprensión de textos escritos, de la teoría a la sala de clases**. Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello.
- PÉREZ, A. (1994). **¿Es posible educar en Venezuela?** Caracas, Venezuela.
- ROSENBLATT, L. (1997). **El modelo transaccional de la lectura y la escritura**. Buenos Aires: Editorial Plus Ultra.
- SÁNCHEZ, B. (1972). **Lectura, diagnóstico, enseñanza y recepción**. Argentina: Editorial Kapeluz.
- SÁNCHEZ, C. (1986). **La lectura como un instrumento de la formación permanente del docente**. Trabajo de ascenso. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
- SÁNCHEZ, E. (1998). **Comprensión y redacción de textos: dificultades y ayudas**. Barcelona: Edebé.
- SOLÉ, I. (1992). **La enseñanza de estrategias de comprensión lectora "Cajón de sastre". Materiales para la innovación educativa**. Barcelona, España.
- UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL LIBERTADOR (1995). **Dificultades que presentan al adquirir conocimientos a partir de la lectura de los materiales escritos**. Caracas: Editorial Pomaire.

Logística Inversa: un nuevo desafío de la gestión medio ambiental

Milagros Villasmil Molero*

Introducción

El desarrollo de la logística en la empresa durante las últimas décadas ha sido significativo debido a la posibilidad de lograr ventajas competitivas a través de ella, en consecuencia, la Logística Inversa (LI) o también conocida como Logística Reversa (LR) puede interpretarse como el necesario soporte previo a las operaciones de recuperación, en el sentido de abarcar en su área de acción las actividades de gestión, planificación y control de los flujos de retorno de los productos (y la información relacionada) cuyo objeto final sea algún tipo de actividad de recuperación tanto de valor añadido como de materiales.

La generalización de procesos inversos o de recuperación por las empresas se producirá en un espacio corto de tiempo. En un futuro inmediato, las compañías no tendrán la posibilidad de elegir sobre la adopción de estos procesos, ya que será un aspecto obligatorio a cumplir por muchos fabricantes. Sin embargo, y en contra de algunos mitos, el esquema de recogida y recuperación no tiene que producir una carga adicional en los costos de la compañía sino que puede ser autofinanciable, pudiendo derivarse, incluso, oportunidades para conseguir ahorros y ventajas competitivas, siempre y cuando el proceso se lleve a cabo de forma eficiente.

* Doctora en Ciencias Gerenciales (URBE, 2008). Magíster en Gerencia Tributaria (URBE, 2005). Licenciada en Contaduría Pública (UNA, 2001). Profesora Titular de la UJGH. Profesora de la URBE en el Programa de Maestría en Gerencia Tributaria. Asesora de Tesis de Post Grado en el Programa de Maestría en Gerencia Tributaria de la URBE y en el Doctorado en Ciencias Gerenciales de UNEFA, Núcleo Zulia. Asesora de Proyectos de Investigación en UJGH y URBE. Profesora de la UNEFA en el Doctorado en Ciencias Gerenciales y en la Maestría de Gerencia de Recursos Humanos. Facilitadora en el Diplomado de Gerencia Tributaria UJGH. E-mail: milagrosv_28@hotmail.com, milagrosv28@gmail.com.

Al hablar de logística inversa, pareciera obligatorio hacer mención al medio ambiente, pero en la literatura especializada se encuentra una serie de causas por las cuales una empresa debe centrar su atención sobre ella, siendo ésta su primera razón, de igual forma hay otros motivos, ya sean de índole comercial o económico, que son mencionadas con mucha frecuencia.

El concepto de Logística Inversa está cada vez más presente en el mundo empresarial debido a la importancia que revisten los temas ambientales en la administración de los productos o servicios. Ella, considera como elementos fundamentales la gestión de los residuos, el reciclaje, reutilización, recuperación, refabricación, eliminación de desechos o residuos, integrando la cadena de suministro y utilizando la informatización como una herramienta en la toma de decisiones.

Estas iniciativas demuestran que las empresas promueven el reciclado de materiales como forma de cuidado del medio ambiente, y revelan el aspecto de responsabilidad social, incorporando a otros actores interesados como gobierno, consumidores y organizaciones en la implementación de este tipo de acciones. En este sentido, la Logística Inversa se instalará como herramienta clave en la gestión de los canales de distribución, con el aumento de la conciencia ecológica de los consumidores, la consolidación del marco legal para el cuidado ambiental y el desarrollo de materiales cada vez más reciclables.

De allí entonces, que en este ensayo se expondrán las distintas prácticas más relevantes en el entorno de la Logística Inversa, relacionándola con la gestión medioambiental en las organizaciones, así como algunas formas de su aplicación con sus estrategias competitivas, mediante una reflexión teórica acerca de su importancia como un nuevo desafío de las empresas modernas, lo que se realizará a través de una revisión bibliográfica sobre los aspectos relevantes del tema.

1. La Logística Inversa

Hay muchos trabajos sobre la Logística Inversa, o Logística en Reversa como también se le suele llamar, y se pudiese decir que prácticamente todos parten de una premisa: “La Logística Inversa no es una tarea fácil, ella envuelve muchas partes y tareas complejas” (Lee, 2002). En este sentido, Kalasznik, Kokoszka, Kubacki y Mijalska (2003), la definen como la gerencia y manejo

de flujos físicos, de materiales de desecho o inútiles, en el sentido de no usados.

Para complementar, la definición anterior, Brito, Flapper y Dekker (2002), en la publicación: “*Reverse logistic: a review of case studies*” afirman que la Logística Reversa está regida por varias fuerzas, entre las cuales destacan: el mercado, competencia, economía de la organización y el medio ambiente, y que además en las últimas décadas ha tenido una relevancia creciente, tanto en el campo científico, como en la práctica empresarial. Citando a Pfohl, estos mismos autores, definen formalmente la Logística en Reversa como:

“El uso de los métodos logísticos para crear la materia de residuo, con una visión económica y ecológica, un flujo eficiente de estos residuos, que permitan cambios en el tiempo y el espacio, hacia mejoras en calidad y cantidad”. A partir de esta definición se debe destacar que en la logística el objetivo principal son los materiales, mientras que en la Logística Reversa lo son los materiales reciclables y desechos, y por tanto los flujos se mueven en sentido contrario.

El concepto de Logística Inversa refiere al conjunto de actividades necesarias para recuperar y aprovechar económicamente los productos fuera de uso. Es un concepto poco conocido, o al menos novedoso, para muchos profesionales. Aunque en un primer momento, las referencias a este término aparecieron en revistas profesionales y de divulgación (sobre transporte y distribución principalmente), en los últimos años se ha profundizado poco dentro del ámbito académico.

Stock (1998) recupera el tema de la Logística Inversa en lo que pretende ser un libro blanco sobre esta materia. Este autor analiza el papel que desempeña la logística en aspectos tales como: la devolución de productos, reducción en la generación de residuos, reciclaje, reparación y refabricación, desarrollando para ello modelos de gestión que combinan las técnicas de ingeniería logística y los modelos de decisión empresarial con objeto de rentabilizar el flujo de retorno de los productos fuera de uso.

Las referencias al concepto de Logística Inversa se realizan tanto desde el punto de vista de las devoluciones como desde la perspectiva de la recuperación de productos y, por lo general, de una manera excluyente; es decir, la consideración de una función inversa de la logística para la gestión eficiente de las devoluciones, no contempla la posibilidad de utilizar dichos sistemas de re-

torno para recuperar los productos fuera de uso y viceversa. De esta forma, se puede hablar de una logística de devoluciones (*return logistics*) y de una logística para la recuperación (*recovery logistics*) como dos realidades que coexisten en el concepto de Logística Inversa.

Adicionalmente, pueden encontrarse otros conceptos en Maluf y Caixeta (2001), quienes la reconocen como la gestión integral del flujo de retorno de recipientes (estos autores entenderán este término “recipientes” en el mismo sentido ampliado que antes se usó para producto).

Con la idea de clarificar un poco más qué es Logística Inversa, se cita a Ledesma (2003, p. 26), quien expresa que:

...es un amplio y complicado término usado para describir las herramientas de Gerencia y Actividades Logísticas utilizadas para reducir, gestionar y disponer de las mercancías que por algún motivo u otro se requiere sean devueltas desde un destino final hasta su origen.

Y haciendo referencia a Brito, Flapper y Dekker (2002), citan tres propósitos para que se dé la Logística Reversa: protección al consumidor, protección al medio ambiente y preocupaciones económicas.

Estas mismas razones son esgrimidas por Lacerda (2003), quien destaca que las ambientales pueden tener dos orígenes diferentes: una legislación ambiental, que cada vez más obliga a las empresas a respetar al medio ambiente, y una dada por la toma de conciencia ecológica de los clientes, lo que en cierta forma ligaría, de forma directa, la razón ambiental con la económica y la de atención a los clientes.

Este último autor, Lacerda (2003), presenta un esquema, en el cual se pueden observar algunas tareas básicas de la Logística en Reversa, tales como: recolectar, embalar y despachar, para que los productos, en el sentido amplio antes establecido, sean: entregados de nuevo al productor, revendidos, reacondicionados, reciclados o simplemente descartados. Con respecto a estas tareas básicas, Kudrjawzew (2003), por su parte señala: recolección/selección, revaloración y transformación, donde en la revaloración contempla una descontaminación del producto para su mejor utilización.

En resumen, se puede decir que la Logística Inversa, según Barbosa, Beneducci, Zorzin, Menquique y Loureiro (2003) y Lacerda (2003) es el área de la logística empresarial, encargada de los siguientes aspectos: del retorno dentro del ciclo productivo y de los

productos, usando este último término, en el sentido amplio antes definido. Además, se puede añadir que es un área difícil de ponderar e involucra principalmente tres grandes estratos: los consumidores o mercado, el futuro económico y, en muchas ocasiones el más importante, el ambiente. De forma tal que, con las líneas anteriores se deja sentada una buena idea acerca de las bases de la Logística Reversa, y a continuación se revisarán, también en forma muy ligera, sus relaciones con los consumidores, la economía de la empresa y el medio ambiente, empezando por este último aspecto.

2. Logística Inversa y medio ambiente

Ya se ha dicho que uno de los principales pilares de la Logística Inversa es el medio ambiente, y muchos de los esfuerzos en ella, vienen motorizados por él, de allí que en su trabajo Krikke, Bloemhof y Van Wassenhove (2001), señalen el crecimiento del interés en el medio ambiente entre las muchas razones para su auge, especialmente en Europa, donde una vasta regulación ha servido de incentivo para el desarrollo de productos y equipos, haciendo, incluso, que quienes manufacturan equipos originales, los OMRs (*Original Equipment Manufacturers*), sean responsables del sistema de recuperación y devolución, por parte del consumidor final.

Pero aparte de las leyes pro medio ambiente, están los propios consumidores, quienes cada vez reclaman más una producción más limpia y un incremento en el reciclaje. Aunque algunos autores (Álvarez, Burgos y Céspedes, 2001), señalan que el gerenciamiento de esta área, abarca ambas actividades: las técnicas y las organizacionales; de cierta manera manifiestan que los esfuerzos ambientales están dirigidos principalmente a la industria manufacturera.

Bajo este marco, un aspecto de interés para este trabajo es conocer las actividades, para la protección del medio ambiente, que pueden ser aplicadas por las diferentes firmas, y allí Álvarez, Burgos y Céspedes (2001), entre otras señalan: uso de maquinarias más eficientes, sobre todo en el ahorro de energía, agua y materiales, que permitan minimizar la polución ambiental, e incluso destacan tareas típicas de la Logística Inversa cuando indican la adecuada separación entre la basura y el material reciclable.

Igualmente, indican un conjunto de posibles beneficios para las firmas, al aplicar medidas ambientalistas, tales como: mejorar la reputación de la organización e interrelacionar las actividades de la gerencia ambiental con actividades operacionales que les permite desarrollar funciones organizacionales.

En mercadeo: abrir nuevos mercados, explorar otros canales de distribución, diseñar diferentes productos y establecer políticas de publicidad y promoción; **en operaciones:** rediseño de productos, tecnologías, procesos, de políticas de trabajo y de capacidades; **en finanzas:** acceder a renovadas fuentes o canales de capitales, así como el acceso a subsidios; **en recursos humanos:** motivación y satisfacción del personal, entrenamiento; **respecto a proveedores:** criterios de selección, frecuencia y tamaño de las entregas y en los **sistemas de información:** disponer de nueva información.

Y terminan, Álvarez, Burgos y Céspedes (2001), resumiendo todos los beneficios antes señalados en ocho puntos: a) Ahorros en el costo y mejoras en la eficiencia de la firma, b) Mejoras en la calidad de los productos, c) Incremento en la participación de mercado, d) Ir a la delantera de los competidores y legislación, e) Acceso a nuevos mercados, f) Realzar la motivación y satisfacción de los empleados, g) Realce en las relaciones públicas, h) Acceso a ayuda financiera. Sin embargo, es conveniente aclarar que estos autores señalan la existencia de muestras contradictorias entre el rendimiento financiero y la relación con el medio ambiente en la literatura especializada.

Hechos estos comentarios, que permiten ir visualizando las posibles relaciones entre la Logística Inversa y el medio ambiente, se hará lo mismo entre la Logística Reversa y los consumidores o mercado.

3. Logística Inversa y los consumidores

Ya en el apartado anterior se comentó que al mejorar la protección del medio ambiente, se fortalecen las relaciones de mercado y con los consumidores, señalaban Álvarez, Burgos y Céspedes (2001), y ratifican Burgos y Céspedes (s/f), citando a Dechant y Altman, “Así, las cuestiones ambientales se relacionan con las distintas áreas funcionales: comercial (acceso a nuevos mercados, canales de distribución, diferenciación del producto, política de publicidad y promoción...)”, lo que puede hacer pensar que una bue-

na función de Logística Reversa, actuando en forma positiva sobre el medio ambiente, pudiese conseguir una respuesta positiva de los consumidores.

Por otra parte, Hui, Chan y Pun (2001), señalan que la participación de las compañías en programas de gestión ambiental, ayuda a fortalecer la imagen, y es una estrategia de negocios para mejorar la posición competitiva, usando los siguientes factores como medida de esta mejora en la imagen: calidad de los productos, calidad del servicio y responsabilidad social. Más adelante señalan que estas políticas ecológicas, pudiesen ayudar a la compañía para expandir sus mercados, especialmente de exportación, logrando mejoras de las relaciones con los siguientes factores: políticas gubernamentales, presión del mercado, requerimientos de los consumidores y criterios de los inversores.

En este mismo sentido, aunque no hacen una referencia directa a la logística reversa, señalan que los sistemas de gestión ambiental, tienen como meta minimizar su impacto, lo cual se puede lograr a través de los indicadores: reducción de desperdicios, rehúso de los desechos, reciclaje de los desperdicios, tratamiento y uso de recursos sustentables, de los cuales por lo menos dos de ellos requieren la aplicación de la Logística Inversa.

Ya para finalizar, estos comentarios por el mencionado tipo de logística, se harán unas muy breves acotaciones al rendimiento económico de la empresa y la logística inversa.

4. Logística inversa y rendimiento económico

Si bien Morrow y Rondinelli (2002) señalan que en general las referencias a los beneficios obtenidos al implantar sistemas de gerencia ambiental, EMS (*Environmental Management Systems*), suelen ser anecdóticos, en su contra, y como enlace entre el aspecto del apartado anterior, los consumidores, y el presente, el rendimiento económico, al respecto, Sanegas (2003), comenta: "... involucrarán de forma activa, directamente o a través de asociaciones, con los problemas ecológicos, en defensa de su propia permanencia económica y en refuerzo de su imagen corporativa".

Este interés y acciones orientadas deben contribuir a una mejor estructuración y organización de los canales reversos. Donde se puede notar la estrecha relación entre la Logística Reversa y el rendimiento económico de la empresa.

Asimismo, esta misma fuente, señala nueve factores que influyen en la estructuración de un canal reverso (entiéndase canal para aplicar la Logística Reversa), entre ellos, para ilustrar este apartado, destacan: a) tecnología: la cual debe estar disponible y ser económicamente válida; b) costos: en el sentido que la materia prima reciclada debería, en balance, costar menos que la original; c) oferta: el material a reciclar debe estar en cantidades suficientes para que resulte rentable su recuperación; d) calidad: el material reciclado debe gozar de atributos suficientes para que los procesos sobre los mismos resulten económicamente rentables y e) mercado: debe existir, cualitativa o cuantitativamente, un mercado para el producto obtenido del material reciclado.

En una línea similar Jahre (1998), distingue un conjunto de medidas que caracterizan a los canales reversos, entre las cuales se destacan: servicios dirigidos hacia el mercado final, incluye la reciclabilidad, calidad, flexibilidad, el precio y la estabilidad; servicios dirigidos a los hogares, en este caso las fuentes de los productos que entran al canal reverso, atendiendo a: densidad de los puntos de colecta, número de clases, costos, frecuencia de la colecta y nivel de servicio; costos, directos de la colecta y el procesamiento, medidos por toneladas colectadas, procesadas, generadas, según las tasas de recolección; consecuencias ambientales, como polución y recursos usados y la población participante y el número de materiales sobre los cuales se actúa.

Para finalizar este apartado, y recurriendo de nuevo a Brito, Flapper y Dekker (2002), se debe recordar, que un ente privado iniciará un proceso de Logística Reversa, sólo si este es económicamente atractivo.

Y para concluir esta breve revisión de la Logística Inversa, hay un par de aspectos a destacar, primero la gran cantidad de esfuerzos, desde el punto de modelación matemática, que se vienen realizando para estudiarla y segundo que la mayoría de estos esfuerzos están centrados en Europa, sólo como muestra, además de los diferentes artículos citados en este trabajo, se puede revisar la página de RevLog (2003), la cual ofrece una gran cantidad de trabajos de esta índole, y el trabajo de Dworak y Kuhndt (2003), en el cual se hace mención a una serie de leyes y reglamentos de protección ambiental, de Europa, principalmente de Alemania, en el manejo de retorno, reciclado y rehúso.

5. Gestión ambiental en las empresas

El ámbito de las empresas se presenta como una necesidad impostergable ante la situación del conflicto generado entre el medio ambiente y el desarrollo económico y social. El modelo que adopte la empresa para gerenciar este reto, es crucial porque de él dependen los resultados que se alcancen en la mitigación y/o eliminación de los impactos.

En el criterio de Rodríguez (1998), la gestión ambiental es un proceso sistemático que involucra todos los esfuerzos y acciones realizados en una empresa para materializar la política en esta materia en el marco de la planificación, implementación y su control, con el fin de mejorar continuamente las condiciones del entorno.

De esta definición se interpreta, que la gestión ambiental empresarial se vincula con actividades, mecanismos, acciones e instrumentos dirigidos a garantizar la administración y el uso racional de los recursos mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del mismo y el control de las actividades del hombre en esta esfera.

Según lo expresa Córdova y Sigarreta (2003), algunos principios que debe cumplir el proceso de dicha gestión en cualquier organización son los siguientes:

- Adaptación a los principios legales y normativos
- Desarrollo del compromiso
- Planificación
- Evaluación del desempeño
- Integración al sistema de gestión general

Considerando estos principios, la gestión ambiental debe abarcar todos los elementos de la empresa, ello significa establecer un sistema integrado que considere la materia ecologista como factor de competitividad y desarrollo. Éste debe formar parte del sistema de gestión general de cualquier institución, la cual apoyada en un modelo de mejora continua guiará y contribuirá la prevención y solución de los problemas medioambientales en todas las vías posibles, apoyándose en políticas ambientales aplicables en los distintos niveles organizacionales.

6. Ética ambiental en las empresas

La ética ambiental, como pensamiento y vía orientadora de las actividades sociales y económicas, se afianza cada vez más como un aspecto fundamental para el trabajo de educación, conservación y su recuperación. Para impulsar un proceso orientado a reflexionar y desarrollar acciones sobre la detención del proceso de destrucción de la naturaleza sin dejar de transformarla con la finalidad de alcanzar una vida plena y libre.

Para ello, se requiere la formación de grupos humanos que profundicen en este campo, sobre bases comunes, con propósitos articuladores y de acción directa, desde diversas disciplinas y sectores sociales.

En este sentido, las organizaciones de hoy deben fundamentarse en la idea de la ética ambiental, a través de la equidad intergeneracional, con base en la definición de sostenibilidad, que se convierte así en un concepto básicamente ético, ya que busca no comprometer la capacidad ecológica de las futuras generaciones.

Sobre esta base, la ética del siglo XXI, en relación con el medio ambiente, debe continuar trabajando y extendiendo a todos los niveles de la sociedad y no sólo al entorno escolar, sino alcanzando a las organizaciones como un concepto básicamente moral del género humano, en el sentido, como señala Morin (1999), de que la ética reconoce la triada individuo-sociedad-especie, para asumir la misión antropológica del milenio, orientada a:

- Trabajar para la humanización del planeta.
- Obedecer a la vida, guiar la vida.
- Lograr la unidad planetaria en la diversidad.
- Enseñar la ética del género humano.

De igual forma, ha de considerar la responsabilidad como principio de acción y elemento de base de una nueva ética. Y es por esto que se debe continuar trabajando sobre este principio en el siglo XXI, sin que ello lleve a un tipo de quietismo con el medio ambiente.

Ante tal afirmación, el principio de responsabilidad será punto de partida conformando una fuerza de saber previo, un *a priori* para llevar a las organizaciones a proceder con cautela sobre el medio ambiente. Asimismo, Frers (2003) propone determinar la responsabilidad congruente de forma tal que abarque tanto las implicaciones sociales como las ambientales. Y en este punto,

uno de los elementos que puede retomar su capacidad, debe ser la responsabilidad frente al tema de la diversidad de la vida.

En el criterio de Etkin (1996), las cuestiones éticas en las organizaciones sociales, no pueden considerarse como si fueran problemas de optimización de decisiones; se trata de resolver el nivel donde se ubica el problema, con visión, valores, normas y mandatos sociales regidos por la cultura a considerar, agregando el deber ético, considerándolo como un imperativo, más no una obligación.

En este contexto, Sen (1998) hace referencia a la ética como una disciplina coherente y sistemática del comportamiento práctico del ser humano frente a los conceptos que se forma en sus observaciones e intervenciones en el medio ambiente.

En consecuencia, el referido autor señala que el primer principio de la ética ambiental es aquel que considere la mutua obligación por la interdependencia de los seres vivos en un ecosistema amenazado por la potogenicidad o conjunto de organismos sintéticos que consumen energía y producen desechos, desequilibrando el ecosistema natural.

Conclusiones y recomendaciones

- La primera conclusión, viene dada por la definición sobre la Logística Inversa, entendida como una actividad compleja, poco fácil de definir, y que en cierta forma los diferentes autores no se terminan de poner de acuerdo sobre su alcance. Sin embargo, aunque se ha conceptualizado de diferentes maneras, se puede afirmar que la Logística Reversa o también conocida como Inversa es el área de la logística empresarial, encargada de los aspectos logísticos del retorno dentro del ciclo productivo, de los productos y sus componentes; así como materiales, equipos, envases y embalajes e incluso complejos sistemas, como lo pudieran ser plantas de producción, de gran escala.

- También se puede decir que la Logística Inversa está estrechamente vinculada con tres aspectos: medio ambiente, mercado y futuro económico de la organización.

- El medio ambiente se podría decir que es el factor que principalmente rige este tipo de logística, y que ésta ha visto favorecido su desarrollo por las leyes de protección al medio ambiente, haciendo que el mercado y los consumidores, también le den un fuerte impulso, al hacerse cada día más exigentes en cuanto el

respeto y protección al ecosistema, logrando con ello una economía en el uso de materias primas y otros insumos, y una mayor protección ambiental.

- Igualmente, es importante señalar que la aplicación de la Logística Inversa logra completar el ciclo de vida del producto, consiguiendo que desde los consumidores se obtengan productos para ser rehusados o revendidos, reacondicionados o reciclados, logrando con ello una economía en el uso de materias primas y otros insumos.

- En cuanto a los aspectos económicos, se deben evaluar con mucho cuidado los costos, la disponibilidad de tecnología y sobre todo la posibilidad de disponer de materia prima, es decir, productos suficientes, para que hagan rentable el proceso de logística inversa., tanto ambientalmente como económicamente.

- El diseño de la función logística de la empresa debe contemplar tanto el flujo directo productor-consumidor, como el flujo inverso consumidor-productor (recuperador), de manera que, a través de este enfoque integral, se amplifiquen las oportunidades competitivas que ofrece esta función logística.

- La función inversa de la logística, para poder generar de manera eficiente estas oportunidades competitivas, requiere un proceso de planificación, desarrollo y control similar al existente para la función directa de la logística. Es decir, la logística inversa presenta un carácter intrínsecamente estratégico.

- En cualquier caso, la logística inversa es aún, un concepto muy novedoso, no sólo para la sociedad en su conjunto, sino también dentro de los ámbitos empresarial, académico y de investigación, para los que este ensayo pretende ser una puerta de entrada a este prometedor campo de investigación para unos y elemento competitivo para todos.

Referencias bibliográficas

ÁLVAREZ, M.; BURGOS, J. y CÉSPEDES, L. (2001). **An analysis of environmental management organizational context and performance of Spanish hotels in Omega**, 29. 457-471.

BARBOSA, A.; BENEDUCCI, B.; ZORZIN, G.; MENQUIQUE, J. y LOUREIRO, M. (2003). **Logística Reversa o Reverso de Logística**. [En línea] <http://www.guiadelogistica.com.br/> [Fecha de consulta] 19 de marzo de 2009.

- BRITO, M.; FLAPPER, S. y DEKKER, R. (2002). **Reverse logistic: a review of case studies in Econometric Institute Report** EI 2002-21 [En línea] <http://www.eur.nl/WebDOC/doc/econometrie> [Fecha de consulta] 25 de agosto de 2009.
- BURGOS, J. y CÉSPEDES, L. (S/F). **La protección ambiental y el resultado. Un análisis crítico de su relación** (S/E).
- CÓRDOVA, R. y SIGARRETA, S. (2003). **Integración de la gestión ambiental en el proceso de perfeccionamiento empresarial.** Ponencia presentada en la primera conferencia científica internacional de la Universidad de Holguin.
- DWORAK, T. y KUHNNDT, M. (2003). **Return, reuse a A case study on logistic problems in the collection of refund bottles.** [En línea] <http://www.niesmiece.most.org.pl/pliki/refundbottles.doc>. [Fecha de consulta] 12 de marzo de 2009.
- ETKIN, J. (1996). **La empresa competitiva. Grandeza y decadencia. Un cambio hacia una organización viable.** Chile: Mc Graw Hill.
- FRERS C. (2003). **Cambio de mentalidad empresarial para mejorar la sustentabilidad del planeta.** Artículo de Opinión. Internatura. Buenos Aires argentina. [En línea] <http://www.internatura.org/opinion/sostenible.html>. [Fecha de consulta] 19 de mayo de 2009.
- HUI, I.K.; CHANG, ALAN H.S. & PUN, K.F. (2001). **A study of environmental management system implementation practices in Journal of cleaner production** 9. 269-276.
- JAHRE, M. (1998). **The logistics costs of collecting recyclable household waste - modelling systems for cost consequence analysis Document presented to International workshop in Göteborg, Suecia.** [En línea] <http://www.entek.chalmers.se/~josu/art-mjah.htm> [Fecha de consulta] 12 de febrero de 2009.
- KALASZNIK, DL; KOKOSZKA, A.; KUBACKI, G. y MIJALSKA, EA (2003). **A management program. Document presented to IEEE conference** [En línea] <http://www.supply-chainservices.com/jadelee.pdf> [Fecha de consulta] 26 de octubre de 2009.
- KRIKKE, H.; BLOEMHOF-R y VAN W, L. (2001). **Design of close loop supply chains: a production and return network for refrigerators in ERIM Report Series Research in Management** ERS-2001-45-LIS [En línea] <http://www.eur.nl/WebDOC/doc/erim/erimrs20010809124120.pdf>. [Fecha de consulta] 28 de abril de 2009.
- KUDRJAWZEW, V. (2003). **Reciclagem de PET no Brasil.** [En línea] <http://www.reciclaveis.com.br/repet.htm> [Fecha de consulta] 14 de diciembre de 2009.

- LACERDA, L. (2003). **Logística Reversa - Uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais** [En línea] <http://www.cel.coppead.ufrj.br/fr-rev.htm> [Fecha de consulta] 18 de marzo 2009.
- LEDESMA, S. (2003). **Logística en reversa** [En línea] <http://www.eltransporte.com.co/sections.php?op=viewarticle&artid=147> [Fecha de consulta] 15 de febrero de 2009.
- LEE, J. (2002). **Critical issues in establishing a viable supply chain/reverse logisticnd recycle of IT products: The German / European approach.** [En línea] http://www.supply_chainservices.com/jadelee.pdf [Fecha de consulta] 25 de abril de 2009.
- MALUF DE LIMA, L. y CAIXETA, F. (2001). **Conceitos e práticas de logística reversa** en Revista Tecnológica VI, 66, Maio 54-58. [En línea] <http://sifreca.esalq.usp.br/artigos/ART6.6.83.pdf>. [Fecha de consulta] 15 de enero de 2010.
- MORROW, D. y RONDINELLI, D. (2002). Adopting Adopting corporate environmental management system: Motivations and results of ISO14001 and EMAS certification in European Management Journal Vol. 20. No 2. pp. 159-171.
- MORIN, E. (1999). **Los Siete Saberes necesarios para la Educación del Futuro.** Paris: UNESCO.
- RODRÍGUEZ, M. (1998). Dirección medioambiental de la empresa. Gestión estratégica del reto ambiental. E. Gestión 2000. Barcelona.
- REVLOG (2003). **The European working group on reverse logistics.** [En línea] <http://www.fbk.eur.nl/oz/revlog/>. [Fecha de consulta] 25 de enero de 2010.
- SANEGAS, P. (2003). **Projeto** [Fecha de consulta] <http://www.sane-gas.com.br/Logistica/logistica> [Fecha de consulta] 18 de enero de 2010.
- SEN, A. (1998). **El derecho Humano en dialogo con la teología en el contexto Latinoamericano. Desarrollo como libertad y como liberación.** Ed. Mc Graw Hill. México.
- STOCK, J. R. (1998). **Development and implementation of reverse logistics programs.** Council of Logistics Management. Oak Brooks. Illinois.